

ANKARA

HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ
MÜZESİ'NDEKİ BİZANS DÖNEMİ TAŞ ESERLERİ

Ali Can KIRCAALİ

Doç. Dr. Bülent İŞLER

YÜKSEK LİSANS TEZİ
SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

TEMMUZ 2024

**ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDEKİ
BİZANS DÖNEMİ TAŞ ESERLERİ**

Ali Can KIRCAALİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

BİZANS SANATI BİLİM DALI

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMMUZ 2024

ETİK BEYAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarımı kabullendiğimi beyan ederim.

Ali Can KIRCAALİ

11.07.2024

TEZ ONAY SAYFASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Programı Yüksek Lisans öğrencisi Ali Can KIRCAALİ tarafından hazırlanan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri Başlıklı tez çalışması 11/07 /2024 tarih ve saatinde 11:00'da yapılan tez savunma sınavında aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ ile YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak **KABUL** edilmiştir.

	Kabul	Ret
Başkan (Unvan/Ad-Soyad/Kurum):		
Prof. Dr. Sema DOĞAN / Hacettepe Üniversitesi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danışman (Unvan/Ad-Soyad/Kurum):		
Doç. Dr. Bülent İŞLER / AHBV Üniversitesi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Üye (Unvan/Ad-Soyad/Kurum):		
Doç. Dr. Ö. Hakan ÇETİN / AHBV Üniversitesi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri
(Yüksek Lisans Tezi)

Ali Can KIRCAALİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
TEMMUZ 2024

ÖZET

Yüksek Lisans tez konusunu, Galatia Bölgesi başkenti olan ve aynı zamanda bir piskoposluk merkezi konumunda bulunan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'ndaki Bizans Dönemi'ne ait mimari ve liturjik işlevli taş eserlerin yanı sıra Bizans Dönemi'ne ait mezar taşlarından oluşmaktadır. Kent merkezinden, ilçelerden ve çevre illerden ve müsadere yoluyla müzeye getirilen 127 adet taş eser yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir. Bu parçalar mimari işlevli taş eserler, liturjik işlevli taş eserler, mezar taşları ve diğer taş eserler olmak üzere dört ana başlığa ve kendi içlerinde alt başlıklara ayrılmıştır. Mimari işleve sahip 70 taş eser incelenmiştir. İncelenen eserlerin üçü sütun kaidesi, yirmi ikisi sütun, onu çifte sütun, biri pencere payesi, on altı sütun başlığı ve birer adet pencere şebekesi ve lentodan oluşmaktadır. Liturjik işlevli taş eserler başlığı altında 14 eser incelenmiştir. Sekiz templon payesi/balüster, 1 templon arşitravı, 2 adet ambon levhası ve birer adette kiborium Wkemerı, vaftiz teknesi ve röliker bu başlık altında ele alınmıştır. İncelenen 22 adet mezar steli ise bir diğer başlık gurubunu oluşmaktadır. Katalog çalışmasının son grubunu ise diğer taş eserler başlığı oluşturmaktadır. Bu başlık altında 1 övgü taşı, 1 sınır taşı, 15 levha parçası, 1 haçkar, 1 vida ağırlık taşı ve 2 adet işlevi bilinmeyen eser incelenmiştir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda tespiti gerçekleştirilen taş eserlerin katalog çalışması yapılarak, malzeme, teknik, motif, kompozisyon ve üslup değerlendirmesi yapılmıştır. İncelenen ve tanımları yapılan taş eserler kendilerine paralellik gösteren örneklerle karşılaştırılarak tarihlendirme önerileri getirilmiştir. Yapılan çalışma başta Ankara olmak üzere Galatia Bölgesi ve Bizans sanatı alanında yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

BilimKodu : 116401
Anahtar Kelimeler : Ancyra, Galatia, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Bizans, Taş Eserler
Sayfa Adedi : XIIIV+233
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Bülent İŞLER

Byzantine Period Stone Artifacts at the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara
(M.Sc. Thesis)

Ali Can KIRCAALI

ANKARA HACI BAYRAM VELİ UNIVERSITY
THE INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
JULY 2024

ABSTRACT

The subject of the Master's thesis consists of architectural and liturgical stone artifacts of the Byzantine Period in the Museum of Anatolian Civilizations and the Roman Baths of Ankara, which is the capital of the Galatia Region and also a bishopric center, as well as tombstones from the Byzantine Period. As a result of the studies, 127 stone artifacts brought to the museum from the city center, districts and surrounding provinces and through confiscation were identified. These pieces are divided into four main headings and subheadings as stone artifacts with architectural function, stone artifacts with liturgical function, tombstones and other stone artifacts. 70 stone artifacts with architectural function were analyzed. Three of them consist of column bases, twenty-two columns, ten double columns, one window pillar, sixteen column capitals and one window grid and lintel. Under the heading of stone artifacts with liturgical functions, 14 artifacts were analyzed. Eight tempon piers/balusters, 1 tempon architrave, 2 ambon slabs and one ciborium arch, baptismal font and relicer sarcophagus were analyzed under this heading. The 22 gravestones analyzed constitute another group of headings. The last group of the catalog consists of other stone artifacts. Under this heading, 1 praise stone, 1 boundary stone, 15 slab fragments, 1 khachkar, 1 screw weight stone and 2 artifacts of unknown function were examined. The stone artifacts identified in Ankara Museum of Anatolian Civilizations and Ankara Roman Bath were catalogued and evaluated in terms of material, technique, motif, composition and style. The analyzed and described stone artifacts were compared with parallel examples and dating suggestions were made. The study aims to contribute to the scientific studies to be carried out in the field of Galatia and Byzantine art, especially in Ankara.

Science Code : 116401
Key Words : Ancyra, Galatia, Byzantine, Museum of the Anatolian
Civilization Ankara, Stone artifacts
Page Number : XIV+233
Supervisor : Doç. Dr. Bülent ISLER

TEŐEKKÜR

Yüksek lisans tez çalışmasının başından itibaren süreç boyunca desteğini ve anlayışını esirgemeyen hocam Doç. Dr. Bülent İşler'e, kaynaklara erişim konusunda arşivini benimle paylaşan Dr. Gareth Darbyshire'a, verdiği çalışma izni için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğüne, müze uzmanı Tolga Çelik ve her seferinde yeni fikirler ve görüşler sağlayan Mustafa Metin'e, sonsuz teşekkür ederim.

Yüksek lisans eğitimim boyunca desteklerini ve güvenlerini bir an olsun esirgemeyen Ayşe Korkmaz'a, Hasan Güngör'e ve Erkut Konuk'a ayrıca teşekkür ederim.

En büyük ve en derin teşekkürlerim ise eğitim – öğretim hayatım boyunca maddi – manevi daima yanımda olan her durumda benimle beraber nabız tutan değerli aileme, babam Hüseyin Kırcaali, annem Ayşe Kırcaali ve ablam Selime Kırcaali Derin'e şükranlarımı sunuyorum.

Ali Can KIRCAALİ

Ankara, 2024

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER.....	vii
TABLOLARIN LİSTESİ.....	x
RESİMLERİN LİSTESİ.....	xi
KISALTMALAR	xii
1.GİRİŞ.....	1
2. ANCYRA TARİHÇESİ.....	5
2.1. Başlangıcından Bizans'a Kadar Ancyra Tarihi	5
2.2. Bizans'tan Türklerin Fethine Kadar Ancyra Tarihi.....	13
3. ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDEKİ BİZANS DÖNEMİ TAŞ ESERLERİ	25
3.1. Katalog Tanıtımı.....	25
3.2. Mimari İşlevli Taş Eserler	26
3.2.1. Sütun Kaidesi	26
3.2.2. Sütun Gövdesi	39
3.2.3. Çifte Sütun.....	61
3.2.4. Pencere Payesi	71
3.2.5. Sütun Başlığı	72
3.2.6. Paye Başlığı.....	88
3.2.7. Çifte Sütun Başlığı	90
3.2.8. Pencere Şebekesi	94
3.2.9. Lento.....	95
3.3. Liturjik İşlevli Taş Eserler.....	96
3.3.1. Templon Payesi	96
3.3.2. Templon Arşitravı	106
3.3.3. Ambon Levhası	107
3.3.4. Kiborium Kemerı	109
3.3.5. Vaftiz Teknesi	110
3.3.6. Röliker	111

3.4. Mezar Stelleri	113
3.5. Diğer Taş Eserler	139
3.5.1. Övgü Taşı	139
3.5.2. Sınır Taşı	140
3.5.3. Levha	142
3.5.4. Haçkar	158
3.5.5. Vıda Ağrlık Taşı.....	159
3.5.6. İşlevi Belirlenemeyen Diğer Taş Eserler.....	161
4. DEĞERLENDİRME	163
4.1. Mimari İşlevli Taş Eserler	163
4.1.1. Sütun Kaidesi.....	164
4.1.2. Sütun	170
4.1.3. Çifte Sütun	171
4.1.4. Pencere Payesi	172
4.1.5. Sütun Başlığı.....	173
4.1.6. Paye Başlığı	181
4.1.7. Çifte Sütun Başlığı.....	182
4.2. Liturjik İşlevli Taş Eserler.....	183
4.2.1. Templon Payesi.....	184
4.2.2. Templon Arşitravı.....	188
4.2.3. Ambon Levhası.....	189
4.2.4. Kiborium Kemerı	191
4.2.5. Vaftiz Teknesi.....	192
4.2.6. Röliker	193
4.3. Mezar Stelleri	195
4.4. Diğer Taş Eserler	198
4.4.1. Övgü Taşı.....	198
4.4.2. Sınır Taşı.....	199
4.4.3. Levha	199
4.4.4. Haçkar	207
4.4.5. Vıda Ağrlık Taşı	208
4.4.6. İşlevli Belirlenemeyen Taş Eserler	208
5. SONUÇ	211

KAYNAKÇA.....	219
EKLER	229
ÖZGEÇMİŞ	231

TABLULARIN LİSTESİ

Tablo 1 Mimari işlevli taş eserlerin dağılımı	164
Tablo 2 Mimari işlevli taş eserler malzeme dağılımı	164
Tablo 3 Sütun kaideleri listesi	168
Tablo 4 Sütun kaidelerinin tipolojik dağılımı	169
Tablo 5 Sütun kaidelerinin yüzdelerik dağılımı	169
Tablo 6 Sütun gövdeleri listesi	171
Tablo 7 Sütun başlıkları listesi	180
Tablo 8 Sütun başlıklarının tipolojik dağılımı	180
Tablo 9 Sütun başlıklarında görülen tipolojinin yüzdelerik dağılımı.....	181
Tablo 10 Sütun başlıklarında kullanılan malzemelerinin dağılımı	181
Tablo 11 Liturjik işlevli taş eserler	183
Tablo 12 Liturjik işlevli taş eserlerde malzeme kullanımı	184
Tablo 13 Payelerde görülen bezeme unsurları	187
Tablo 14 Payelerde görülen bezeme unsurlarının yüzdelerik dağılımı	188
Tablo 15 Mezar stelleri listesi	197
Tablo 16 Mezar stellerinin üretimin kullanılan malzemelerin yüzdelerik oranı	197
Tablo 17 Mezar stellerinde görülen teknikler	198
Tablo 18 Levhaların listesi	205
Tablo 19 Levhalar üzerinde görülen motiflerin dağılımı	206
Tablo 20 Levha üretimin kullanılan malzemelerin yüzdelerik dağılımı	206

RESİMLERİN LİSTESİ

Resim 1 Küçük Asya'daki Roma Eyaletleri.....	9
Resim 2 Küçük Asya içerisindeki karayolları haritası	11
Resim 3 Diocletianus Devri'nde Küçük Asya	12
Resim 4 VII. IX. yüzyıllarda Thema Teşkilatı	20
Resim 5 Küçük Asya içlerinde Arap akınları.....	22
Resim 6 Mezar steli üzerindeki kitabenin düzeni	125
Resim 7 Levha çizim.....	148
Resim 8 Levha eski fotoğraf	148
Resim 9 Levha parçası	150
Resim 10 Bizans mimarisinde görülen templon payeleri	185
Resim 11 Bizans mimarisinde görülen ambon formları.....	191

KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Kısaltmalar	Açıklamalar
A.Ç.	Alt çap
a.g.e.	Adı geçen eser
a.g.m.	Adı geçen makale
a.g.t.	Adı geçen tez
Ab. D.	Abakus derinlik
Ab. G.	Abakus genişlik
Ab. Y.	Abakus yükseklik
ABB	Ankara Büyükşehir Belediyesi
ABD	Anabilim Dalı
ADYÜ	Adıyaman Üniversitesi
AHBVÜ	Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ASA	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Araştırmalar
ATAD	Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi
ATO	Ankara Ticaret Odası
Bknz.	Bakınız
CBÜ	Celal Bayar Üniversitesi
Çev.	Çeviren

DOP	Dumbarton Oaks Papers
Dü.	Düzenleyen – Derleyen
Fak.	Fakülte
G.	Genişlik
HEFAD	Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
İTÜ	İstanbul Teknik Üniversitesi
JFA	Journal of the Faculty of Architecture
(K.)	Kırık
K.Y.	Kaulis yükselik
KAAM	Kilikia Arkeolojisi Araştırma Merkezi
Km.	Kilometre
METU	Middle East Technical University
MÖ	Milattan Önce
MS	Milattan Sonra
ss.	Sayfadan sayfaya
SSM	Sakıp Sabancı Müzesi
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TDV	Türkiye Diyanet Vakfı
Trc.	Tercüme
TTK	Türk Tarih Kurumu

TÜBA – KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

Ü.Ç. Üst çap

Vd. Ve diğerlerdi

Y. Yükseklik

YKY. Yapı Kredi Yayınları

1.GİRİŞ

Yüksek lisans tez çalışmasının konusunu “*Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri*” oluşturmaktadır. Tez çalışması, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve bu müzeye bağlı olan Ankara Roma Hamamı’ndaki Bizans Dönemi’ne ait mimari ve liturjik taş eserler ile mezar taşlarını kapsamaktadır. Tezin amacı, Ankara kent merkezinden ve çevresinden müzeye getirilen Bizans Dönemi’ne ait taş eserleri, belgeleyip tanımlayarak, eserlerin sanat tarihi ve Bizans sanatı bağlamındaki önemini değerlendirmektedir. Bu kapsamda, eserlerin tarihlendirilmesi ve işlevlerinin belirlenmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Müzelerde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda 22 farklı işleve sahip toplam 127 taş eserin tespiti gerçekleştirilmiştir. Mimari ve liturjik işlevli taş eserler ile beraber mezar taşları da malzeme, teknik, kompozisyon ve tezyinat unsurlarıyla değerlendirilmiştir. Mermer malzemenin kullanım yoğunluğu dikkat çekmekle beraber bölgenin jeolojik yapısına ait olan kireçtaşı ve andezit gibi malzemeler de eserlerin imalatında kullanılmıştır. Eserler üzerinde kabartma, kazıma ve matkap işi tekniği görülmektedir. Bitkisel, geometrik, figürlü ve diğer bezeme öğeleri motif ve kompozisyon oluşturmada tercih edilmiştir. Eserlerin tipolojisi, tekniği, motifleri, üslupları ve benzerlikleri incelenerek çoğunluğu Erken Bizans Dönemi’ne, az sayıda eser ise Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiştir.

Ankara’nın Bizans Dönemi üzerine araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir ancak yapılan bu çalışmanın temel amacı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı’nda yer alan fakat daha önce kapsamlı ve bütüncül bir şekilde araştırılmamış olan Bizans Dönemi’ne ait taş eserleri belgelemek ve sınıflandırmaktır. Bu eserlerin Bizans taş işçiliği geleneğindeki yeri ve önemi de bu çalışma kapsamında ortaya konacaktır. Ayrıca bölgedeki Bizans Dönemi mimarisi hakkında genel bir bakış açısı kazanmak ve diğer bölgelerle karşılaştırmalı analizler yoluyla incelenen Ankara’nın Bizans Dönemi hakkında bir ön fikir edinmek de amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Roma Hamamı’ndaki taş eserlerin öncelikle Galatia bölgesinde müzeler ve antik yerleşimlerde daha sonra ise imparatorluk sınırlarının ulaştığı yerlerdeki Bizans Dönemi’ne ait taş eserlerin işçilik, kompozisyon ve motif düzenlemeleri incelenerek genel bir sentez kurmak amaçlanmıştır.

Araştırmaya, öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yapılarak başlanmıştır. Bu tarama, tez konusuyla ilgili güncel bilgilere ve farklı bakış açılarına sahip olmak için önemliydi. Daha sonra, literatür araştırmalarıyla birlikte müze envanter ve arşivi de incelenerek tez kapsamına giren eserler hakkında bilgi edinilmiştir. 2022 yılından itibaren Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından sağlanan araştırma izniyle, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda farklı zaman dilimlerinde Bizans Dönemi'ne ait taş eserlerin tespit çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda, her iki müzenin teşhir alanları ve depoları titizlikle taranmış, eserler fotoğraflanmış ve ölçümleri alınmıştır. Ayrıca, müze kayıtlarına göre taş eserlerin envanter bilgileri de edinilerek analiz edilmiştir.

Ankara Roma Hamamı'nda dağınık ve düzensiz bir biçimde konumlandırılan eserlerin koordinatları Altimeter ile tespit edilmiştir. Müzelerde tespit edilen taş eserlerin çizimleri bilgisayar ortamında Corel Draw, Adobe İllustratör ve AutoCad ile yapılmıştır.

Bu çalışmalar, tez danışmanımın yakın gözetiminde titizlikle yürütülmüştür. Araştırma sürecinde, alandaki temel eserlerin yanı sıra güncel yayınlar da kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Eserlere elektronik ortamda, internet üzerinden erişilmiş ve ek olarak Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, HBV Üniversitesi Kütüphanesi ve Penn Üniversitesi Kütüphanesi'nden de yararlanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Tez ve Dokümantasyon Merkezi'nde de taramalar yapılarak kapsamlı bir bilgi edinimi sağlanmıştır.

“Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri” başlıklı yüksek lisans tez çalışması dört ana bölümden oluşan bir çerçeveye oturtulmuştur. Giriş bölümünde tez konusu, amaç, kapsam ve tezin genel yapısı hakkında bilgiler sunulmuştur.

İkinci bölümde kentin kuruluşundan Türkler tarafından fethedilene kadar geçen süreç içerisindeki Ankara tarihi ele alınmıştır.

Üçüncü başlık altında, müze çalışmaları sırasında tespit edilen 127 adet taş eserin ayrıntılı bir kataloglaması sunulmaktadır. Eserler, işlevlerine göre dört ana gruba ayrılmıştır: mimari, liturjik, mezar stelleri ve diğer taş eserler. Her gruptaki eserler önce türlerine, ardından da tür içi tipolojilerine göre sıralanmıştır. Mimari

işlevli eserler, mimari unsurdaki konumlarına göre aşağıdan yukarıya doğru kategorize edilmiştir. Katalogda yer alan tüm eserler, görsel olarak da anlaşılmasını kolaylaştırmak için fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiştir.

Dördüncü bölümde, katalogda değerlendirilen eserler, tipolojik, biçimsel, sanatsal ve işlevsel açıdan kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Eserler, form, boyut, motif, kompozisyon, bezeme tekniği ve üslup özellikleri gibi kriterlere göre incelenmiş ve benzer örneklerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar ışığında eserlerin tarihlendirilmesi ve işlevlerinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Sonuç bölümünde, araştırma süresince elde edilen veriler ile, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'ndaki yer alan Bizans Dönemi'ne ait taş eserlerin sanat tarihindeki yeri vurgulanmıştır.

Kaynakça kısmında, tez çalışmasında faydalanılan tüm yayınlar alfabetik olarak verilmiştir.

2. ANCYRA TARİHÇESİ

2.1. Başlangıcından Bizans'a Kadar Ancyra Tarihi

Anadolu'da iskan tutulan ve en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Ancyra'nın kent merkezinde ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda bölgedeki ilk yerleşimin Paleolitik döneme kadar indiği anlaşılmaktadır.¹1910 yılında İngiliz Arkeolog Reginald Campbell Thompson tarafından Uzağıl²da ve Kurt Bittel tarafından 1931 yılında Maltepe'deki Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen kazılarda bu döneme ait taş eserler gün yüzüne çıkarılmıştır³. Ayrıca, Gavurkale, Eti Yokuşu, Gazi Enstitüsü Ergazi Mahallesi, Ludumlu Mahallesi, Güdül ve çevre ilçelerde de Paleolitik Döneme ait bulgulara rastlanılmıştır.⁴ Eugène Pittard, Max Pfannenstiel, Remzi Oğuz Arık, Nurettin Can Güleklî ve Sachihiro Omura'nın yaptığı çalışmalarla şehrin prehistorik döneme ait buluntuları ve küçük beyliklere ait olabilecek yerleşkeleri gün yüzüne çıkarılmıştır⁵.

MÖ 1660 – 1190 tarihleri arasında Anadolu topraklarında hüküm süren Hititlerin,⁶ Ankara ve çevresine egemen oldukları bilinmektedir⁷. Hititlere ait ve çoğunlukla dini tabletlerde adı geçen Ankuwa şehrini⁸ İskoç arkeolog William Mitchell Ramsay ünlü eseri *Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası*'nda Ancyra şehri ile birleştirmek istemiştir⁹. Fakat yapılan araştırmalarda Ankara kent merkezinde bir Hitit kentinin olduğuna yönelik arkeolojik veri bulunamamış olup Ankara'nın Hititler döneminde bir askeri garnizon olabileceği varsayılmaktadır¹⁰.

Arkeolojik veriler ve şehre dair günümüze ulaşan antik devirlere ait yazılı belgeler şehrin ilk olarak Frigler döneminde kurulduğunu aktarmaktadır¹¹. II. yüzyılda

¹ Akyol, H. (2014). *Roma ve Bizans Döneminde Ankara (Siyasî, Fizikî, İdarî, Sosyo-Ekonomik ve Dini Yapı)*, T.C. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Programı Doktora Tezi, 50.

² Uzağıl veya Uzal Mahallesi, Ankara şehir merkezinin 11km Güneydoğu'sunda yer almaktadır.

³ Galanti, A. (2005). *Ankara Tarihi*, Çağlar Yayınları, Ankara, ss. 15-16.

⁴ Kartal, M. (2005). "Yontmataş Buluntu Toplulukları Işığında Ankara: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz?", *Anadolu/Anatolia*, (28), 50

⁵ Sargın, H. (2022). *Antik Ankara*, Palme Yayınevi, Ankara, ss. 14-16.

⁶ Akyol, a.g.t., 2014, 24.

⁷ Oğür, V. (2020). "Çağlar Boyu Ankara", *Tarih Çevresi*, (Kasım-Aralık), 6.

⁸ Ünal, A. (1981). "Hitit Kenti Ankuwa'nın Tarihçesi ve Lokalizasyonu Hakkında", *Belleten*, XLV/2(180), 444.

⁹ Sargon, E. (1991), "Ankara", *TDV İslam Ansiklopedisi*, C. 3, 202.

¹⁰ Oygür, a.g.m., 202, 6.

¹¹ Akyol, a.g.t., 2014, 35.

yaşamış Lidyalı bir gezgin ve aynı zamanda coğrafyacı olan Pausanias on altı cilt olarak kaleme aldığı *Periegesis tes Hellados*¹²,ta Ankara'nın Frig kralı Gordias'ın meşhur oğlu Kral Midas tarafından kurulan bir Frig şehri olduğunu aktarmaktadır¹³. Pausanias'ın aktarımına göre Kral Midas'ın gördüğü bir rüyada ilahi bir ses ona “*bir gemi çapası aramasını ve bulduğunda oraya bir kent kurmasını emretmiştir.*” Bu rüya üzerine gemi çapasını aramaya koyulan Midas, Ankara Kalesi'nin bulunduğu alanda çapayı bulmuş ve şehrin adını da “*gemi çapası*” anlamına gelen “*Anker(-ium)* veya “*Ancyra*” koymuştur.¹⁴ Şehrin adı, Antik Yunan ve Roma kaynaklarında da Ancyra olarak geçmiş olup, MS II. ve III. yüzyıllarda Ancyra'da darp edilen sikkelerde de gemi çapası şehrin simgesi olarak sikkelerin üzerinde betimlenmiştir¹⁵. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Friglerin şehri Hacı Bayram Tepesi'ni ve çevresini kapsayacak şekilde kurmuş olduğunu göstermektedir¹⁶. Şehir merkezinde yer alan ve Erken Frig Devri'ne (MÖ. VIII. yüzyıl) tarihlenen 20'den fazla Frig tümülüsü ve Friglere ait taş eserler şehrin önemli bir merkez olduğunu kanıtlamaktadır¹⁷.

MÖ 700'lü yıllarda Kafkaslardan Anadolu'ya akınlar düzenleyen Kimmerler, Frigya'yı istila ederek Friglerin bölgedeki siyasi gücüne son vermişlerdir¹⁸. Friglerin siyasi gücünü kaybetmesinden sonra Ancyra önce Lidyalıların daha sonra MÖ 540 tarihinden itibaren Pers Krallığı'nın sınırlarında kalmıştır¹⁹. Perslerin bu bölgede egemenlik kurmasından sonra günümüze ulaşan bilgi kısıtlı olmakla birlikte, Herodot'un aktarımına göre şehir, Ancyra, Perslerin ticari ve askeri amaçla kullandığı Sardes ile Persepolis'i birbirine bağlayan meşhur Kral Yolu üzerinde yer almaktadır²⁰. Perslerin Anadolu'daki hükümlerleri III. Aleksandros'un (Büyük İskender) doğu

¹² *Periegesis tes Hellados* = *Yunanistan'ın Tasviri* anlamına gelmekte olup, eser İngiliz yazar ve çevirmen William Henry Samuel Jones tarafından İngilizce 'ye çevrilmiş ve *Description of Greece* ismiyle yayınlanmıştır.

¹³ Akyol, *a.g.t.*, 2014, 7.

¹⁴ Sargin, *a.g.e.*, 2022, 6.

¹⁵ Kadioğlu, M., Kutalmış, G., & Mitchell, S. (2011) *Roma Dönemi'nde Ankyra*, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.17.

¹⁶ Alanyalı Aral, E. (2017). “Ankara Kentinden Frig Dönemi İzleri – Frig Tümülüsleri Üzerine Bir Araştırma”, *TÜBA-KED*,(15), 172.

¹⁷ Kadioğlu, vd., *a.g.e.*, 2011, 19.

¹⁸ Erdoğan, A., Gökçe, G., & Kılıcı, A. (2008). *Tarih İçinde Ankara*, ABB Yayınları, Ankara, 37.

¹⁹ Metin, M. (2022). “Ankara Kentinin İlk Sakinleri”, *Fetih ve Medeniyet*, (5), 140.

²⁰ Kaya, Ö. (2001). “Ankara'nın Kentsel Gelişme Sürecinde Eskişehir ve İstanbul Eksenlerinde Konut Alanlarının Gelişimi”, *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 6.

seferine kadar sürmüştür²¹. III. Aleksandros, MÖ 333 yılındaki Asya seferi esnasında kışı Ancyra yakınlarındaki Frig başkenti Gordion'da geçirdikten sonra Ancyra'ya da uğramıştır²². MÖ 333 yılında Küçük Asya'nın tamamına egemen olan III. Aleksandros, Küçük Asya'yı terk ettiğinde buradaki bölgelerin yönetimlerini generallerine bıraktı. Perslerin Anadolu'daki idari teşkilatını kullanmaya devam eden III. Aleksandros ve halefleri döneminde Ancyra Frigya Straplığı sınırları içinde kalmaya devam etmiştir²³. III. Aleksandros'un MÖ 323 yılındaki ani ölümünün ardından Frig Straplığı önce Antigonos hakimiyetine daha sonra ise sırasıyla Lysimakhos ve Seleukos hakimiyetlerine girmiştir²⁴.

Boylar halinde Bithynia'nın sınırlarına kadar gelen Galat (Kelt) boyları, MÖ 278'de Bithynia Kralı I. Nicomedes ile yapılan ittifak anlaşmasının sonucunda boğazlar üzerinden Küçük Asya'ya geçerek Phrygia Bölgesi'ni işgal eden Galatlar, başta Ancyra olmak üzere Kuzey ve Orta Anadolu'ya yerleşmişlerdir²⁵.

Hangi dönemde yaşadığı kesin olarak bilinmeyen Aphrodisias'lı Apollonios kaleme aldığı *Karika*²⁶ adlı eserinde Ancyra'nın Galatlar tarafından kurulduğunu anlatmaktadır. Bu kuruluş efsanesi MS VI. yüzyılda yaşamış olan Stephanos Byzantios tarafından Apollonios'a atıf yapılarak *Ethnica* 'da ek bir açıklamayla özetlenmiştir. Bu aktarıma göre I. Mithridates ve Aribornazes ile ittifak yapan Galatlar, II. Ptolemaios'un Mısırlı askerlerini denize kadar kovalayarak, orada buldukları gemi çapasını "Ancyra" savaş ganimeti olarak alıp şehre dönmüşler ve günümüzde Galatia olarak adlandırılan bölgede iskân kurmuşlardır²⁷. Küçük Asya'ya ilk geldiklerinde var olan devletlerin ordularında paralı asker olarak görev alan Galatlar, bir süre sonra komşu devletleri yağmalayıp buldukları bölgelerde terör estirmiştir. Ayrıca seferler düzenledikleri devletleri de *Galatika* adını verdikleri haraca bağlamışlardır.²⁸

²¹Akyol, *a.g.t.*, 2014, 59.

²² Peschlow, U. (2015). *Ankara Die bauarchäologischen Hinterlassenschaften aus römischer Hinterlassenschaften aus römischer*, Phobis Verlag, Wien, 16.

²³Akyol, *a.g.t.*, 2014, 61.

²⁴ Bakar, Nur. (2008). "Ankara Roma Hamamı ve Hamamda Ele Geçen Sütun Başlıkları", T.C. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 6.

²⁵ Darbyshire, G., Mitchell, S., & Vardar. L. (2000). "The Galatian Settlement in Asia Minor", *Anatolia Studies*, (50), 78.

²⁶ Karia Alıntıları

²⁷ Koçin, S. (2023). "Ankara'nın Galat Sakinleri Tektosaglar", *ASA Dergisi*, 1(1), ss. 92-93.

²⁸ Kahraman, Y., & Özer, D. (Haz). (2018). *Tarihte Etimesgut*, Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, Ankara, 81.

Galatların Küçük Asya’da estirdikleri terör faaliyetlerine daha fazla dayanamayan Seleukos kralı I. Antiokhos Galatların üzerine sefer düzenleyerek MÖ 270 yılında *Filler Savaşı* olarak tarihi kayıtlara düşen bu savaşta Galatları mağlup etmiştir²⁹. I. Antiokhos, Galatlara karşı zafer kazanmasına rağmen anlaşma yoluna giderek Galatların Sangarios (Sakarya) ve Hals (Kızılırmak) ırmakları arasında kalan ve günümüzde Galatia olarak adlandırılan bölgede hüküm sürmelerine izin vermiştir³⁰. MÖ 189 yılında Roma’da consül olarak seçilen Gnaeus Manlius Vulso Roma ordularının komutasını devraldıktan sonra, Pergamon Krallığı’nın kışkırtmasıyla beraber, Magnesia Savaşı³¹ sonrasında Galatların tutumları ve Küçük Asya’daki yerli halkın Galatlardan gördüğü eziyet ve davranışlara ilişkin şikayetler sonucunda Galatlar üzerine bir sefer düzenlemeye karar veren³². G. Manlius Vulso, Seleukosların askeri desteğini alarak Frig başkenti Gordion’a 20 km. uzaklıkta yer alan Olympos Dağı’nda Galatlara karşı ilk savaşını gerçekleştirmiştir³³. Olympos Dağı³⁴’nda gerçekleşen bu savaşta Tolistobog ve Trokmilerden oluşan Galat kabilelerini mağlup eden G.M. Vulso burada askeri bir kamp kurduktan sonra ordusuyla beraber Ancyra’da iskân kuran Tektosag’ların üzerine doğru harekete geçti. Magaba Dağı’nda G.M Vulso önderliğindeki Roma ordusu ve Tektosaglar arasındaki savaşta kazanan G.M Vulso, Ankara’yı Pergamon Krallı II. Eumenes’in himayesine bırakarak, Galatlar’ın Hals Nehri’ne doğru çekilmeye zorlamıştır.³⁵ MÖ 188 yılında taraflar arasında yapılan Apemeia Antlaşması sonucunda Ankara, Pergamon Krallığının denetiminde olmak üzere Tektosag’lara (Galatlara) bırakılmıştır³⁶. Yine bu antlaşmanın neticesinde Roma İmparatorluğu Küçük Asya üzerinde otoriter bir güç

²⁹ Akyol, H. (2022). *Roma ve Bizans Döneminde Ankara Siyasî, Fizikî, İdarî, Sosyo-Ekonomik ve Dini Yapı*, TTK Yayınları, Ankara, 55.

³⁰ Güregen, İ. (2019), “Galatların Anadolu’ya Geçiş Süreci ve Bithynia ile İlişkileri”, *CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(3), 241.

³¹ MÖ 190 yılı dolaylarında, günümüz Manisa sınırları içerisinde yer alan Sipylos (Spil) Dağı’nda Roma / Pergamon ittifakı ve Seleukos/Galat ittifakları arasında gerçekleşmiş olup, savaş Roma’nın ve Pergamon Krallığının galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bknz. Arslan, M. & Yıldızturnan, D. (2020). “Magenesia Savaşı ve Sonuçları”, *Tarihin Peşinde*, (33), 305 – 322.

³² Özman, R. (1999), “Eski Anadolu Tarihinde Galatlar”, *T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 48.

³³ Yıldızturnan, D. (2020). “Galatia’nın Tarihi Coğrafyası”, *T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 80.

³⁴ Strobel, bu dağın Polatlı’nın Hacıtuğrul Mahallesiinde yer alan Çile Dağı olduğunu öne sürmüştür.

*MÖ 188 yılında yapılan

³⁵ Akyol, a.g.e., 2022, ss. 58-59-60.

³⁶ Sargın, a.g.e., 2022, 24.

konumuna gelerek bölgede kalıcı olmaya başlamıştır³⁷. Yapılan antlaşmaya rağmen geçen süreç içerisinde güçlerini yeniden toplayan Galatlar, MÖ 168 yılında yapılan savaşta Pergamon Krallığını mağlup ederek Galatia Eyaleti'nin siyasi otoritesini yeniden ellerine aldılar³⁸. MÖ 133 yılında Pergamon Kralı III. Attalos'un ani ölümünden sonra kralın vasiyeti üzerine krallığın toprakları Roma'ya miras bırakılarak MÖ 129 yılında Asia Eyaletinin sınırlarına dahil edilmiştir³⁹. Roma için, Galatia'nın denetimini sağlayan müttefik Galat Kralı Deiotorus'un oğlu ve Galatların son kralı Amyntas'ın MÖ 25 yılında Homonadenses'lere karşı düzenlediği seferde ölmesi üzerine⁴⁰ Roma'nın ilk imparatoru Augustus Galatia bölgesini “*Provincia Galatia*” olarak imparatorluğun toprak bütünlüğüne dahil ederek, Marcus Lollius'u ise bölge valisi olarak tayin etmiştir⁴¹.

Resim 1 Küçük Asya'daki Roma Eyaletleri

Kaynak:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Asia_Minor_in_the_2nd_century_AD_-_general_map_-_Roman_provinces_under_Trajan_-_bleached_-_English_legend.jpg (Erişim Tarihi: 20.05.24)

³⁷ Arı, A. (2022). “Roma'nın Küçük Asya Üzerindeki Hegomanyasında Magnesia Savaşı'nın Önemi”, *AHBVÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2(6), ss. 95-96.

³⁸ Erdoğan, A. vd. *a.g.e.*, 2007, 53.

³⁹ Ergin, Y, Gürkan. (2009). “Anadolu'da Roma Hakimiyeti: İsyanlar, Tepkiler ve Huzursuzluklar. Asia Eyaletinin Kuruluşundan (MÖ129) Iustinianus Döneminin Sonuna Kadar (MS 565)”, *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi*, 54.

⁴⁰ Kadioğlu, M. vd. *a.g.e.*, 2011, 25.

⁴¹ Bulut, E. (2019). “Galatia Valisi Marcus Lollius”, *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2 (1), 60.

Galatia eyaletini kendi hakimiyet sınırları içerisinde alan Roma İmparatorluğu, Ancyra'nın coğrafi ve askeri konumundan dolayı şehri Galatia eyaletinin metropolisi olarak ilan ettiler. Ancyra'nın metropolislik kavramı İmparator Tiberius'dan Salonina'ya kadar geçen süreç içerisinde darp edilen şehir sikkelerinin üzerindeki “*Η Μητροσπιλις της Γαλατίας Αγκυρα*” (*Galatia'nın Başkenti Ankyra*)⁴² ibaresinden de anlaşılmaktadır. Ankara'nın, imparatorluk ile iyi ilişkiler içerisinde olması büyüyen gelişmesine olanak sağlamış ayrıca şehirde imparatorluk kültürünün de gelişmesine neden olmuştur⁴³. Bütün bu gelişmeler ve iyi ilişkiler neticesinde Ankara MS I. ve II. yüzyıllarda en görkemli zamanlarını yaşamıştır⁴⁴. Eyalet başkenti olmasıyla birlikte daha fazla ve hızlı gelişim göstererek büyüyen kentte Roma tarafından büyük imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. *Agustus Tapınağı, Bouleuterin (Kent Meclis Binası), Gymnasium (Spor eğitim kompleksi) tiyatro, amfiteyatrosu, hipodrom ve şenlik merkezi, agora, sütunlu yol, büyük roma hamamı, Zeus Tapınağı ve Zeus Teanos Tapınağı*, bu imar faaliyetleri kapsamında inşa edilmiş yapılardır. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşırken bir kısmının varlığını ise yalnızca belgelerden öğrenmekteyiz⁴⁵. Ancyra'nın içinde bulunduğu jeopolitik konumun sınırları içerisinde yer alan karayolları barış ve refah zamanında yüksek ticari hareketliliği ve refah seviyesini sağlarken yine aynı karayolları savaş ve istila dönemlerinde düşman kuvvetlerini üzerine çekmiştir⁴⁶. Roma Tarihi kaynaklarına *III. yüzyıl krizi*⁴⁷ olarak literatüre geçen olaylar kapsamında, Ancyra'da bu süreçten etkilenmiştir.

⁴² Trc. “Galatya'nın metropolisi Ankyra” Sikkeler hakkında daha fazla bilgi almak için Bknz. Güler, S. Pınar, (2001). “Ankara (Ankyra) Sikkeler,” *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi* & Arslan, M. (2004). *Galatya Krallığı ve Roma Dönemi Ankara Şehir Sikkeleri*, ATO, Ankara.

⁴³ Erzen, A. (1946). *İlk Çağda Ankara*, TTK, Ankara, ss. 52-53.

⁴⁴ Sargin, a.g.e., 2022, 28.

⁴⁵ Aktüre, S. (1984). “16. Yüzyıl Öncesi Ankara'sı Hakkında Bilinenler”, *Tarih İçinde Ankara, Eylül 1981 Seminer Bildirileri*, (Der. Erdal Yavuz – Ümit Nevzat Uğurel), ODTÜ Yayınları.

⁴⁶ Foss, C. (1977). “Late Antique and Byzantine Ankara”, *DOP*, 32.

⁴⁷ MS 235 – 284 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup Roma'nın çöküş sürecini başlamıştır. Daha fazla ek bilgi için Bknz. Özman, R. & Doğan, E. (2021). “Roma III. Yüzyıl Krizinde İmparator Senatus İlişkileri”, *ADYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (38). ve Abbas, I. (2019). “Roma İmparatorluğu'nun III. yüzyıl Krizine Etki Eden Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler”, *T.C. OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.

Resim 2 Küçük Asya içerisindeki karayolları haritası

Kaynak: (Sevin, 2001: 8)

III. yüzyılda gerçekleşen Roma – Sasani, Roma – Goth ve Roma - Palmyra Krallığı'nın mücadeleleri neticesinde şehir istilalara uğramıştır⁴⁸. Uzun mücadelelere sahne olan bu savaşların bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik sorunun getirdiği kıtlık mücadelesi ile veba salgınının Ancyra halkının yaşantısına ve kültürüne olumsuz etkileri ortaya çıkarılan nüvizmatik ve epigrafik verilerden anlaşılmaktadır. Savaşlar ve istilalarla yalnızca halkın sosyo-ekonomik durumuna değil şehirde yer alan abidevi yapılara da zarar vermiş ve bu yapılar yıkık ve harap bir duruma düşmüştür. III. yüzyıl krizinin ardından, IV. yüzyılda yazılmış olduğu kabul edilen kitabeden yola çıkarak kent ismi okunamayan bir hayırsever tarafından yeniden onarılmıştır.⁴⁹

“... κε του Πολυεΐδου γυμνάσιον καθηρημένον επισκευάσαντα, κε συμπαν το τειχος εν σιτοδεΐα κε βαρβαρικα[ις] εφόδοις εκ θεμελίων εις τέλος αγαγόντα, κε την βουλογραφίαν εκ πολλου κατα[αλελειμ]μένον μετά (λό)γου ακριβώ(ν)σαντα, [ή] βουλή κε ο δημοσ της λαμπρ. μητροπό(εως) Ανκόρας κοινω δόγματι τον εαυτων ε[υεργέτην] κε του εθνουσ σωτήρα ⁵⁰”

Türkçesi: “..... – ki yıkılmış ve harap bir halde bulunan Polüeydas Gümnasiyonunu (palaestra - gymnasium) tekrar yaptırdı, pahalılık ve barbarların hücumları sırasında bütün (şehir) duvarlarını temelinden başına kadar inşa ettirdi, uzun zamandan beri boş duran Bulograf (buleuterion) memuriyetini anlayışla ve hakkıyla ifa etti – şanlı baş şehir Ankara'nın meclisi (Bule) ve halkı (Demos) müşterek (ortak) karara tevrika (uyarak) hamileri ve halkın kurtarıcısı namı ile tebcil (yüceltmek) eder⁵¹”.

⁴⁸ Akyol, a.g.e., 2022, ss. 83-89.

⁴⁹ Eyice, S. (1996). “Bizans Döneminde Ankara”, *Anadolu Araştırmaları*, 216.

⁵⁰ Akyol, a.g.t., 2014, 407.

⁵¹ Erzen, a.g.e., 1946, 61.

İmparator Marcus Aurelius Carus'un (282 - 284) ölümünün ardından Roma'nın yeni imparatoru olan Diocletianus (284 – 305) * III. yüzyılda cereyan eden krizlere son vererek, imparatorluk sınırları içerisinde siyasi ve sosyal reformlar yaparak yeniden refah ortamını sağlamayı amaçlamıştır⁵². İmparatorluk sınırlarının kontrol edilmesinin ve sınır güvenliğinin sağlanılmasının tek bir kişi tarafından gerçekleştirilebileceğinin mümkün olmadığını düşünen Diocletianus, imparatorluğun toprak bütünlüğünü ikiye bölerek *dominatus* adlı yönetim biçimine geçmiştir. Modern literatürde *tetrarşi* olarak adlandırılan bu yönetim biçiminde saltanatı elinde bulunduran kişi imparatorluğun yönetimini iki *augustus* ve iki yardımcı *caesar* ile paylaşacaktır⁵³. Savaşlar ve istilalar sonunda zayıflamaya başlayan kentsel yaşamlarda da var olan koşulların geliştirilmesi için eyalet yönetimlerinde de yeniden düzenleme getiren Diocletianus⁵⁴ eyalet sınırlarını küçülterek on iki *diocesis* oluşturdu. *Diocesis Assia*, *Diocesis Pontus* ve *Diocesis Orientis* Anadolu eyaletlerini oluştururken, başkenti Ancyra olan *Galatia Eyaleti* ise *Diocesis Asiana* ile *Diocesis Pontus* sınırları içinde *Galatia Prima* ve *Galatia Secunda/Salutaris* olarak ikiye ayrıldı⁵⁵. 314 tarihinde yayınlanan eyalet listesine göre ise *Galatia Prima*'nın metropolisi Ankara olmuştur⁵⁶.

Resim 3 Diocletianus Devri'nde Küçük Asya

Kaynak: (Yıldızturnan, 2020:145.)

* Diocletianus'un tahta çıkışı "Geç Antik Çağ"ın başlangıcı olarak literatüre girmiştir.

⁵² Gregory, T. (2022), *Bizans Tarihi*, YKY, 51.

⁵³ Ünver, T. (2023), "İmparator Diocletianus'un Politik İradesi", *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7 (1), ss. 57-58.

⁵⁴ Foss, a.g.m. 1977, 33.

⁵⁵ Akyol, a.g.e. 2022, 90.

⁵⁶ Mitchell, S., & French, D. (2019). *The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra) Voll. II. Late Roman, Byzantine and Other Texts*. Verlag C.H. Beck, Münih, 3.

Askeri ve siyasi anlamda yeni adımlar atan Diocletianus, Hristiyanları Roma'daki toplumsal ve dini düzeni tehdit eden bir unsur olarak göyerek, Hristiyan tebaaya karşı “*Büyük Zulüm*” olarak bilinen bir şiddet kampanyası başlamıştır. Bu dönemde kiliselerin yıkılması ve kutsal metinlerin yakılmasıyla Hristiyanlar dinlerinden inançlarından uzaklaştırılmaya çalışılmıştır⁵⁷. Diocletianus'un bu şiddetli tutumunu Eusebios: “*saldırıları arttırdığında kentlerde ve kırsal alanda Tanrı için ne kadar sayıda insanın şehit olduğunu hesaplamak mümkün değildir*” dediği bu sözlerle anlatmıştır⁵⁸. Ayrıca Ancyra'nın ünlü martirlerinden birisi olan ve daha sonra adına kilise inşa edilen St. Clements'de Diocletianus devrinde *cryptus* olarak bilinen yerde öldürülmüştür⁵⁹. C. Foss, Ankara'da ortaya çıkarılan ve yaklaşık olarak 310 yılına tarihlenen, içerisinde 577 sikkenin bulunduğu büyük bir gömünün *Büyük Zulüm*'den kaçan bir Hristiyana ait olabileceğini aktarmıştır⁶⁰. İmparatorluk genelindeki bu takibatlar Büyük Constantinus (I. Constantinus) 'un devrine kadar devam etmiştir⁶¹.

2.2. Bizans'tan Türklerin Fethine Kadar Ancyra Tarihi

Diocletianus, 305 yılında *augustluk* görevinden çekilip, ata toprağı Split'e dönüp emekliliğe ayrıldıktan sonra ⁶² geride bıraktığı *tetrarşi* sistemi Roma saltanatı için kanlı mücadelelere sahne oldu ve bu mücadelelerin sonunda büyük bir zaferle ayrılan Constantinus 324'de tek başına Roma'nın hakimi oldu.⁶³ İmparatorluğu içinde bulunduğu kriz ortamından kurtarmak isteyen I. Constantinus askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda yaptığı yeniliklerin yanı sıra toplum huzurunu da sağlamak amacıyla Hristiyanlara karşı yürütülen dini politikadan vazgeçerek Hristiyan halkı devlet ile yeniden barıştırdı⁶⁴. 337 yılının Mayıs ayına kadar Roma'nın hükümdarı olan I. Constantinus, saltanat yıllarında Ancyra'da yaptığı bağışlar ve şehre olan ilgisi, Vali Flavius Constantius tarafından 324-327 yılları arasında imparator adına dikilen yazıtlı heykel kaidesi, Constantinus'un Ankara'ya olan katkılarının somut bir

⁵⁷ Ünver, *a.g.m.* 2023, 51.

⁵⁸ Akyol, *a.g.e.* 2022, 90.

⁵⁹ Serin, U. (2014), “Bizans Ankarası ve Kaybolan Bir Kültür “St. Clement” Kilisesi”, *METU JFA*, 31 (2), 67.

⁶⁰ Foss, *a.g.m.* 1977, 36.

⁶¹ Ünver, *a.g.m.* 2023, 51.

⁶² Mitchell, S. (2016). *Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284 – 641*. (Çev, T. Kaçar), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 554.

⁶³ Ostrogorsky, G. (2019). *Bizans Devleti Tarihi*. (Çev, F. Işıltan), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 31.

⁶⁴ Akyol, *a.g.e.* 2022, 90.

göstergesi olmuştur⁶⁵. Diokesis Pontika Piskoposu Lucilius Crispus tarafından dikilen bir diğer yazıt ise Ancyra'nın o dönemdeki öncelikli konumunu vurgulamaktadır. Tüm bu yazıtlar I. Constantinus'un Ancyra 'yı ziyaret etmiş olabileceğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir⁶⁶.

I. Constantinus'un ölümünün ardından askerlerin de destek vermesiyle üç oğluna *augustus* ünvanı verildi. Böylece sınırları yeniden bölünen imparatorluğun doğu sınırlarının idaresi II. Constantius tarafından sağlanmaya başlandı. Ancak kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıkların ve mücadelelerin sonunda II. Constantius 353 yılında imparatorluğun bütününe tek başına hakim oldu⁶⁷. II. Constantius ve Sasani kralı II. Şapur arasındaki mücadeleler esnasında, imparatorun minimum iki defa Ancyra'yı ziyaret ettiği bilinmektedir⁶⁸. İlk ziyaretini 8 Mart 347'de Sasanilere karşı düzenlediği sefer esnasında gerçekleştiren imparatorun Ancyra'da çıkarttığı *dolandırıcılık* hakkındaki kanundan dolayı da burada konakladığı bilinmektedir⁶⁹. II. Constantius ikinci ziyaretini ise ilk ziyaretinden yaklaşık 3 yıl sonra (350) Magnentius'un isyan haberini almasının ardından Constantinopolis'e dönerken gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında imparator, kendisine konuşma yapan Themistius adlı genç bir hatip tarafından karşılanmıştır⁷⁰. 361 yılında hastalanarak hayata veda eden II. Constantius'un yerine ise ülkenin batı topraklarında *augustus* ünvanına sahip olan Julianus geçti⁷¹. Julianus Hristiyan öğretileriyle yetiştirilmiş olmasına rağmen kısa süreli saltanatlığı süresince imparatorluk genelinde Paganizmi yeniden canlandırmak için eski gelenekleri yeniden getirerek paganizme karşı olan yasaları da iptal ettirmiştir⁷². Julianus, Pessinius'daki Kyble Tapınağındaki ayinden sonra 362'de Ancyra'ya gelmiş ve burada tanrıça Hecate'nin sembollerini taşıyan paganlar tarafından karşılanmıştır. Ayrıca şehrin valisi Saturninus Secundus Salutius, imparatorun anısına kaidesinde "*bütün dünyanın efendisi, Brintiya Denizi'nden Dicle'ye*

⁶⁵ Akyol, *a.g.e.* 2022, 91. & Eyice, *a.g.m.* 1996, 252. S. Mitchell ve D. French yazıtı 329-330 yıllarına tarihlenmiştir.

⁶⁶ Mitchell & French, *a.g.e.* 2019, ss. 3-4.

⁶⁷ Gregory, *a.g.e.* 2022, ss. 86-87.

⁶⁸ Akyol, *a.g.e.* 2022, 92.

* Bahsedilen kanun, 347 tarihli Theodosian Yasaları'nda CTh. XI.36.8 olarak kaydedilmiştir. Mitchell & French, *a.g.e.* 2019, 4.

⁶⁹ Foss, *a.g.m.* 1977, 36. & Akyol, *a.g.e.* 2002, 92.

⁷⁰ Foss, *a.g.m.* 1977, 37. & Eyice, *a.g.m.* 1996, 252.

⁷¹ Akyol, *a.g.e.* 2022, 93.

⁷² Gregory, *a.g.e.* 2022, 90. & Ostrogorsky, *a.g.e.* 2019, 46.

kadar barbarları mağlup eden” yazılı olan bir anıt inşa ettirmiştir. İki hafta boyunca Ancyra’da kaldığı düşünülen imparatorun bu süreç içerisinde de üç yeni kanun çıkartmış olabileceği varsayılmaktadır. II. Constantinus’un döneminde başlanan Sasani seferini sonlandırmak için 5 Mart 363 yılında 65.000 kişilik ordusuyla Mezopotamya’ya giden imparator Julianus, savaş esnasında vücuduna saplanan zehirli bir mızrak sonucunda 26 Haziran 363’de ölmüştür.⁷³

İmparator Julianus’un ölümünü ardından Jovianus askerler tarafından imparator olarak seçildi. Saltanatını, devletin diğer bölgelerinde de kabul ettirmek amacıyla Constantinopolis yolculuğuna çıkan imparator, yolculuk esnasında 363 yılında Ancyra’da uğramıştır. Ancyra’da ilk olarak Aspona (Bala/Şedidhöyük)’da Galya ordusunun deputasyonu tarafından karşılanan Jovianus, 31 Aralık 363 tarihinde kendisi için hazırlanan büyük kutlama ve karşılama merasimi eşliğinde Ancyra’ya geldi. Bir ay boyunca Ancyra’da kalan imparator 28 Aralık 363’de ve 11 Ocak 364’de iki yasa çıkardı. Jovianus, ayrıca kendisini karşılayan Constantinopolis senatosundan Themistius’un dini ve hoşgörü temalı konuşmasının ardından II. Constantinus devrinde başlatılan dini hoşgörüyü de yeniden yürürlüğe koymuştur. İmparator, Ancyra’dan ayrıldıktan sonra yolcuğu esnasında Bithynia sınırlarındaki Dadastana’da odasında bulunan mangalın dumanından zehirlenmesinden dolayı 17 Şubat gecesinde ölü bulunmuştur.⁷⁴

Jovianus’un ölümünün ardından, Nicaea’da yeni imparatorlu seçmek için toplanan komutanlar ve üst düzey yetkililer, Jovianus’un Ancyra’da bıraktığı Datianus’un önerisi doğrultusunda I. Valentinianus’u oy birliği ile *augustus* olarak seçtiler⁷⁵. I. Valentinianus tahta çıktıktan 6 ay sonra, ordunun imparatorluğu yönetmek için kendisine bir yardımcı seçmesi istemesi üzerine küçük kardeşi Valens’e doğunun yönetimi verdi⁷⁶. Doğu’nun hükümdarı olmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra Julianus uzak akrabası olan Procopius isyanı ile karşılaşan Valens, 365 yılında Galatia sınırlarına gelerek Ancyra’yı askeri üs olarak kullandı ve isyana karşı mücadeleyi buradan yürüttü⁷⁷. Valens’in Ancyra’da kaldığı süre zarfında 18 Ocak 366 yılında

⁷³ Mitchell & French, *a.g.e.* 2019, 5; Mitchell, *a.g.e.* 2016, 116; Akyol, *a.g.e.*, 2022, 93; Eyice, *a.g.m.* 1996, 252.

⁷⁴ Akyol, *a.g.e.* 2022, 94. & Foss, *a.g.m.* 1977, 41.

⁷⁵ Akyol, *a.g.e.* 2022, 95.

⁷⁶ Gregory, *a.g.e.* 2022, 96.

⁷⁷ Foss, *a.g.m.* 1977, 49. & Gregory, *a.g.e.* 97.

Valentianus Galates adında bir oğlu oldu. Bu durumun neticesinde de Ancyra yalnızca askeri üs olarak değil imparatorluk ikametgahı olarak da imparatorluğa hizmet etti.⁷⁸ Hükümdarlığı boyunca sık sık Antakya ve Constantinapolis arasında ziyaret gerçekleştiren Valens, bu ziyaretler esnasında Ancyra'ya da uğramış 13 Temmuz 371'de şehir meclisindeki üyelerin sorumluluklarını vurgulayan yeni bir yasa çıkartmıştır⁷⁹. Valens, 338 yılında Gotlarla gerçekleştirilen Hadrianapolis Savaşı esnasında hayatını kaybetmiş ve yeğeni Gratianus imparatorluğun tek hükümdarı olmuştur⁸⁰.

Genç ve tecrübesiz bir hükümdar olan Gratianus, Hadrianapolis Savaşı'ndan sonra askeri düzeni yeniden sağlayabilmek için General Theodosios'u 19 Ocak 379'da *augustus* ilan ederek, doğu sınırlarının kontrolünü Theodosios'a verdi⁸¹. Theodosios'ub Constantinapolis'in doğusuna seyahat ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır⁸². Nicaea Konsülünün öğretilerini destekleyen Theodosios devrinde, devlet dinin Hristiyanlaşma süreci tamamlanarak, Ortodoks Hristiyanlığı imparatorluğun resmi dini olmuştur. Theodosios, ölüm döşendiği aldığı kararla imparatorluk sınırlarını iki oğlu Arcadius ve Honorius arasında paylaşmıştır. Bu paylaşım göre Honorius imparatorluğun Batı sınırlarının Arcadius ise doğu sınırlarının hükümdarı olmuştur. Bu ayırmadan sonra imparatorluk bir daha yeniden birleşmemek üzere iki ayrılmıştır. İmparatorluğun Batı sınırları Roma olarak anılırken, doğudaki Hristiyanlaşmış Roma kültürü araştırmacılar tarafından Bizans olarak anılmaya başlanmıştır⁸³.

Arcadius'un hükümdarlığı boyunca Ancyra, imparatorun ve saray erkanının ikamet ettiği yerlerden birisi olarak ayrıcalık kazanmıştır. Başkentte yaz aylarında artan neme bağlı olarak çekilmez hale gelen iklim koşullarından dolayı imparator ve huzurundaki maiyeti yaz mevsimini harem ağası Eutropius'un önerisiyle Ancyra'da geçirmiştir⁸⁴. Devrin saray şairi Caludianus, imparatorun Ankara'dan ayrılıp başkente dönmesini ise şu sözlere “... *sanki Pers ülkesini fethetti, İndus'tan su içmiş gibi...*” kaleme almıştır. Arcadius, maiyetiyle birlikte Eylül 397 – Ağustos – Eylül 398 – 399 ve

⁷⁸ Akyol, *a.g.e.* 2022, 95.

⁷⁹ Mitchell, & French, *a.g.e.* 2019, 7.

⁸⁰ Gregory, *a.g.e.* 2022, 102.

⁸¹ Gregory, *a.g.e.* 2022, 103.

⁸² Mitchell, & French, *a.g.e.* 2019, 7.

⁸³ Ostrogorsky, *a.g.e.* 2019, ss. 49 – 50.

⁸⁴ Foss, *a.g.m.* 1977, 50.

Temmuz – Ekim 405 yıllarında Ancyra’da kalmıştır⁸⁵. İmparatorun ve kendisine bağlı maiyetinin konakladığı ayrıca devlet işlerinin de yürütüldüğü bir saray yapısının Ancyra’da bulunma olasılığı oldukça yüksektir⁸⁶. Arcadius, III. Micheal’in 859 yılındaki Ancyra ziyaretine kadar geçen süre zarfında, şehri ziyaret ettiği kesin olarak bilinen son imparatorudur⁸⁷. Fakat, Arap kaynaklarından İbn Sad’ İslam peygamberinin atası olan Hâşim b. Abdümenaf’ın siyasi ve ticari ilişkiler için imparatorla görüştüğünü şu sözlerle aktarmaktadır: “*Hâşim, Ankara’da Rum Kayzeri ile görüştü ve O’nun muhabbetine ve ikramına nâil oldu.*” Hâşim’in Ancyra’ya ziyareti 467 yılına tarihlendirilmekte olup, 457 – 474 yılları arasında hüküm süren İmparator I. Leon’un 467 yılında Ankara’da bulunmuş olması muhtemeldir⁸⁸.

Ancyra, 452 yılında önce Galatia eyaletini vuran kıtlık ve daha sonrasında ortaya çıkan veba salgınından etkilenmiştir. Ayrıca hem Isaurialıların isyanı hem de Marcian’ın isyan hareketi V. yüzyılda Galatia’da güvensiz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur⁸⁹.

VI. yüzyılın başlarında ise Kafkasya’dan gelen Sabarlar, Armenia bölgesinden Bizans topraklarına akınlar yaparak Ankara’ya kadar gelmişlerdir. Pontus, Cappadocia ve Galatia bölgeleri Balak önderliğindeki Sabirlerin istilasına uğramıştır⁹⁰.

Erken Bizans tarihinde imparatorluğa altın çağını yaşatan imparator Justinianus (518 – 527)⁹¹ devrinde mimari ve askeri savunma yapıları açısından birçok şehirde inşa faaliyetleri yürütülmüş olmasına rağmen Ancyra’nın merkezinde bir inşaat faaliyetinin olup olmadığı bilinmemektedir. Fakat, Justinianus imparatorluğun doğu sınırlarına ulaşan ve Ancyra’nın çevresinden de geçen askeri yolun onarımı gerçekleştirmiştir. Siberis (Kirmir) çayı üzerinde ise halkın isteği ve şikâyeti doğrultusunda bir taş köprü ve kilise inşa ettirdiği bilinmektedir⁹². 542 yılında ise Küçük Asya’yı kasıp kavuran veba salgınının etkileri Ancyra ve çevresinde de yoğun bir şekilde görülmüştür⁹³. Ancyra nüfusunun büyük çoğunluğunun ölmesine sebep

⁸⁵ Akyol, *a.g.e.* 2022, 96.

⁸⁶ Eyice, *a.g.m.* 1996, 253.

⁸⁷ Mitchell, & French, *a.g.e.* 2019, 8.

⁸⁸ Akyol, *a.g.e.* 2022, ss. 96-97.

⁸⁹ Foss, *a.g.m.* 1977, 54.

⁹⁰ Akyol, *a.g.e.* 2022, 97.

⁹¹ Gregory, *a.g.e.* 2022, 140.

⁹² Akyol, *a.g.e.* 2022, 97.

⁹³ Eyice, *a.g.m.* 1996, 253.

olan veba salgını 550'lerin sonunda kendini tekrarlamıştır⁹⁴. Veba salgınının kentte yaşayan halk üzerindeki tesiri net bir biçimde bilinmemesine rağmen, *Sycheonlu Aziz Theodore*'un vitasından halkın salgına karşı bir çare bulmak için çaba içine girdiği ve *Aziz Theodore*'u şehre çağırıp, dualar ettirdiği bilinmektedir⁹⁵. VI. Yüzyılın iki büyük devleti Bizans ve Sasaniler arasında geçen mücadeleler sonucunda Sasani hükümdarı I. Hüsrev Enûşirvan Antiochia'yı istila etmesinin ardından Kuzey'de Karadeniz'e kadar ulaşmaya çalışmıştır⁹⁶. Antiochia'da yaşanan mücadeleler, Ancyra'dan geçen ve imparatorluğun doğu sınırlarına uzanan ana yoldaki ticari hareketi etkilemesinden dolayı Ancyra halkı bu durumdan hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumsuz bir biçimde etkilenmiş olması muhtemeldir⁹⁷. Justinianus'un 565 yılındaki ölümüne kadar Bizans'a altın bir çağ yaşatan imparatorun ölümünün ardından imparatorluk hızla çökmeye, gerilmeye ve güç kaybetmeye başlamıştır⁹⁸.

Justinianus'un ardından devletin başına geçen II. Justinus (565 – 578) Tiberios Constantinos (578 – 582) ve Mauricus'un (582 – 602) ve de Phocas'ın (602 – 610) hüküm sürdüğü yıllarda devlet askeri ve mali açısından güç kaybederken, sınırlarda ise istilacı devletlerin baskınlarına maruz kaldılar. 591 yılında Sasani ve Bizans arasındaki barış antlaşmasının bozulmasının ardından II. Hüsrev önderliğindeki Sasani kuvvetleri Khalkedon sınırlarına kadar ulaştı. Sasani ordusunun bu sefer esnasında ise Ancyra'dan geçmiş olması muhtemeldir fakat o döneme ait kaynaklarda Ancyra'ya dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Aziz Theodore'un vitasından, Bizans'ın Sasani ile olan mücadelesi boyunca Ancyra Justinianus'tan Heraclius'a kadar imparatorları ve maiyetini şehrin bünyesinde ağırlamıştır⁹⁹.

Heraclius'un saltanat yıllarında da (610 – 641) Sasani ve Bizans mücadelesi, Sasanilerin Küçük Asya kentlerine olan saldırılarını arttırmasıyla devam etmiştir. Heraclius, Sasanilere karşı hazırladığı orduyla beraber 613 yılında Ancyra'dan geçtiği bilinmektedir¹⁰⁰. Tüm bu saldırılar esnasında Ancyra 615 ve 622 yılında Sasaniler tarafından yağmalanmış ve ateşe verilerek şehir tahrip edilmiştir. Sasanilerin şehirde

⁹⁴ Mitchell, & French, *a.g.e.*, 2019, 21.

⁹⁵ Foss, *a.g.m.*, 1977, 57.

⁹⁶ Vasiliev, A. A. (1943). *Bizans İmparatorluğu Tarihi*, (Çev: A. M. Mansel), Maarif Matbaası, Ankara, 176.

⁹⁷ Akyol, *a.g.e.* 2022, 99.

⁹⁸ Gregory, *a.g.e.* 2022, 166.

⁹⁹ Akyol, *a.g.e.* 2022, ss. 99 – 100.

¹⁰⁰ Akyol, *a.g.e.* 2022, 101.

bırdıkları etki ve tahribat izleri ise Roma Hamamı kazılarında ortaya çıkarılmıştır¹⁰¹. Sasanilerin şehirde gerçekleştirdiği istilalardan sonra kale eteklerinde yerleşimler ve mahalleler terk edilmiş ve halk Ancyra Kalesinin içine çekilerek etrafı surlarla çevrili akropolde yaşamaya başlamıştır¹⁰². Heraclius, 628 yılındaki zaferiyle ülke sınırlarında Sasanilerin tehlikesine son vermiştir¹⁰³. Ancak Heraclius'un zaferinden birkaç yıl sonra bu seferde ülke sınırlarında İslam halifesi Hz. Ömer önderliğindeki Arap istilaları görölmeye başlanmış¹⁰⁴ Bizans – Sasani mücadelesi VII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini Bizans – Arap mücadelelerine bırakmıştır. Asıl hedefleri Constantinopolis olan Arapların, batıya doğru uzanan yol güzergahı üzerinde Ancyra'nın da bulunması üzerine şehir istilalar döneminde önemli bir rol oynamıştır¹⁰⁵. İmparator Heraclius, Arap istilalarının etkisini ve tahribatını azaltmak amacıyla özellikle küçük vilayetlerde adına *thema* sistemi denilen başta askeri olmak üzere idari ve iktisadi bir düzenleme gerçekleştirmiştir¹⁰⁶. Yeni kurulan bu düzenlemeye göre Küçük Asya Anatolikon, Kıbyrrhaiotai, Armeniakon ve Ancyra'nın da içerisinde yer Opsikion themalarına bölünmüş ve her bir thema *strategos* olarak adlandırılan komutanlar tarafından yönetilmekteydi¹⁰⁷.

¹⁰¹ Kahraman, & Özer, *a.g.e*, 2018, 107.

¹⁰² Mango, C. (2008). *Bizans Yeni Roma İmparatorluğu*, (Çev: Gül Çağalı Güven), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 82.

¹⁰³ Ostrogorsky, *a.g.e*. 2019, 96.

¹⁰⁴ Gregory, *a.g.e*. 2022, 181-183.

¹⁰⁵ Uçar, Ş. (1990). *Anadolu'da İslam – Bizans Mücadelesi*, İşaret Yayınları, İstanbul, 63.

¹⁰⁶ Keçiş, M., & Güneş, C. (2018). "Bizansın Anadolu'daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi'nin Ortaya Çıkışı ve Problemler". *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 19 (43), 96.

¹⁰⁷ Demirkent, I. (1992). "Bizans", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, 6, 233.

Resim 4 VII. IX. yüzyıllarda Thema Teşkilatı

Kaynak: (Ostrogorsky, 2019:Harita II)

Heraclius'un 641 yılındaki ölümünün ardından imparatorluk tahtına oğlu II. Constans geçti¹⁰⁸. İslam halifesi Hz. Osman devrinde Şam'a vali olarak atanan Muaviye, 654 yılında Bizans'a karşı düzenlediği sefer sırasında Ancyra'yı da fethetmiştir¹⁰⁹. II. Cosntans, 654 yılındaki Arap istilasının ardından Ancyra Kalesi kuvvetlendirilerek, iç ve dış olmak üzere günümüzdeki iki bölümlü kalenin temellerini atmıştır¹¹⁰. Kendi iç karışıklıkları nedeniyle yaklaşık 7 yıl boyunca Bizans'a karşı akın düzenlemeyen Araplar, 661 yılında 20 yıl boyunca devam edecek olan akınlarına başladılar¹¹¹. Bu 20 yıllık süreç içerisinde Ancyra, 667 ve 670 yıllarında Arap ordularının saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır¹¹². IV. Konstantinos'un 674 yılında Muaviye önderliğinde Arap ordularını Constantinapolis'de mağlup etmesinin ardından Araplar, Bizans topraklarından bir süreliğine de olsa çekilmiş ve bu süreç içerisinde Bizans toparlanma sürecine girerek devlet mekanizması ve ordu yeniden

¹⁰⁸ Gregory, a.g.e. 2022, 188-189.

¹⁰⁹ Apak, A. (2009). "Emeviler Döneminde Anadolu'da Arap-Bizans Mücadelesi", *T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 102.

¹¹⁰ Akyol, a.g.e. 2022, 109.

¹¹¹ Foss, a.g.m. 1977, 75.

¹¹² Akyol, a.g.e. 2022, 110.

düzenlenmiştir¹¹³. İmparatorluk sınırların içinde yaşanan tüm karışıklıklara ve istilalara rağmen Ancyra, 7. yüzyılda Bizans için ticari bir şehir ve vergilerin toplandığı ayrıcalıklı bir kent olmaya devam etmiştir¹¹⁴.

8. yüzyılın başlarında akınlarına yeniden başlayan Araplar, 737 yılında Ancyra'yı yeniden işgal etmişlerdir¹¹⁵. İmparator III. Leon, 740 yılında Akroinon yakınlarında Arapları bozguna uğratmasının ardından, Arap ve Bizans savaşları kısa bir süreliğine de olsa sona ermiş oluyordu. III. Leon, eyalet sisteminde yeni bir düzenlemeye gitmiş ve sonucunda da Ancyra'nın da içinde de *Opsikion thema*'sı üçe bölünmüştür. Bu bölünme sonucunda ise Ancyra Boukellarion thema'sının başkenti olmuştur¹¹⁶.

Bizans'ın Araplarla olan mücadelesi Emevilerin yıkılmasının ardından kurulan Abbasilerle beraber 770'li yıllarda yeniden başlamıştır. İlk olarak tarafsız sınır bölgesinde başlayan bu çatışmalar zamanla Küçük Asya'nın içlerine kadar uzanmış ve Ankara Bizans – Abbasi mücadelelerinin ortasında kalmıştır¹¹⁷. Harun önderliğindeki Arap ordularının 776 ve 797 yıllarında Ancyra'ya kadar ilerlemişlerdir ancak bu ilerlemenin akıbeti bilinmemektedir. 802 – 811 yılları arasında İmparatorluk tahtında oturan Nicephoros, Theophanes'in "*saldırılarından fırsat bularak*" sözlerindeki aktarımıyla 805 yılında Ancyra Kalesi'ni onardığı bilinmektedir¹¹⁸. 838 yılında Abbasi halifesi Mu'tasım, Bizans'a karşı topladığı büyük bir ordu ile Küçük Asya'nın içlerine kadar ilerleyerek Ancyra'yı ve Amorium'u zapt etmeyi amaçlamıştır¹¹⁹. İmparator Theophilus Ancyra'ya koruması ve halk direnişini organize etmesi için komutanını Ancyra'ya yollamış olsa da Arap ordusunun şehre yaklaştığını öğrenen halkın, istiladan önce şehri boşalttığı bilinmektedir¹²⁰. İstilanın boyutları Bizans ve Arap kaynaklarında belirtilmiş olmasına rağmen ortaya çıkarılan arkeolojik verilerde bu durum henüz doğrulanamamıştır¹²¹. 838 yılındaki istilalar Arapların Küçük Asya'daki en görkemli zaferleri olmuş olsa da kısa bir süre sonra Ancyra ve Bizans

¹¹³ Gregory, *a.g.e.* 2022, ss. 192-193.

¹¹⁴ Foss, *a.g.m.* 1977, ss. 75-76.

¹¹⁵ Akyol, *a.g.e.* 2022, 110.

¹¹⁶ Ostrogorsky, *a.g.e.* 2019, ss. 146-147.

¹¹⁷ Akyol, *a.g.e.* 2022, 112.

¹¹⁸ Foss, *a.g.m.* 1977, 77.; Akyol, *a.g.e.* 2022, 113.

¹¹⁹ Yıldız, H. D. (1988). "Abbâsiler". *TDV İslam Ansiklopedisi*, 1. 36.

¹²⁰ Foss, *a.g.e.* 1977, 78.; Akyol, *a.g.e.* 2022, 171.

¹²¹ Mitchell. & French. *a.g.e.* 2019, 1.

ordusu yeniden küllerinden doğarak Araplara karşı taarruza geçebilecek güce kavuşmuşlardır¹²².

Resim 5 Küçük Asya içlerinde Arap akınları

Kaynak: (Haldon,2021: Fig.6)

İmparator III. Michael (842-867) 859 yılında çıktığı doğu seferi esnasında, Araplar tarafından zara gören ve yıkılan Ancyra surlarını 12 yıl sonra yeniden ayağa kaldırdı¹²³. İç Kale'deki sur duvarı üzerinde yer alan 859 tarihli iki satırlık inşa kitabesi ise bu onarımı göstermektedir. III. Michael zamanında başlayan tahkimat çalışmaları ise imparator I. Basileios devrinde tamamlanmıştır. Kitabe üzerinde III. Michael'den “... beldelerin dindar koruyucusu, hükümdar ve hayırsever iyilikler yapıcı...” şeklinde bahsedilirken I. Basileios ise “*spatharokandidatos**” şeklindeki saray unvanı ile anılırken Ancyra ise “Güzel Ancyra, şehirlerin en parlağı, Galatia topraklarının ihtişamı” olarak anılmaktadır¹²⁴.

¹²² Foss, *a.g.e.* 1977, 78.

¹²³ Foss, *a.g.m.* 1977, 79.; Ostrogorsky, *a.g.e.* 2019, 212.

* Spatharokandidatos: (Yunanca: σπαθαροκανδιδάτορ) 7. ve 11. yüzyıllar arasında kullanılan Bizans saray unvanı. [Spatharokandidatos - Wikipedia](https://tr.wikipedia.org/wiki/Spatharokandidatos) (11.05.2023)

¹²⁴ Akyol, *a.g.e.* 2022, 119.

863 yılında Mu'tasım'ın Malatya valisi Ömer'in Petronas tarafından mağlup edilmesinin¹²⁵ ardından imparatorluğun doğu sınırlarında yaşanan Bizans – Arap mücadelesi yerini, Ortodoks Bizans'a karşı sürekli olarak Arapların yanında yer alan¹²⁶ ve herektik olarak kabul edilen St. Pavlus ile Samosatalı Paul öğretilerini benimseyen Pavlikanlara bırakmıştır¹²⁷. Pavlikanlar Euphrates (Fırat Nehri)'in doğusundan Pontus ve Cappadocia'ya kadar yayılım alanı bulmuşlardır¹²⁸. İmparator I. Basileios günden güne nüfuzunu arttıran Pavlikan meselesini çözmek için din adamlarının teşvikiyle 870 yılında doğu'ya başarısız bir sefer düzenlendi. Bu seferden yaklaşık bir yıl sonra Pavlikan Lideri Crysocheir Küçük Asya'nın içlerine doğru bir akınlar düzenleyerek 871 yılında Ancyra'yı istila etti. Bir yıl boyunca Ancyra'yı kontrol altında tutan Pavlikanlar, 872 yılında gerçekleşen savaş sonucunda bölgeden ve şehirden çekilmek zorunda kalmışlardır. Pavlikanlıların bu zaptı Bizans Dönemi'nde Ancyra'nın son istilas olup bundan sonra ki iki asır boyunca Ancyra istilalardan uzak kalmıştır¹²⁹.

Tarsus Valisi Semel 931 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Amorium'a bir sefer düzenlemiştir. Sefer esnasında Bizans'a ait kaleler ve şehirlerde yağma faaliyetleri yapan valinin¹³⁰ Ancyra sınırlarına kadar geldiğini bildirilmekte olup şehre herhangi bir saldırının yapıp yapılmadığı ise bildirilmemektedir. İki asır sonra şehir halkının ve surların gördüğü tek tehdit olan bu ordu, İmparator II. Nicephorus Phocas'ın Tarsus'u yeniden Bizans'ın toprakları haline getirmesinden sonra tehdit olmaktan çıkmıştır¹³¹.

1032 yılında Küçük Asya'yı etkileyen kıtlık ve arkasından gelen veba salgını sonucunda Cappadoica ve Küçük Asya'nın kuzey bölgelerinde yaşayan halkı olumsuz etkilemesinin ardından başkent Constantinapolis'e doğru yolu koyulan halk yolda imparator III. Romanus Argyros tarafından karşılandı. İmparator halka para ve malzeme verip onları geriye dönmeleri konusunda ikna etti. Halkın zorluk çektiği bu

¹²⁵ Ostrogorsky, *a.g.e.* 2019, 212.

¹²⁶ Coğ, M. (2008). "İslam - Bizans İlişkileri Bağlamında "Pavlikanlar" Üzerine Bir Değerlendirme", *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi*. 13(2). 74.

¹²⁷ Gürsoy, S. (2020). "Bizans - Müslüman Arap Mücadelesinde Bir Cemaat: Pavlikanlar", *ATAD*. 3(2), 110.

¹²⁸ Texier, C. (2002). *Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi*, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 3, 132.

¹²⁹ Akyol, *a.g.e.* 2022, 121.

¹³⁰ Paydaş, K. (2012). "Emeviler ve Abbasiler Döneminde Önemli Bir Sugûr Şehri Tarsus", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 31 (51), 188.

¹³¹ Akyol, *a.g.e.* 2022, 122.

kriz zamanlarında dönemin Ancyra piskoposu Michael, acı çeken toplumun acısını hafifletmek için büyük bir çaba sarf etmiştir¹³². Kriz dönemden beş yıl sonra Ancyra yakınlarında meydana gelen deprem, Bucellarian Thema'sında yer alan beş köyün yıkılmasına neden olmasına rağmen Ancyra'nın bu depremden etkilenmediği düşünülmektedir¹³³.

Türklerin 11. yüzyılda imparatorluğun doğu sınırlarında görünmeye başlanması ülkenin bekası açısından ciddi sorunlar doğurmuştur¹³⁴. 26 Ağustos 1071'de Manzikert (Malazgirt) Kalesi yakınlarındaki savaştan¹³⁵ galibiyetle ayrılan Türkler Küçük Asya içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardır¹³⁶. Savaşın ardından Selçuklu hükümdarının beylerine istila emri vermesi sonucunda Bizans, Müslümanlara karşı yeniden savunma pozisyonuna çekilmiştir¹³⁷. IV. Romanos Diogenis'in Manzikert'teki mağlubiyetinin ardından tahta geçen VII. Michael Doukas 1072 yılında Küçük Asya'daki fetihlerini sürdüren Türkleri durmak istese de bunu başaramamıştır¹³⁸. Bizans Dönemi'nde Ankara hakkındaki son bilgi olduğu kabul edilen Alexios ve İsaakios'un kardeşlerin şehirden ayrılmalarından sonra kimin tarafından feth edildiği kesin olan bilinmeyen şehir Artuk Bey tarafından feth edilerek 1073 yılında Selçukluların hakimiyetine geçmiştir¹³⁹. Selçuklular Devri'nde 200 kişiden oluşan küçük bir askeri garnizonla kontrol altında tutulan Ankara I. Haçlı Seferi esnasında Raimond de Toulouse tarafından zapt edilerek, 23 Haziran 1101 tarihinde şehir Bizans imparatoru Alexios Komnenos'a hediye ederek yeniden Bizans kontrolü altına girmiştir¹⁴⁰. Tüm bu yaşanan hadiseler Bizans Dönemi Ancyra'sının son olayları olmuş olup şehir 1127 tarihinde yeniden Türklerin eline geçmesiyle beraber Ancyra için Bizans Dönemi son bulmuştur¹⁴¹.

¹³² Foss, *a.g.m.* 1977, 82.

¹³³ Akyol, *a.g.e.*, 2022, 122.; Foss, *a.g.m.* 1977, 82.

¹³⁴ Demirkent, İ. (1982). "1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans'ın Askeri ve Siyasi Durumu", *Tarih Dergisi*, 0 (33), 145.

¹³⁵ Norwich, J. J. (2013). *Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803 – 1081)*. (Çev: Selen Hırçın Riegel), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 276.

¹³⁶ Akyol, H. (2016). "Ankara'nın Türk Hakimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatih", *BELLETEN*, 80 (289), 759.

¹³⁷ Ayönü, Y. (2021). *Selçuklular ve Bizans*, TTK, Ankara, 5.

¹³⁸ Özmen, F. (2004). "Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi'nde Ankara", *T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Orta Çağ Tarihi Master Tezi*, Ankara, 5.

¹³⁹ Eyice, *a.g.e.* 1996, 256; Akyol, *a.g.m.* 2016, 766.

¹⁴⁰ Özaydın, A. (1991). "Ankara", *TDVİA*, 3, Ankara, 204.

¹⁴¹ Foss, *a.g.m.* 1977, 83; Özmen, *a.g.t.* 2004, 10.

3. ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDEKİ BİZANS DÖNEMİ TAŞ ESERLERİ

3.1. Katalog Tanıtımı

Katalog kısmında incelediğimiz eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçe ve deposunda yer alan eserlerle beraber Ankara Roma Hamamı'nda bulunan Bizans dönemine ait taş eserlerden oluşmaktadır. Katalogda incelediğimiz eserler, mimari işlevli taş eserler, liturjik işlevli taş eserler, mezar taşları ve diğer taş eserler olmak üzere dört ana başlık altında gruplandırılarak, eserler tür ve tipolojilerine göre alt başlıklar halinde incelenmiştir.

Müzelerin teşhirlerinde sergilenen eserler detaylı biçimde incelenmiş, ölçümleri alınmış ve son durumları fotoğraflarla belgelenmiştir. Ancak Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda bulunan ve Ankara Roma Hamamı'ndaki yerleri lokasyon ile belirtilen bazı eserlerin yerleştirilme düzenlerinden dolayı belgeleme çalışmaları eksik kalmıştır.

Tez çalışmasının dördüncü bölümünde değerlendirmesi yapılan eserlerin fotoğraf düzenlemesinde Adobe Photoshop, çizimlerinde ise Adobe İllüstratör, Corel Designer ve AutoCad programları kullanılmıştır. Katalog kısmında kullanılan kısaltmaların açılımları aşağıdaki gibidir:

Kat. No	: Katalog Numarası	Pl. Y.	: Plinthos Yükseklik
Env. No	: Envanter Numarası	Ab. G.	: Abakus Genişlik
Y	: Yükseklik	Ab. D.	: Abakus Derinlik
Ç	: Çap	Ab. Y.	: Abakus Yükseklik
K.Ç	: Kaide Çap	K.K.	: Kısa Kenar
G.Ç	: Gövde Çap	U.K.	: Uzun Kenar
G	: Genişlik	Res.	: Resim
D	: Derinlik	Lev.	: Levha
K	: Kalınlık	cm.	: Santimetre
Pl. Gen.	: Plinthos Genişlik	(k)	: Kırık
Pl. Der.	: Plinthos Derinlik		

3.2. Mimari İşlevli Taş Eserler

3.2.1. Sütun Kaidesi

Katalog No : 1

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'45"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 30 cm **Ç:** 50cm **Pl. Gen/Der:** 60/60 cm **Pl. Y:** 9 cm

Tanım : *Attika*, Tip A sınıflandırması içerisinde yer alan sütun kaidesi profilsiz dik açılı plinthosun üzerinde sırasıyla dış bükey torus, spira, iç bükey trokhilus oluşmaktadır. Tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenen eserin üst bölümünde 5 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası ve bu yuvaya bağlı 20 cm uzunluğunda kurşun kanalı bulunmaktadır. Eserin plinthos ve boyun kısmında kırıklar mevcuttur.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 153.; Temple, 2013: 76.; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 97, Kat.No: 28; Keskin, 2015: 31.; Demir, 2010: 50-51. Karakök, 2023: 73, No: 12.

Katalog No : 2
Envanter No : 113.286.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'43"K / 32°51'1"D

Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Kaidesi
Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 22 cm Pl. Gen/Der: 60/60 cm Pl. Y: 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip A sınıflandırması içerisinde yer alan sütun kaidesi kare formlu profilsiz dik açılı plinthosunda kırıklar mevcuttur. Plinthos üzerinde dış bükey torus, spira, iç bükey trokhilus ve üzerinde ortası tek yivli boyun yer almaktadır. Eserin tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 153.; Temple, 2013: 76.; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 97, Kat. No:28; Keskin, 2015: 31.; Demir, 2010: 50-51.; Arslan, 2014: 112.; Cumalıoğlu, 2011: 79.

Katalog No : 3
Envanter No : 113.3...?
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 24 cm Ç: 36 cm Pl. Gen/Der: 50/50 cm Pl. Y: 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip A sınıflandırması içerisinde yer alan sütun kaidesinin kare formlu profilsiz dik açılı plinthosun 3 köşesinde de kırıklar mevcuttur. Plinthos üzerinde dış bükey torus, spira, iç bükey trokhilus ve boyun yer almaktadır. 36 cm çapındaki boyunun üst kısmında 5x6 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır. Ayrıca bu yuvaya bağlı 1 cm genişliği ve 17 cm uzunluğunda akıtma kanalı bulunmaktadır. İnce yonu işçilikle düzgün bir yüzeye sahip olan eserde zamana bağlı olarak kırılmalar ve erimeler mevcuttur.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 153.; Temple, 2013: 76.; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 97.; Keskin, 2015: 31.; Demir, 2010: 50-51.; Arslan, 2014: 112.; Cumalıoğlu, 2011: 79.; Andıç, 2012: 21, No: 7.

Katalog No : 4
Envanter No : 30.8.67
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Buluntu Yeri : Afyonkarahisar / Emirdağ
Tür : Sütun Kaidesi
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 28 cm Ç: 36 cm Pl. Gen/Der: 50/50 cm Pl. Y: 9

Tanım : Günümüze eksiksiz bir şekilde ulaşan sütun kaidesi düzgün bir yüzeye sahiptir. Yıldız Ötüken'in sınıflandırmasında Attika Tip A 2 kategorisine girmektedir. Düz ve profilsiz plinthos üzerinde, dış bükey bir torus ve 36 cm çapında boyun yer almaktadır. Eserin üst bölümünde 15 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde kurşun kanalı ve buna bağlı olarak 6 cm çapı ve 5 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 158; Doğan, 2001: 274; Andıç, 2012: 20, No:6; Temple, 2013: 82, Kat.No: 22; Denknalbant Çobanoğlu, vd, 2016: 25.

Katalog No : 5

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'45"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 23 cm **Ç:** 44 cm **Pl. Gen/Der:** 50/60 cm **Pl. Y:** 9 cm

Tanım : *Attika* Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen eser, kare formlu düz ve profilsiz plinthos üzerinde 3 cm yüksekliğinde konik bir biçimde boyuna doğru daralan torus ve 11 cm yüksekliğinde boyun yer almaktadır. Sütun kaidesinin üst yüzünde 5 cm genişliği ve 3 cm derinliği bulunan kurşun yuvası yer almaktadır. Monolit olarak düzenlenen eserin kare formlu plinthosun köşelerinde kırılmalar mevcuttur. Üst yüzeyi murç ile düzleştirilen eserin diğer yüzlerinde tarak izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 158; Niewöhner, 2007: 104; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 101.

Katalog No : 6
Envanter No : 113.34.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Kaidesi
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 25 cm Ç: 28 cm Pl. Gen/Der: 35/35 cm Pl. Y: 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen sütun kaidesi kare formlu profilsiz dik açılı plinthosun bir köşesinde kırık mevcuttur. 7 cm yüksekliğindeki plinthosun üzerindeki torus, oldukça yüksek tutulan boyuna doğru konik biçimde daralmaktadır. Boynun üst yüzeyinde 4 cm genişliği ve 3 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır. Eserin tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner,2007: 207; Temple,2013: 82. SK 24; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 103, Kat. No: 52.

Katalog No : 7

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 32 cm Pl. Gen/Der: 55/55 cm Pl. Y: 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip B tipolojisi içerisinde yer alan sütun kaidesi kare formlu profilsiz dik açılı 7 cm yüksekliğindeki plinthosun üzerinde boyna doğru konik biçimde daralan torus, oldukça yüksek tutulan boyundan oluşmaktadır. Boynun üst yüzeyinde 4 x 3 cm ölçülerinde kurşun yuvası yer almaktadır. Yüzeyi ince yonu işçilikle düzgün biçimde işlenen kaide üzerinde tarak izleri de görülmektedir. Kare formlu plinthosun 3 köşesi ile boyun kısmında kırılmalar ve deformasyonlar mevcuttur.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2007: 207; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın. & Sertel, 2017: 103; Temple, 2013: 82. SK 24.

Katalog No : 8
Envanter No : 114.162.99
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 30 cm Ç: 36 cm Pl. Gen/Der: 45/45 cm Pl. Y: 8 cm

Tanım : *Attika* Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen eser, kare formulu düz ve profilsiz plinthos üzerinde 3 cm yüksekliğinde konik bir biçimde boyuna doğru daralan torus ve 10 cm yüksekliğinde boyun yer almaktadır. 36 cm çapında boynun üst yüzünde 6 cm genişliği ve 6 cm derinliği bulunan kurşun yuvası yer almaktadır. Monolit olarak düzenlenen eserin kare formulu plinthosun köşelerinde kırılmalar mevcuttur. Üst yüzeyi murç ile düzleştirilen eserin diğer yüzlerinde tarak izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 158; Niewöhner, 2007: 104; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 101.

Katalog No : 9

Envanter No : 114.132.99

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 35 cm **Ç:** 45 cm **Pl. Gen/Der:** 55/55 cm **Pl. Y:** 10 cm

Tanım : *Attika* Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen eser, kare formlu düz ve profilsiz plinthos ile boyuna doğru konik biçimde daralan torustan oluşmaktadır. 35 cm çapa sahip olan boynun üst yüzeyi murç ile düzleştirilirken eserin diğer yüzlerinde tarak izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 158; Niewöhner, 2007: 104; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 101.

Katalog No : 10

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°58'38"K / 32°49'9"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 24 cm **Ç:** 28 cm **Pl. Gen/Der:** 35/35 cm **Pl. Y:** 6 cm

Tanım : *Attika*, Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen sütun kaidesi kare formlu profilsiz dik açılı plinthosun bir köşesinde kırık mevcuttur. 7 cm yüksekliğindeki plinthosun üzerindeki torus, oldukça yüksek tutulan boyuna doğru konik biçimde daralmaktadır. Boynun üst yüzeyinde 6 cm genişliği ve 5 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır. Eserin tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2007: 207; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın & Sertel, 2017: 103; Temple, 2013: 82. SK 24.

Katalog No : 11
Envanter No : 113.74.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 26 cm **Ç:** 27 cm **Pl. Gen/Der:** 35/35 cm **Pl. Y:** 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip B sınıflandırması içerisinde değerlendirilen sütun kaidesi kare formu profilsiz dik açılı plinthosun bir köşesi kırıktır. 7 cm yüksekliğindeki plinthosun üzerindeki torus 13 yüksekliğindeki boyuna doğru konik biçimde daralmaktadır. Boynun üst yüzeyinde 5 cm genişliği ve 5 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır. Eserin tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenmiş ve taraklanmıştır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2007: 207; Keskin, 2015: 35; Öztaşkın, & Sertel, 2017: 103; Temple, 2013: 82. SK 24.

Katalog No : 12
Envanter No : 113.92.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'38"K / 32°49'9"D

Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Kaidesi
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 32 cm Ç: 35 cm Pl. Gen/Der: 52/50 cm Pl. Y: 12cm

Tanım : *Attika*, Tip C sınıflandırması içerisinde değerlendirilen sütun kaidesi kare formulu profilsiz dik açılı plinthosun 3 köşesinde kırıklar bulunmaktadır. 12 cm yüksekliğindeki plinthosdan 2 cm kalınlığındaki spiraya ve spiradan da 32 cm çapındaki boyuna doğru konik biçimde daralan torusa geçilmektedir. Boynun üst yüzeyinde 9 cm genişliği 6 cm derinliği olan kurşun yuvası ve 13 cm uzunluğunda kurşun akıtma kanalı bulunmaktadır. Eserin tüm yüzleri ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde işlenerek taraklanmıştır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 67, No: 8.; Ötüken, 1996: 158, M 43 A.

Katalog No : 13
Envanter No : 148.7.75
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Kaidesi

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 20 cm **Ç:** 26 cm **Pl. Gen/Der:** 32/32 cm **Pl. Y:** 7 cm

Tanım : *Attika*, Tip C sınıflandırması içerisinde değerlendirilen sütun kaidesi kare formlu profilsiz dik açılı plinthosun bir köşesinde kırık mevcuttur. 7 cm yüksekliğindeki plinthosun üzerindeki torus, oldukça yüksek tutulan boyuna doğru konik biçimde daralmaktadır. Boynun üst yüzeyinde 5 cm genişliği ve 5 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır. İnce yonu işçiliğin görüldüğü eserin yüzeyleri taraklanarak düzgün bir şekilde işlenmiştir.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 153, BM 19; Temple, 2013: 83, No: SK 27; Boran, 2021:76, No:29.

3.2.2. Sütun Gövdesi

Katalog No : 14

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'49"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 101 cm (k) **K.Ç:** 56 cm **G.Ç:** 54 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı sütunun yüzeyi ince yonu işçilikle düzgün yontulmuştur. Kırıklı ve eksik bir şekilde günümüze ulaşan eserin gövde uzunluğu 89 cm'dir. Eserin alt bölümünde gövdeden 1 cm dışa çıkıntılı olan 12 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır. Sütun tabanında 10 cm çapı ve 7 cm deriliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VII. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20.

Katalog No : 15

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'47"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 66 cm (k) **K.Ç:** 48 cm **G.Ç:** 46 cm

Tanım : Kırık ve eksik bir şekilde günümüze ulaşan eserin yüzeyi düzgün yontulmuştur. 60 cm yüksekliğe sahip olan gövdenin alt bölümünde gövde yüzeyinden dışa doğru genişleyen ve her biri 3 cm olan iki kademeli bilezik yer almaktadır. Çapı 7 cm ve derinliği 6 cm olan kurşun yuvasının 18 cm uzunluğunda akıtma kanalı bulunmaktadır.

Tarhlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Keskin, 2010: 65, Kat. No: 28;

Katalog No : 16

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 191 cm (k) **K.Ç:** 54 cm **G.Ç:** 53 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve yukarı doğru daralan tipteki eserin yüzeyi ince yonu işçilikle düzgün bir biçimde perdahlanmıştır. Alt bölümü 128 cm üst bölümü ise 63 cm yüksekliğe sahip eser iki parça halinde günümüze ulaşmış olup kırık ve eksiktir. Eserin üst bölümünde gövdeden 1 cm dışa doğru genişleyen 12 cm yüksekliğe sahip bilezik yer almaktadır. Sütun parçasında 5x5 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20.

Katalog No : 17
Envanter No :
Bulunduđu Yer : -Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Yivli Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 52 cm (k) **G.Ç:** 32 cm

Tanım : Prokonnessos mermerinden imal edilen sütun parçası günümüze kırık ve eksik bir biçimde ulaşmıştır. Üçer cm aralıklarla oluşturulan yivler gövde boyunca uzanmaktadır. Yüzeyinde aşınmaların ve zamana bağlı korozyonların oluştuđu sütun parçasının alt yüzünde 4 cm genişliđi ve 3 cm derinliđi olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan,1996: 273, Kat. No:207; Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıođlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15.

Katalog No : 18
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 285 cm (k) K.Ç: 38 cm

Tanım : Gri damarlara sahip beyaz mermerden monolit olarak ince yonu işçilikle işlenen sütun parçasının üst bölümü kırık olmasına rağmen günümüze büyük oranda eksiksiz bir biçimde ulaşmıştır. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan gövdenin üst bölümünde 38 cm genişliği bulunan kırıklık mevcuttur. Sütun gövdesinin alt bölümünde ise gövdeden 1 cm dışa doğru çıkıntılı 5 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır. Eserin tabanında ise 6 cm genişliğe ve 5 cm deriliğine sahip olan kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Temple, 2001:170 Kat. No.152; Aydın, 2016: 226, Kat. No.155; Cumalıoğlu 2010: 90, Kat. No.13; Gültekin, 2020: Kat. No.29; Karakök, 2023: 167, Kat. No: 63İ Keskin, 2010, s.82, Kat. No.45; Keskin, 2013: 69, Kat. No: 33.

Katalog No : 19
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 107 cm (k) G.Ç: 55 cm

Tanım : Farklı boyutlarda pembe ve beyaz renkli taşların görüldüğü sütun parçası pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Yüzeyinde aşınmaların yer aldığı sütun parçası günümüze eksik ve kırık bir biçimde ulaşmıştır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20.

Katalog No : 20
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 99 cm (k) G.Ç: 35 cm

Tanım : Perdahlı ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan sütun gövdesi yüzeyinde farklı boyutlarda pembe ve beyaz renkli taşların oluşturduğu damarlı bir görüntü yer almaktadır. Eser günümüze eksik ve kırık bir biçimde ulaşmıştır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20; Çelik, 2023: 27, Kat. No: 9; Keskin, 2013: 69, Kat. No: 33.

Katalog No : 21
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y: 306 cm (k) Ç: 55 cm

Tanım : Farklı boyutlarda pembe ve beyaz renkli taşların oluşturduğu damarlı bir görünme sahip olan sütun perdahlı ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. 300 cm uzunluğa sahip olan gövdenin üst kısmı kırıktır. Alt kısmında ise gövdeden dışa taşkın olan 55 cm çapında bilezik yer almaktadır. Eserin taban kısmında 6 x 6 cm ölçülerinde kurşun yuvası ve buna bağlı akıtma kanalı bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20.

Katalog No : 22
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 307 cm (k) **K.Ç:** 50 cm

Tanım : Farklı boyutlarda pembe ve beyaz renkli taşların oluşturduğu damarlı bir görünme sahip olan sütun ince yonu işçilik sonunda perdahlı ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. 297 cm uzunluğa sahip olan gövdenin üst kısmında kırıklar mevcuttur. Alt kısmında ise yarısı kırık olan gövdeden dışa taşkın 10 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 157, Kat. No: 56; Aydın, 2013: 297, Kat. No.379; Cumalıoğlu, 2010: .259-260, Kat. No.182-183; Armağan, 2010: 59-64, Kat. No.109-120; Çavdar, 2014: 179, Kat. No. L.20; Keskin, 2013: 71, Kat. No: 34.

Katalog No : 23
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°57'46"K / 32°49'7"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 67 cm (k) **G.Ç:**28 cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden monolit olarak ince yonu işçilikle işlenen sütun parçasının kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Üzerinde tarak izleri görülen sütun parçası pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Eserin taban kısmında 6 cm genişliğe ve 5 cm deriliğine sahip olan kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.13.

Katalog No : 24
Envanter No :
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 167 cm (k) **Ç:** 32cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden monolit olarak ince yonu işçilikle işlenen sütun parçasının üst bölümü ve bilezik kısmında kırılmalar mevcuttur. Üzerinde tarak izleri görülen sütun parçası pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. 7 cm yüksekliğindeki bileziğin taban bölümünde 6 x 15 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Çelik, 2023: 32, Kat. No: 12; Aydın, 2013: Kat. No: 294 – 295; Keskin, 2013: Kat. No: 32; Karakök, 2023: 173, Kat. No: 67.

Katalog No : 25
Envanter No :
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 77 cm (k) Ç: 28 cm

Tanım : Alt ve üst bölümleri kırık ve eksik olarak günümüze ulaşan sütun parçası kireç taşı malzemenin monolit bir şekilde işlenmesiyle oluşturulmuştur. Eser yüzeyinde tarak izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Cumalıođlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15; Karakök, 2023: 183, Kat. No: 75.

Katalog No : 26
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 109 cm (k) Ç: 28 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin monolit bir şekilde işlenmesiyle oluşturulan sütun parçasının alt ve üst bölümü kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Eser yüzeyi taraklanarak düzleştirilmiştir. Sütun parçasının alt bölümünde 3 x 3 üst bölümünde ise 10 x 7 cm ölçülerinde kurşun yuvası delikleri bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Cumahoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15; Karakök, 2023: 183, Kat. No: 75.

Katalog No : 27
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'50"K / 32°51'9"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 60 cm (k) Ç: 33 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin monolit bir şekilde işlenmesiyle oluşturulan sütun parçasının alt ve üst bölümü kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. İnce yonu işçiliğinin görüldüğü eserin yüzeyi pürüzsüz ve perdahlıdır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Çelik, 2023: 32, Kat. No: 12; Aydın, 2013: Kat. No: 294 – 295; Keskin, 2013: Kat. No: 32; Karakök, 2023: 173, Kat. No: 67.

Katalog No : 28
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Bilecik Mermeri

Ölçüler : Y: 64 cm (k) Ç: 26 cm

Tanım : Farklı boyutlarda renkli taşların ve pembe damarların görüldüğü sütun parçası pürüzsüz ve perdahlı bir yüzeye sahiptir. Her iki yönden de kırık olan eserin alt bölümünde 8 x7 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15; Karakök, 2023: 183, Kat. No: 75.

Katalog No : 29
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 137 cm (k) Ç: 30 cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden monolit bir şekilde oluşturulan eserin üst bölümü kırıktır. Taraklanarak düzgün bir yüzey elde edilmiş olan sütun parçasının alt bölümünde dışa doğru genişleyen 6 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır. Bileziğin tabana denk gelen yüzeyinde 6 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15.

Katalog No : 30
Envanter No :
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'39"K / 32°49'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y: 90 cm (k) Ç: 30 cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden monolit bir şekilde oluşturulan eserin üst bölümü kırıktır. Taraklanarak düzgün bir yüzey elde edilmiş olan sütun parçasının alt bölümünde dışa doğru genişleyen 6 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır. Bileziğin tabana denk gelen yüzeyinde 6 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45.

Katalog No : 31
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'39"K / 32°49'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 110 cm (k) **Ç:** 30 cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden monolit bir şekilde oluşturulan eserin üst bölümü kırıktır. Taraklanarak düzgün bir yüzey elde edilmiş olan sütun parçasının alt bölümünde dışa doğru genişleyen 7 cm kalınlığında bilezik yer almaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15.

Katalog No : 32
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'39"K / 32°49'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Parçası
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y: 145 cm (k) Ç: 28 cm

Tanım : Gri damarlı ve irili ufaklı farklı boyutlardaki taşlardan oluşan sütun parçasının yüzeyi pürüzsüz ve perdahlı olarak işlenmiştir. Eserin üst bölümü ve bileziğin bir bölümü kırık olarak günümüze ulaşmıştır. Eserin üst bölümünde 18 x 18 cm ölçülerindeki kazınarak yüzeye işlenen ince profilli çerçeve içerisinde uzunlukları 14 cm genişlikleri ise 7 cm olan iki Latin haçı motifi yer almaktadır. Haçlar yüzeye kazınarak işlenmiştir. Bu çerçevenin yaklaşık 30 cm altında kolları dışa doğru genişleyen Latin haçı formundaki iki küçük haç motifi sütun gövdesine kazınmıştır. Eserin alt bölümünde gövdeden daha geniş ve dışa taşkın olan 6 cm kalınlığında bileziği bulunmaktadır. Sütun parçasının taban kısmında 6 cm genişliği ve 4 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır. Eserin toprak üzerine ve diğer eserlerle bitişik olarak yana yana konumlandırılmasından dolayı diğer yüzeyleri incelenememiştir.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.13.

Katalog No : 33
Envanter No : 113.127.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'44"K / 32°51'5"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Parçası

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 106 cm (k) **Ç:** 32 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı yivli sütun parçasının üst bölümü ve bileziğin bir kısmı kırık olarak günümüze ulaşmıştır. İnce yonu işçilikle yontulan eser pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Eserin alt bölümünde 9 cm kalınlığında bilezik bulunmaktadır. Taban yüzeyinde ise 12 cm uzunluğundaki iki kurşun kanalının bağlandığı 5 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan,1996: 273, Kat. No:207; Karakök, 2023: 179, Kat. No:72; Keskin, 2013:82, Kat. No: 45; Cumalıoğlu, 2011, s. 89-92, Kat. No.12-15.

Katalog No : 34
Envanter No : 9004
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Bulutnu Yeri : Aziz Klemens Kilisesi
Tür : Paye
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 120 cm **G:** 65 cm **D:** 40 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı eserin üç yüzünde profilli çerçeveler yer alırken yalnızca yan yüzü sade tutulmuştur. Eserin ön ve arka yüzü kademeli bir şekilde iç içe geçmiş profilli çerçeve ile sınırlandırılırken en içteki çerçeve daha derin tutulmuştur. Eserin yan yüzünde ise iki kademeli bir çerçeve içerisinde basamaklı bir kaide üzerinde kolları inci tanesi formunda son bulan Latin haçı yer almaktadır. Haç her iki yanda konsollar üzerine oturan at nalı formunda kemer ile kuşatılmıştır. Yüksek kabartma tekniğinde yüzeye işlenen haçın yan kolu yüzeyden kazınmış ve belirginliğini kaybetmiştir. Tüm yüzeylerinde ince yonu işçilik görülen eserin bazı bölümlerin kırılmaları mevcuttur.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Jerphanion, 1928: Pl. LXX.; Peschlow, 2023: 200.; Serin, 2014: 77-78; Wulff, 1903: 61 Fig. 14.

Katalog No :35
Envanter No : 9007
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'7"D
Buluntu Yeri : Aziz Klemens Kilisesi
Tür : Paye
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 120 cm **G:** 58 cm **D:** 40 cm

Tanım : Gri renkli mermerden yekpare olarak ince yonu işçilikte düzgün bir şekilde yontulan paye dikdörtgen forma sahiptir. Gövde yüzeyi kademeli bir şekilde daralan ve ortası diğer profillere göre daha derin olan üç profil çerçevesi ile bezenmiştir. Yüzeyinde derin çatlakların olduğu eser günümüze kırık ve eksik bir biçimde ulaşmıştır. Toprak yüzeyine konumlandırılmasından dolayı arka yüzü belgelenemeyen eserin her iki yan yüzünde ise kademeli konsol üzerine oturan at nalı formundaki kemer basamaklı bir kaide üzerinde yükselen Latin haçını çevrelemektedir.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Jerphanion, 1928: Pl. LXX; Peschlow, 2023: 200; Serin, 2014: 77-78; Wulff, 1903: 61 Fig. 14.

3.2.3. Çifte Sütun

Katalog No : 36

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'42"K / 32°51'0"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : U: 270 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı eser ince yonu işçilikle düzgün bir yüzeye sahiptir. Yüzeyinde hafif bozulmaların olduğu eser yekpare bir şekilde günümüze ulaşmıştır. İki yarım sütuncenin oluşturduğu oval formdaki gövdenin ortasında 12 cm genişliğinde dikey doğrultulu boylu boyunca uzanan şerit bulunmaktadır. Eserin alt ve üst bölümünde gövdeden hafif dışa çıkıntılı bilezikler bulunmaktadır. Toprak yüzeye konumlandırılmasından dolayı arka yüzü görülemeyen eserin 5 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın :

Katalog No : 37
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : U: 103 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullandığı ve yüzeyinde ince yonu işçiliğinin görüldüğü eser günümüze eksik ve kırık bir halde ulaşmıştır. İki yarım sütuncenin birleşerek oval bir form aldığı çifte sütunun ortasından 15 cm genişliğinde ve yüzeyden 0,5 cm yükseltilmiş dikey doğrultulu bir şerit uzanmaktadır. Eseri alt bölümünde üst yüzeyden 1 cm dışa doğru genişleyen 9 cm kalınlığında bilezik yer yer almaktadır. Eserin taban yüzeyinde 6 cm çapında 4 cm deriliğinde kurşun yuvası bulunmaktadır

Tarihlendirme :
Referans – Yayın :

Katalog No : 38
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'3"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : U: 118 cm (k)

Tanım : İki sütuncenin birleşerek oval bir form oluşturduğu eser kırık ve eksik bir biçimde günümüze ulaşmış olup eser yüzeyinde aşınmalar ve çatlaklar bulunmaktadır. Alt tabanında 6 cm kalınlığındaki bilezik yüzeyden hafif dışa taşkın bir biçimde yontulmuştur. İki yarım sütuncenin birleştiği noktada 28 cm genişliğe sahip olan dikdörtgen formda dikey uzantılı şerit yer almaktadır. İnce yonu işçilikle düzgün yontulmuş olan eserde 7 cm genişliğe ve 5 cm derinliğe sahip olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın : :

Katalog No : 39
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : U: 74 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin ince yonu işçilikle yüzeyleri düzgün bir şekilde yontulan eser günümüze kırıklı ve eksik olarak ulaşmıştır. İki sütuncenin birleştirilmesi oluşturulan oval formdaki eserin gövdesinde yüzeyden hafif dışa taşkın olarak 16 cm genişliğinde dikey doğrultulu şerit uzanmaktadır. Eserin alt bölümünde ise 8 cm kalınlığında bilezik bulanmakta olup bileziğin taban kısmında 5 cm genişliğinde ve 4 cm derinliğinde kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın :

Katalog No : 40
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : U: 45 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde yontulan eser günümüze kırık bir biçimde ulaşmıştır. Her iki yanında yarım sütuncelerin bulunduğu eserin gövdesinde dışa taşkın bir biçimde yontulan 15 cm genişliğinde dikey bir şerit yer almaktadır. Eserin alt bölümünde ise 7 cm kalınlığa sahip olan bir bilezik yer almaktadır. Eserin taban kısmında 4x4 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın :

Katalog No : 41
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Mermer
Ölçüler : U: 68 cm (k)

Tanım : Pembe – beyaz damarlara sahip mermer malzemenin kullandığı eserin yüzeyi ince yonu işçilikle düzgün yontulmuştur. Yarım sütuncelerin oluşturduğu oval formulu gövdenin ortasından 20 cm genişliğinde dikey uzantılı bir şerit bulunmaktadır. 9 cm kalınlığındaki bilezik eserin alt bölümünü oluşturmaktadır ve taban kısmında 3 cm genişliği 4 cm derinliği olan kurşun yuvası yer almaktadır. Kırık ve eksik bir biçimde günümüze ulaşan eserin yüzeyinde de deformasyonlar bulunmaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın : :

Katalog No : 42
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun

Malzeme : Mermer

Ölçüler : U: 141 cm (k)

Tanım : Pembe – beyaz damarlı Bilecik mermer malzemenin kullanıldığı eserin hem alt bölümü hem de üst bölümü kırık ve eksik bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Yarım sütuncelerin oluşturduğu oval formlu gövdenin ortasından dikey doğrultulu 26 cm genişliğe sahip olan şerit geçmektedir. Şerit üzerinde madeni haç monte edilmesi için oyma tekniğinde işlenmiş 20 cm uzunluğa ve 17 cm genişliğe sahip olan Latin haçı bulunmaktadır. İnce yonu işçiliğinin görüldüğü eserin yüzeyi düzgün yontulmuştur.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın : :

Katalog No : 43
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'8"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Mermer
Ölçüler : U: 74 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde yontulan eser günümüze kırık ve eksik bir biçimde ulaşmıştır. Her iki yanında yarım sütuncelerin bulunduğu eserin gövdesinde dışa taşkın bir biçimde yüksek kabartma tekniği ile yüzeye işlenen 19 cm genişliğinde dikey bir şerit yer almaktadır. Fotoğrafa göre eserin üst bölümünde 4 cm genişliği ve 3 cm derinliği olan kurşun yuvası şeklinde bir oyuntu mevcuttur.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın : :

Katalog No : 44
Envanter No : 113.347.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'7"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : U: 120 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin ince yonu işçilikle düzgün şekilde yontulan eser günümüze gövde ve kaide bölümünde oluşan kırıklarla eksik bir biçimde ulaşmıştır. Her iki yanında yarım sütuncelerin bulunduğu eserin gövdesinde dışa taşkın bir biçimde yüksek kabartma tekniği ile yüzeye işlenen 22 cm genişliğinde dikey bir şerit yer almaktadır. Eserin alt bölümünde ise 6 cm kalınlığı bulunan bilezik ve 5 x 3 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın :

Katalog No : 45
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'44"K / 32°51'3"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Çifte Sütun
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 153 cm (k)

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı, yüzeylerinin ince yonu işçilikle düzgün bir şekilde yontulduğu eser günümüze bilezik bölümlerinde kırılmalar olmasına rağmen görüntülenen ve belgelenen yüzeyi itibariyle eksiksiz bir biçimde ulaşmıştır. Her iki yanında yarım sütuncelerin yer aldığı eserin gövdesinde dışa taşkın bir biçimde yüksek kabartma tekniği ile yüzeye işlenen 20 cm genişliğinde dikey bir şerit yer almaktadır. Eserin alt bölümünde ve üst bölümün yer alan bileziklerin kalınlığı ise 6 cm'dir.

Tarihlendirme :

Referans – Yayın :

3.2.4. Pencere Payesi

Katalog No : 46

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'48"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Pencere Payesi / Çift Pencere Sütunu

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 83 cm G: 62 cm D: 13 cm.

Tanım : Gri damarlara sahip beyaz mermerin kullanıldığı pencere payesinin 76 cm uzunluğundaki ve 30 cm genişliğindeki gövde şeridinin her iki yanında yarım sütunceler yer almaktadır. Sol tarafta yer alan sütünce düzgün yontulmuş ve taraklı bir yüzeye sahipken, sağ tarafta yer alan sütünce üzerinde oyma, kabartma ve matkap işçiliği görülmektedir. 7 cm yüksekliğe sahip kaide üzerinde yükselen sütuncenin en alt bölümünde godron motifi görülmektedir. Godron motifinin üzerinde iki şerit arasında yer alan bant üzerinde ortaları matkap ile oyulan ikili örgü şeridi yer almaktadır. Bu örgü motifinin üzerinde ise yukarıya doğru üç sıra halinde içleri oyularak derinleştirilen godron motifleri ve bunun üzerinde de iki sıra halinde matkap oyuklarının görüldüğü şerit yer almaktadır. Süslemeli sütuncenin en üst noktasında ise kıvrık dalların arasında yüzeye kabartma tekniğinde işlenmiş palmet ve yarım palmet motifleri yer almaktadır.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2001: 275, No: 17, Resim No: 17a -b; Temple, 2015: 117, Kat. No: 127 ÇPS 41; Karakök, 2023: 191, Kat. No: 78; Niewöhner, 2007: 214, Kat. No: 86, Tafel 10; Çelik, 2023: 36, Kat. No: 16

3.2.5. Sütun Başlığı

Katalog No : 47

Envanter No : 114.75.99

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi /

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 32 cm **Ç:** 36 cm **Ab.Y:** 9 cm **Ab.G:** 55 cm **Ab. D:** 50 cm
K.Y: 23 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı sütun başlığının abakus kısmında aşınmalar ve kırıklar mevcuttur. 9 cm yüksekliğe sahip olan abakus üzerinde 3 cm arayla işlenmiş olan profil çizgileri bulunmaktadır. Başlığın kaulis çanağında gövdesi 5 cm genişliklere sahip içleri oyulmuş 24 adet godron motifi/yiv/oluk bulunmaktadır. Yivlerin abakus ile temas ettiği uç kısımları 6 cm genişliğindeki yarım daire formda sonlanmaktadır. Başlığın dış bükey profilli bilezik kısmında ise yumurta motifi yer almaktadır. Bileziğin alt bölümünde ise 6 cm çapında 4 cm deriliğinde kurşun yuvası bulunmaktadır. Eser ince yonu işçiliğe sahiptir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001:268, Lev III, Res. 3; Ötüken, 1996: 175, Taf.28, Res. 5; Parman, 2002: 181, Res. 140; Keskin, 2010: 102 – 107, Kat. No:62 – 75; Keskin, 2015: 59 – 66, Kat. No: 62 – 74; Arslan, 2014: 114, Kat. No: 11 – 12.; Verim, 2022: 189, Fig. 4 – 8; Tezcan, 1989: 353, Res. 473; Cumalıoğlu, 2010: 266 – 267, Kat. No: 189 – 190; Hakan, 2009: 18 – 27, Kat. No: 1 – 10; Girgin, 2014: 86 – 91, Kat. No: 23 – 32, Lev. XI – XII – XIII – XIV; Karakök, 2023: 229 – 232, Kat. No: 100 – 102; Temple, 2011: 540, Res. 5; Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400; Temple, 2001: 41, Kat. No: 4, Res. No: 4a – 4b – 4c.

Katalog No : 48
Envanter No : 113.285.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'43" K / 32°51'1" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:**36 cm **Ab.Y:** 10 cm **Ab. G:** 60 cm **Ab. D:** 60 cm

Tanım : Kireç taş malzemenin kullanıldığı sütun başlığının kaulis çanağında her birisi kabartma tekniği ile işlenmiş olan şeritlere ayrılan ve uçları gövde kısmından daha geniş yarım yuvarlak forma sahip, içleri oyulmuş ve dörder cm genişliği bulunan 20 adet yiv bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir süslemenin görülmediği 10 cm yüksekliğindeki abakusu profilsiz ve dik kesitli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001: 267 – 268, Lev.II - III, Res.1 – 3, Ötüken, 1996: 175, Taf.28, Res. 5; Parman, 2002: 181, Res. 140; Keskin, 2010: 102 – 107, Kat. No:62 – 75; Keskin, 2015: 59 – 66, Kat. No: 62 – 74; Arslan, 2014: 114, Kat. No: 11 – 12.; Verim, 2022: 189, Fig. 4 – 8; Tezcan, 1989: 353, Res. 473; Cumalıoğlu, 2010: 266 – 267, Kat. No: 189 – 190; Hakan, 2009: 18 – 27, Kat. No: 1 – 10; Girgin, 2014: 86 – 91, Kat. No: 23 – 32, Lev. XI – XII – XIII – XIV; Karakök, 2023: 229 – 232, Kat. No: 100 – 102; Temple, 2011: 540, Res. 5; Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400 Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400, Taf. 46; Temple, 2001: 41, Kat. No: 4, Res. No: 4a – 4b – 4c.

Katalog No : 49
Envanter No : 113.397.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'1" D

Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Başlığı
Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y:25 cm Ç: 27 cm Ab.Y: 7 cm Ab. G: 38 cm Ab. D: 38 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı sütun başlığının kaulis çanağında içleri oyulmuş ve uç kısımları yarım yuvarlak form ile “*dil formu*” sonlanan 4 cm genişliğinde 16 yiv bulunmaktadır. Yivler birbirinden her birisi kabartma tekniği ile işlenmiş olan şeritlerle ayrılmıştır. Üzerinde herhangi bir süslemenin görülmediği 7 cm yüksekliğindeki abakusu profilsiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzgün ve taraklı bir yüzeye sahip olan başlığın çanak kısmında deformeler görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001: 267 – 268, Lev.II - III, Res.1 – 3, Ötüken, 1996: 175, Taf.28, Res. 5; Parman, 2002: 181, Res. 140; Keskin, 2010: 102 – 107, Kat. No:62 – 75; Keskin, 2015: 59 – 66, Kat. No: 62 – 74; Arslan, 2014: 114, Kat. No: 11 – 12.; Verim, 2022: 189, Fig. 4 – 8; Tezcan, 1989: 353, Res. 473; Cumalıoğlu, 2010: 266 – 267, Kat. No: 189 – 190; Hakan, 2009: 18 – 27, Kat. No: 1 – 10; Girgin, 2014: 86 – 91, Kat. No: 23 – 32, Lev. XI – XII – XIII – XIV; Karakök, 2023: 229 – 232, Kat. No: 100 – 102; Temple, 2011: 540, Res. 5; Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400 Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399. – 400, Taf. 46; Temple, 2001: 41, Kat. No: 4, Res. No: 4a – 4b – 4c.

Katalog No : 50

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Bahçe

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**42 cm **Ç:** 40 cm **Ab.Y:** 10 cm **Ab. G:** 57 cm **Ab. D:** 38 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı sütun başlığının kaulis çanağında içleri oyulmuş ve uç kısımları yarım yuvarlak form ile “*dil formu*” sonlanan 4 cm genişliğinde 16 yiv bulunmaktadır. Yivler birbirinden her birisi kabartma tekniği ile işlenmiş olan şeritlerle ayrılmıştır. Üzerinde herhangi bir süslemenin görülmediği 7 cm yüksekliğindeki abakusu profilsiz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001: 267 – 268, Lev.II - III, Res.1 – 3, Ötüken, 1996: 175, Taf.28, Res. 5; Parman, 2002: 181, Res. 140; Keskin, 2010: 102 – 107, Kat. No:62 – 75; Keskin, 2015: 59 – 66, Kat. No: 62 – 74; Arslan, 2014: 114, Kat. No: 11 – 12.; Verim, 2022: 189, Fig. 4 – 8; Tezcan, 1989: 353, Res. 473; Cumalıoğlu, 2010: 266 – 267, Kat. No: 189 – 190; Hakan, 2009: 18 – 27, Kat. No: 1 – 10; Girgin, 2014: 86 – 91, Kat. No: 23 – 32, Lev. XI – XII – XIII – XIV; Karakök, 2023: 229 – 232, Kat. No: 100 – 102; Temple, 2011: 540, Res. 5; Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400 Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400, Taf. 46; Aytekin, 2019: 88, Kat. No:29.

Katalog No : 51
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:**36 cm **Ç:** 27 cm **Ab. G:** 40 cm **Ab. D:** 40 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı sütun başlığının kaulis çanağında içleri oyulmuş ve uç kısımları yarım yuvarlak form ile sonlanan 4 cm genişliğinde 16 yiv bulunmaktadır. Yivler birbirinden her birisi kabartma tekniği ile işlenmiş olan şeritlerle ayrılmıştır. Üzerinde herhangi bir süslemenin görülmediği 7 cm yüksekliğindeki abakusu profilsiz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001: 267 – 268, Lev.II - III, Res.1 – 3, Ötügen, 1996: 175, Taf.28, Res. 5; Parman, 2002: 181, Res. 140; Keskin, 2010: 102 – 107, Kat. No:62 – 75; Keskin, 2015: 59 – 66, Kat. No: 62 – 74; Arslan, 2014: 114, Kat. No: 11 – 12.; Verim, 2022: 189, Fig. 4 – 8; Tezcan, 1989: 353, Res. 473; Cumalıoğlu, 2010: 266 – 267, Kat. No: 189 – 190; Hakan, 2009: 18 – 27, Kat. No: 1 – 10; Girgin, 2014: 86 – 91, Kat. No: 23 – 32, Lev. XI – XII – XIII – XIV; Karakök, 2023: 229 – 232, Kat. No: 100 – 102; Temple, 2011: 540, Res. 5; Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400 Niewöhner, 2007: 280, No: 396 – 397 – 398 – 399 – 400, Taf. 46; Temple, 2001: 41, Kat. No: 4, Res. No: 4a – 4b – 4c.

Katalog No : 52
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi / Bahçe
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Başlığı
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 35 cm **Ab.Y:** 8 cm **Ab. G:** 42 cm **Ab.D:** 42 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı ve tam bir şekilde günümüze ulaşmış olan iki bölümlü sütun başlığında ince yonu işçilik ve yüksek kabartma tekniği görülmektedir. İki bölümlü bir düzenlemeye sahip olan sütun başlığının alt bölümünde tek sıra akanthus yaprak çelengi yer almaktadır. Yukarıya doğru uzanan akanthus yaprakları dış bükey bir kavis ile aşağıya doğru dönmektedir. Yapraklar üzerinde matkap işçiliği görülmektedir. Üst bölümü oluşturan kalathosda ise içleri oyulmuş 3 cm genişlikleri olan ve yüksek kabartma tekniği ile oluşturulan şeritlerle birbirinden ayrılan yiv dizi bulunmaktadır. 8 cm yüksekliğindeki abakus dikey kesitli düz profilli olup abakusun üst yüzünde murç izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : IV – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Özdin, 2014: 98, Kat. No: 59; Andıç, 2012: 45, Kat. No: 32 – 33. Niewöhner, 2007: 285. No: 434, Taf 52. Niewöhner, 2021: Fig. 96.

Katalog No : 53
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi / Bahçe
Buluntu Yeri : -
Tür : Sütun Başlığı
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 39 cm **Ç:** 25 cm **Ab.Y:** 13 cm **Ab. G:**50 cm **Ab.D:** 50 cm

Tanım : Mermer malzemeden yivler ve akantustan oluşan iki bölümlü sütun başlığında erimeler ve kırılmalar mevcuttur. Akantus yaprağı, yiv ve abakus bölümlerinden oluşan başlığın alt bölümünde tek sıra halinde toplam altı adet akantus yaprağı çelengi bulunmaktadır. Yüksek kabartma tekniği ile işlenen yapraklar üzerinde matkap işçiliği de bulunmaktadır. Başlığın ikinci bölümünü oluşturan kaulis çanağında ise içleri derin bir şekilde oyulmuş 6 cm genişliği bulunan ve uçları yarım daire form ile sonlanan 16 adet yiv bulunmaktadır. 13 cm yüksekliğindeki abakus dik açılı olup ortasında 10 cm genişliği bulunan oyuntu bulunmaktadır. Başlığın 25 cm çapa sahip olan çanağında 3 cm genişliği ve 3 cm derinliği bulunan kurşun yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Özdin, 2014: 98; Kat. No: 59; Niewöhner, 2007: 285. No: 434, Taf 52. Niewöhner, 2021: Fig. 96; Yılmaz, 2022: Kat. No: 172.

Katalog No : 54
Envanter No : 114.81.99
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi / Bahçe
Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y: 45 cm Ç: 40 cm Ab.Y: 10 cm Ab. G: 60 cm Ab. D: 60 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve kabartma tekniğinin görüldüğü korint tarzı sütun başlığının arka yüzünde kırıklar mevcuttur. 10 cm yüksekliğe sahip olan abakus yıldız formlu olup abakus çiçeği ise geometrik bezemelidir. Başlığın kalathosu üç sıra halindeki akantus yapraklarından oluşan çelenk ile çevrilidir. Yapraklar kalathos çanağına yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş olup alt sıralarda yer alan akantuslar yapraklarının araları matkapla ile oluşturulmuş oyma bir bezeme görülmektedir. Korint tarzındaki sütun başlığının alt yüzünde 5 cm genişliği ve 4 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001, 269; Res. 5, Levha V; Tezcan, 1989: 309, 310, Res. 419 – 420; Temple, 2013: 123, KorB 2, Res. 215; Boran, & Aykaç, 2021: 95, Kat. No: 67. Girgin, 2014: 78 – 79, Kat. No: 6 – 7 – 8; Ötüken, 1996: 177, Lev.29 Fig. 5; Aydın, 2016: 190, Kat.No: 88 – 89; Niewöhner, 2007: 286, No: 439 – 441; Temple, 2001: 40, Kat. No: 3.

Katalog No : 55

Envanter No : -

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 31 cm **Ç:** 24 cm **Ab.Y:** 7 cm **Ab. G:** 40 cm **Ab. D:** 40 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve kabartma tekniğinin ve matkap işçiliğinin görüldüğü korint tarzı sütun başlığının orijinal halinde yıldız formunda ve uçları kıvrımlı olması gereken 7 cm yüksekliğindeki abakusun 2 köşesi kırık diğer 2 köşesinde ve abakus çiçeğinde erimeye bağlı deformasyonlar mevcuttur. Başlığın kalathosu iki sıra halindeki akantus yapraklarından oluşan çelenk ile çevrilidir. Alt sırada 8 adet akantus yaprağı yer alırken üst sırada yer alan 4 akantus yaprağı abakusun köşelerine doğru uzanmaktadır. Kalathos çanağına yüksek kabartma tekniğinde işlenen yaprakların damarları matkap oyuklarıyla belirgin hale getirilmiştir. Korint tarzındaki sütun başlığında 3 cm genişliği ve 3 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001, 269; Res. 5, Levha V; Tezcan, 1989: 309, 310, Res. 419 – 420; Temple, 2013: 123, KorB 2, Res. 215; Boran, & Aykaç, 2021: 95, Kat. No: 67. Girgin, 2014: 78 – 79, Kat. No: 6 – 7 – 8; Ötüken, 1996: 177, Lev.29 Fig. 5; Aydın, 2016: 190, Kat.No: 88 – 89; Niewöhner, 2007: 286, No: 439 – 441; Temple, 2001: 40, Kat. No: 3.

Katalog No : 56

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 37 cm **Ç:** 28 cm **Ab.Y:** 6 cm **Ab. G:** 40 cm **Ab. D:** 40 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve kabartma tekniğinin görüldüğü korint tarzı sütun başlığının 6 cm yüksekliğe sahip olan abakusu yıldız formundadır. Ancak abakus köşelerinin yalnızca bir bölümü sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış olup diğer köşelerinde kırılmalar ve erimeler mevcuttur Başlığın kalathosu üç sıra halindeki sekizerli akantus yapraklarından oluşan çelenk ile çevrilidir. Yapraklar kalathos çanağına yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak damarları matkap işçiliği oluşturan oyuklarla bezenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001, 269; Res. 5, Levha V; Tezcan, 1989: 309, 310, Res. 419 – 420; Temple, 2013: 123, KorB 2, Res. 215; Boran, & Aykaç, 2021: 95, Kat. No: 67. Girgin, 2014: 78 – 79, Kat. No: 6 – 7 – 8; Ötüken, 1996: 177, Lev.29 Fig. 5; Aydın, 2016: 190, Kat.No: 88 – 89; Niewöhner, 2007: 286, No: 439 – 441; Temple, 2001: 40, Kat. No: 3; Çavdar, 2014: 153, Sıra No: 83.

Katalog No : 57
Envanter No : 2.2.08
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Müsadere
Tür : Sütun Başlığı
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 18 cm **Ç:** 13 cm **Ab.Y:** 4 cm **Ab. G:** 22 cm **Ab. D:** 22cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve kabartma tekniğinin görüldüğü templon sütunlarından birisine ait olan korint tarzı sütun başlığının 4 cm yüksekliğe sahip olan abakusu yıldız formundadır Başlığın kalathosu oldukça geniş bir gövdeye ve damarları matkap işçiliği ile benzemiş abakusun köşelerine doğru uzanan, yaprak uçları içbükey kavis ile içe doğru kıvrılan akantus yapraklarıyla bezenmiştir. Yapraklar kalathos çanağına yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş yaprak damarları matkap işçiliği oluşturan oyuklarla bezenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Doğan, 2001, 269; Res. 5, Levha V; Tezcan, 1989: 309, 310, Res. 419 – 420; Temple, 2013: 123, KorB 2, Res. 215; Boran, & Aykaç, 2021: 95, Kat. No: 67. Girgin, 2014: 78 – 79, Kat. No: 6 – 7 – 8; Ötüken, 1996: 177, Lev.29 Fig. 5; Aydın, 2016: 190, Kat.No: 88 – 89; Niewöhner, 2007: 286, No: 439 – 441; Temple, 2001: 40, Kat. No: 3; Çavdar, 2014: 153, Sıra No: 83; Dehli, 1890: 12, (2), Fig. 2; Demir, 2020: 44, Kat. No:4; Parman, 2002: 120 Lev. 43, Foto: 39.

Katalog No : 58

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**32 cm **Ab.Y:** 3 cm **Ab. G:** 30 cm **Ab. D:** 42 cm

Tanım : Başkent üslubu özelliklerinin yer aldığı, figür ve korint düzenlemenin görüldüğü sütun başlığının kalathos çanağı stilize edilmiş akantus yapraklarıyla çerçevelenmiştir. Kıvrımlı ve dışa dönük akantus yapraklarının damarları matkap işçiliğiyle işlenmiştir. Kalathos çanağında yıldız formlu abakusun köşelerine denk gelen yerde koç protomları yer almaktadır. Oldukça natüralist bir biçimde şekillendirilen koç protomlarından yalnızca üç koç figürü günümüze ulaşmış olup boynuzlarında kırılmalar ve aşınmalar mevcuttur. Koç protomlarının arasında kalan boşluklar ise 8 cm çapa sahip olan madalyonlar içerisindeki Latin haçı motifleriyle tezyin edilmiştir. Oldukça ince bir profil kalınlığına sahip olan abakusun 5 x 3 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 195. G9, Taf. 36; Fıratlı, 1990: 112, No: 204, Pl. 65; Aytekin, 2019: 87, Kat. No:26; SSB, 2010: 196, 076; Kitzinger, 1946: Res. No: 68; Terry, 1988: Fig.32, Capital 22; Koch, 2007: 370, Res. 2; Çelik, 2023: 89, Kat. No:69; Dehli, 1890: 43, (2); Aydın, 2014: 390, Kat. No:3, Fig. 8.

Katalog No : 59

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetler Müzesi

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 35 cm **Ç:** 30 cm **Ab.Y:** 5 cm **Ab. G:** 40 cm **Ab. D:** 46 cm

Tanım : Başkent üslubu özelliklerinin yer aldığı, figür ve korint düzenlemenin görüldüğü sütun başlığının kalathos çanağı stilize edilmiş 8 sıra akantus yapraklarıyla çerçevelemiştir. Kıvrımlı ve dışa dönük akantus yapraklarının damarları matkap işçiliğiyle işlenmiştir. Kalathos çanağında abakusun köşelerine denk gelen yerde kanatları her iki yöbe doğru açılan kuş protomları yer almaktadır. Gövde ve boyun tüyleri beraber natüralist bir biçimde şekillendirilen kuş protomlarından yalnızca üç güvercin gövdesi günümüze ulaşmış olup figürlerde kırılmalar ve aşınmalar mevcuttur. Eserin kalathos taban bileziğinde ise birbirlerine bağlı oculus görülmektedir. Yüksek kabartma tekniğinin ve matkap işçiliğinin görüldüğü sütun başlığı 5 x 5 cm ölçülerinde kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 195. G9, Taf. 36; Fıratlı, 1990: 112, No: 204, Pl. 65; Aytekin, 2019: 87, Kat. No:26; SSB, 2010: 196, 076; Kitzinger, 1946: Res. No: 68; Terry, 1988: Fig.32, Capital 22; Koch, 2007: 370, Res. 2; Çelik, 2023: 89, Kat. No:69; Dehli, 1890: 43; Aydın, 2014: 390, Kat. No:3, Fig. 8.

Katalog No : 60
Envanter No : 9072
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 45 cm **Ab.Y:** 7 cm **Ab. G:** 62 cm **Ab. D:** 62 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı figürlü sütun başlığının kare formundaki 7 cm yüksekliğindeki abakusun köşelerinde erimeler ve kırıklar bulunmaktadır. Düz bir zemin üzerinde yüksek kabartma tekniği ile yüzeyden dışa taşkın bir biçimde işlenmiş olan kartal figürleri kalathos çanağının dört köşesinde konumlandırılmıştır. Çizgisel üslupta ile oluşturan kanatlar kalathos çanağının iki cephesine doğru genişlemekte olup taban bileziğine doğru uzanmaktadır. Kartal figürlerinin pençelerinin tutunduğu bilezik ise dış bükey kavisli forma sahiptir.

Tarihlendirme : VII. – XII. yüzyıl

Referans – Yayın : Keşoğlu, 1973: 282, Res. 3; Aytekin, 2019: 96, Kat. No: 52; Hakan, 2009: 44, Kat. No: 25, Fıratlı, 1990: 123, No: 233, Pl. 75.

Katalog No : 61
Envanter No : 113.35.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'43" K / 32°51'1" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 22 cm **Ab. G:** 32 cm **Ab. D:** 36 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı İon tarzındaki sütun başlığının ince profilli abakusun altında bir tam tur dönen canalis yer almaktadır. Yüzeyi oldukça aşınan echinusda her iki yanında kanal izleri görünen bir adet yumurta motifi görünmektedir. Pulvinus yüzeylerinde, merkezde bulunan dikey balteusun her iki yanında, defne yaprakları yer almaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Andıç, 2012: 48 – 49, Kat. No: 38 – 39; Karakök, 2023: 286, Kat. No: 135; Öztaşkın & Sertel, 2017: 96, Kat. No: 26; Alp, 2013: 70, Fig, 13; Çelik, 2023: 77, Kat. No: 57; Kaya, 2017:123, Kat. No: 32.

Katalog No : 62

Envanter No : 114.198.99

Bulunduğu Yer : Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi /
Depo

Buluntu Yeri : -

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 26 cm **Ab.Y:** 6 cm **Ab. G:** 30 cm **Ab. D:** 54 cm

Tanım : İmpost sütun başlığının 54 x 30 cm ölçülerindeki abakus 6 cm yüksekliğindeki düz ve dikey kesitli profile sahiptir. Abakustan alt tabana doğru eğimli bir biçimde daralan yastık 32 x 18 cm ölçülerindedir. Yastığın görünen ön yüzünde yüzeye yüksek kabartma tekniğinde işlenen kolları dışa doğru genişleyen Latin haçı yer almaktadır. Başlığın yan yüzleri sade tutulmuş olup depo içerisindeki konumlandırılmasından dolayı belgelenilmemiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Akbaş, 2023: 62, Kat. No:3; Yeşiltaş, 2012:34, Kat. No: 5, Resim No: 5a – 5b – 5c; Armağan, 2010: 50, Kat. No:80; Andıç, 2012: 48, Kat. No: 38, Tezcan, 1989: 323, Resim No: 447; Aytakin, 2019: 95, Kat. No: 48, Resim No: 83; Niewöhner, 2007: 224, Kat No: 175, Tafel 18; Aydın, 2013: 286, Kat. No: 356; Çelik, 2023: 84, Kat. No: 64.

3.2.6. Paye Başlığı

Katalog No : 63

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra

Buluntu Yeri : Aziz Klemens Kilisesi

Tür : Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**30 cm **Ab.Y:** 7 cm **Ab. G:** 80 cm **Ab. D:** 55 cm

Tanım : Araştırmacılar tarafından yassı veya impost sütun başlığı olarak değerlendirilen eserin 80 x 55 cm ölçülerindeki abakusu 7 cm kalınlığındadır. Abakusun geniş olan cephesinin her iki yüzünde soffit motifi yer alırken kısa olan yan yüzlerinde tahrip edilmiş madalyon izleri görülmektedir. Abakustan alt tabana doğru eğimli bir biçimde daralan yastık 60 x 42 cm ölçülerindedir. Yastığın ön ve araka yüzünde birbirinden dikey profilli çizgilerle ayrılan içleri oyulmuş yedi adet yiv motifi ve yivler arasında godron motifi yer alırken yan yüzde ise beş yiv ile beraber godron motifleri bulunmaktadır. Eser üzerinde erimeler ve kırılmalar mevcuttur.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2007: 210. No: 63, Abb. 37, Taf. 7; Certel, 2023: 86, Şekil 9. Jerphanion, 1928: Pl. LXX. Res. 1 – 2; Keskin, 2010: 135, Kat. No: 90; Wulff, 1903: 61 Fig. 14.

Katalog No :64
Envanter No : 113.404.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
Bulutnu Yeri : Aziz Klemens Kilisesi
Tür : Sütun Başlığı
Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**30 cm **Ab.Y:** 7 cm **Ab. G:** 74 cm **Ab. D:** 45 cm

Tanım : İmpost sütun başlığının 80 x 55 cm ölçülerindeki abakusu 7 cm yüksekliğindeki düz ve dikey kesitli profile sahiptir. Abakustan alt tabana doğru eğimli bir biçimde daralan yastık 60 x 42 cm ölçülerindedir. Yastığın ön ve araka yüzün de birbirinden dikey profilli çizgilerle ayrılan içleri oyulmuş yedi adet yiv motifi yer alırken, motiflerin her iki yanında ise stilize edilmiş palmet yaprağı görülmektedir. Sütun başlığının yan yüzlerinden yalnızca bir tanesinde yiv motifi (3 adet) ve akantus yaprağı görülürken diğer cephesi sade tutulmuştur.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2007: 210. No: 63, Abb. 37, Taf. 7; Certel, 2023: 86, Şekil 9. Jerphanion, 1928: Pl. LXX. Res. 1 – 2; Keskin, 2010: 135, Kat. No: 90.

3.2.7. Çifte Sütun Başlığı

Katalog No :65

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'47" K / 32°51'1" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y:50 cm Ç: 40 cm Ab.Y: 12 cm Ab. G: 46 cm Ab. D: 82 cm

Tanım : Gri damarlı mermer malzemenin kullanıldığı çifte sütun başlığının 12 cm kalınlığındaki 46 x 82 cm ölçülerinde düz ve bezemesiz abakusu bulunmaktadır. Abakusten boyuna doğru daralan başlığın ön yüzünde 4 cm çapa sahip globusun üzerinde yükselen kolları dış bükey kavis ile genişleyerek son bulan 25 x 12 cm ölçülerinde Latin haçı ve bu haçı globustan çıkan uçunda sarmaşık yaprağının yer aldığı kıvrımlı sarmaşık motifi çevrelemektedir. Başlığın geniş olan yan yüzeyinde boyundan abakusa doğru genişleyen şerit bulunmaktadır. Eserin taban yüzeyinde ise 5 x 5 cm ölçülere sahip kurşun yuvası bulunmaktadır. Yalnızca bir bölümü günümüze ulaşan eser üzerinde yer alan motifler yüzeye kabartma tekniğinde işlenirken eserin yüzeyinde tarak izleri görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 292, Kat. No: 140; Yeşiltaş, 2012: 41 – 42, Kat. No: 15 – 16, Tablo: 13 – 14.

Katalog No :66
Envanter No : 113.412.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'7" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**38 cm **Ç:** 30 cm **Ab.Y:** 8 cm **Ab. G:** 48 cm **Ab. D:** 62 cm

Tanım : İrili – ufaklı taşların ve gri damarların görüldüğü mermer malzemeli çifte sütun başlığının 8 cm yüksekliğinde 48 x 62 cm ölçülerinde abakusu bulunmaktadır. Abakus gövdesinden yükselen ve boyuna doğru uzayan 25 cm genişliğinde şerit her iki yönden 6 cm genişliği olan içleri oyularak oval bir form ile dışa doğru genişleyen ve kalın şeritlerle birbirinden ayrılan toplam 12 yiv çevrelenmiştir. Eser üzerinde erimeler ve deformasyonlar mevcuttur.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Temple, 2013: 135, Kat. No: 188, ÇifB 5, Res. 254; Arslan, 2014: 199, Kat.No: 28; Keskin, 2015:132 Kat. No: 88, Resim No: 101.

Katalog No : 67
Envanter No : 113.410.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'7" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**35 cm **Ab.Y:** 10 cm **Ab. G:** 60 cm **Ab. D:** 42 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı ve erimelerin görüldüğü eserin 10 cm yüksekliğinde 60 x 42 cm ölçülerinde abakusu yer almaktadır. Düz ve profilsiz bir düzenlemeye sahip olan abakusun ön yüzeyinde zemine kazılarak oluşturulmuş Latin haçı motifi yer almaktadır. Abakustan çanak kısmına geçiş 6 cm yüksekliğindeki konik bir biçimde daralan torus ile sağlanmaktadır. Boyundan abakusa doğru genişleyen şerit her iki cephede de sütun başlığını ikiye bölmektedir. Boynun üst yüzeyinde ise 4 cm genişliği ve 3 cm derinliği olan kurşun yuvası bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Yeşiltaş, 2012: 41, Kat. No: 15.

Katalog No : 68
Envanter No : 113.152.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'44" K / 32°51'3" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Çifte Sütun Başlığı

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**28 cm **Ab.Y:** 7 cm **Ab. G:** 46 cm **Ab. D:** 66 cm

Tanım : Gri damarlı beyaz mermer malzemenin kullanıldığı 7 cm yüksekliğinde 46 x 66 cm ölçülerinde abakusu bulunmaktadır. Düz ve profilsiz bir düzenlemeye sahip olan abakustan konik bir biçimde daralan torus çanağa geçiş sağlanmaktadır. Taraklı bir yüzeye sahip olan eserin üst yüzeyinde murç izleri ve 14 cm uzunluğundaki kurşun akıtma kanalına bağlı olan 8 x 8 cm ölçülerinde kurşun yuvası görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Yeşiltaş, 2012: 41, Kat. No: 15.

3.2.8. Pencere Şebekesi

Katalog No	: 69
Envanter No	: -
Bulunduğu Yer	: Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Buluntu Yeri	: Aziz Klemens Klisesi
Tür	: Pencere Şebeksi
Malzeme	: Kireç Taşı
Ölçüler	: Y: 120 cm G: 100 cm D: 50 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin monolit olarak işlenmesi sonucuyla oluşturulan pencere şebekesinin tüm yüzleri ince yonu işçilikle pürüzsüz olarak düzenlenmiştir. Merkeze doğru kademeli bir şekilde derinleşen ve daralan üç sağır kemer ızgara formundaki delikli şebekeyi altı gözlü pencerenin merkezini çevrelemektedir. Merkezde yer alan dikey kesitli şerit üzerinde çapları 20 cm olan iki rozet yer almaktadır. Yüksek kabartma tekniği ile işlenen rozetler yüzeyden yükseltilmiş olarak işlenmiştir. Pencere sövesi üzerinde yer alan aydınlatma açıklıklarının dördü kare üstte yer alan iki açıklık ise üçgen formunda açılmıştır. Pencere sövesinin dış çerçevesinde kırılmalar ve erimeler yer alırken cephelerinde ise zamana bağlı olarak deformasyonlar görülmektedir.

Tarihlendirme : VII. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Jerphanion, 1928: Pl. LXX; Peschlow, 2023: 200; Serin, 2014: 77-78; Wulff, 1903: 58, Fig. 13.

3.2.9. Lento

Katalog No : 70

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Lento

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y:27cm G: 128 cm D: 13 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı eser iki yandan kırık bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Dış çerçeveden 9 cm içeriye alınan zeminden yüksek ve dik açılı profilin devamında iç bükey kıvrımlı trokhilos ve dış bükey kavisli torus gelmektedir. Torusu ise kademeli olarak incelen dik açılı 2 profil takip etmektedir. Bu iki profili tam ortadan kesen 2 cm çapında içi doldurulmuş kurşun yuvası bulunmaktadır. Eserin görünün yüzeyleri ince yonu işçilikle düzgün ve pürüzsüz olarak yontulmuştur. Toprak yüzeye konumlandırılmasından dolayı eserin arka yüzü belgelenememiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Kıpramaz, 2019: 49, Kat. No: 40.

3.3. Liturjik İşlevli Taş Eserler

3.3.1. Templon Payesi

Katalog No : 71
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'49"K / 32°51'8"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Paye

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 73 cm **G:** 35 cm **D:** 25 cm

Tanım : Mermer malzemenin kullanıldığı paye dikdörtgen kesitli olup eserin yüzeyi ince yonu işçilikle düzgün bir biçimde yontulmuştur. Alt bölümü kırık bir şekilde günümüze ulaşan eserin üst bölümünde sütun kaidesi yer almaktadır. Eserin ön yüzeyinde uçları iç bükey kavis ile son bulan soffit motifi yer almaktadır. Eserin konumlandırılmasından dolayı arka ve yan yüzeyleri belgelenememiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2001: 277, Lev. XI, Res. 20b; Aydın, 2002: 49, Res.1 Aşık, 2020: 229, Kat. No: 140; Alpaslan, 1996: 76, Kat. No: 78, Res. 17; Keskin, 2015: 152, Kat. No: 104; Ötüken, 1996: 66, M 65 f, Taf. 3,4; Arslan, 2014: 143, Kat. No: 143; Parman, 2002: 126, A 30, Lev. 50, Foto: 52.

Katalog No : 72

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'47"K / 32°51'5"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Paye

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 110 cm **G:** 35 cm **D:** 25 cm **K.Ç:** 19 cm **K.Y:** 11 cm

Tanım : Gri damarlara ve öbekli bir görünüme sahip mermer malzemenin kullanıldığı, ince yonu işçiliği görüldüğü paye dikdörtgen kesitli olup eserin yan cephelerinde 5 cm genişliği ve 2,5 cm derinliği bulunan levha kanalı bulunmaktadır. Levha kanalları 7 cm genişliği 10 cm uzunluğu ve 4 cm derinliği bulunan oyuntular ise sonlanmaktadır. Payenin üst bölümünde 11 cm yüksekliği olan sütun kaidesi bulunmaktadır. Fotoğraf üzerinden sol alt tarafı kırık olan eserin ön yüzünde kenarları iç bükey forma sahip olan soffit motifi yer almaktadır. Eserin konumlandırılmasından dolayı arka yüzü görülememiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2001: 277, Lev. XI, Res. 20b; Aydın, 2002: 49, Res.1 Aşık, 2020: 229, Kat. No: 140; Alpaslan, 1996: 76, Kat. No: 78, Res. 17; Keskin, 2015: 152, Kat. No: 104; Ötüken, 1996: 66, M 65 f, Taf. 3,4; Arslan, 2014: 143, Kat. No: 143; Parman, 2002: 126, A 30, Lev. 50, Foto: 52.

Katalog No : 73
Envanter No : 113.415.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47"K / 32°51'1"D
Buluntu Yeri : -
Tür : Paye
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 98 cm **G:** 20 cm **K:** 22 cm

Tanım : Beyaz ve pembe öbekli mermer malzemenin kullandığı eser günümüze kırık ve deforme olmuş bir biçimde ulaşmıştır. Dikdörtgen kesitli ve ince yonu işçiliğın görüldüğü eserin ön yüzünde soffit motifi bulanmaktadır. Eserin yan yüzünde ise 6 cm genişliğinde ve 5 cm derinliğinde korkuluk (levha) yuvaları yer almaktadır. Toprak yüzeye konumlandırılmasından dolayı eserin arka yüzü görülmemiş olup üst bölümü kırıktır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2001: 277, Lev. XI, Res. 20b; Aydın, 2002: 49, Res.1 Aşık, 2020: 229, Kat. No: 140; Alpaslan, 1996: 76, Kat. No: 78, Res. 17; Keskin, 2015: 152, Kat. No: 104; Ötüken, 1996: 66, M 65 f, Taf. 3,4; Arslan, 2014: 143, Kat. No: 143; Parman, 2002: 126, A 30, Lev. 50, Foto: 52.

Katalog No : 74
Envanter No : 26.160.64
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Paye

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:** 134 cm. **G:** 21 cm. **K:** 21 cm. **K.Ç:** 17 cm. **K.Y:** 5,5 cm

Tanım : Beyaz mermer malzemenin kullandığı dikdörtgen kesitli eser günümüze tam ve eksiksiz bir şekilde ulaşmıştır. İnce yonu işçilikle her cephesi düzgün biçimde yontulmuş olan eserin üst bölümünde kaidesi bulunmaktadır. Arka ve sağ yüzeyinde herhangi bir işlemenin bulunmadığı eserin sol yan yüzünde 5 cm genişliği ve 2 cm derinliği olan levha oyuğu bulunmaktadır. Eserin ön yüzünde ise kısa kenarları iç bükey forma sahip soffit motifi yer almaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2001: 277, Lev. XI, Res. 20b; Aydın, 2002: 49, Res.1 Aşık, 2020: 229, Kat. No: 140; Alpaslan, 1996: 76, Kat. No: 78, Res. 17; Keskin, 2015: 152, Kat. No: 104; Ötüken, 1996: 66, M 65 f, Taf. 3,4; Arslan, 2014: 143, Kat. No: 143; Parman, 2002: 126, A 30, Lev. 50, Foto: 52.

Katalog No : 75

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'48"K / 32°51'6"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Paye

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** 68 cm. **G:** 31 cm. **K:** 22 cm

Tanım : Ankara taşı malzemenin kullandığı eserin mevcut durumu günümüze kırıklı olarak ulaşmıştır. Dikdörtgen kesitli eserin görünen yüzeyinde sol tarafta iç içe geçmiş iki daire içerisinde kolları içinde birer inci motifinin işlendiği Malta haçı yer almaktadır. Dışta yer alan dairenin köşelerinde ise uçları içe doğru kıvrımlı spiral motifleri bulunmaktadır. Sağ tarafta ise yine bir daire içerisine alınan altı kollu uçları sivrileştirilmiş çiçek motifi yer almaktadır. Motifler eser yüzeyine kabartma ve kazıma tekniği ile işlenmiştir.

Tarihlendirme : X. – XI. yüzyıl

Referans – Yayın : Alpaslan, 2002: 279, Kat. No: 22; Arslan, 2014: 174, Kat. No: 239; Öztaşkın, 2015: 164, Kat. No: 2

Katalog No : 76
Envanter No : 2.13.08
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Bahçe
Buluntu Yeri : Müsadere
Tür : Zar tipi paye
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 87,5 cm **G:** 26 cm **D:** 26 cm

Tanım : Beyaz mermer malzemenin kullanıldığı ve başkente özgü sanatsal üslubun görüldüğü dikdörtgen kesitli templon payesi gövde ve başlıktan oluşmaktadır. Payenin ön yüzünde zeminin oyulmasıyla oluşturulmuş yarım sütunce yer almaktadır. Yoğun bitkisel süslemenin yer aldığı sütuncede taban seviyesinden başlayan kavisli uzun bir dal üzerinde yaprakları aşağıya doğru sarkmış akantus yaprakları simetrik görüntü oluşturmaktadır. Yüksek kabartma tekniği ile işlenen akantus yapraklarının detayları matkap işçiliği ile verilmiştir.. Payenin her iki yanında 55 cm yüksekliğinde ve 4 cm genişliğinde korkuluk levhalarının yerleştirilmesi için kanallar mevcuttur. Eserin arka yüzünde ise kademeli bir şekilde daralan dikdörtgen pano içerisinde üçerli biçimde 7 sıradan oluşan sivri uçlu palmiye yaprakları bulunmaktadır. Payenin üst bölümünü oluşturan kare kesitli, zar formundaki başlığın dört yüzeyinde de figüratif kabartmalar bulunmaktadır. Başlığın kilisede yer alan insanlara doğru bakan ön yüzünde Yuhanna 11’de 17. ve 45. ayetlerde anlatılan Lazarus’un dirilişi tasvir edilmektedir. Kare formlu bir çerçeve içerisinde resmedilen anlatımda İsa Mesih elinde asası ve sol omzundan aşağıya doğru sarkan kıvrımlı peleriniyle yüzeye işlenmiştir. Lazarus’un kardeşi Meryem ise İsa’nın hemen önünde başından ayaklarına kadar uzanan giysisiyle ve sağ kolunu Lazarus’a doğru uzatmaktadır. Sağ tarafta diğer iki figüre göre daha küçük bir biçimde yüzeye işlenen Lazarus, üstünde çatısı olan bir mekân içerisinde mumyalanmış vaziyettedir. Templon başlığının diğer yüzlerinde ise profilden verilmiş büyük gözlere ve kulaklara, dolgun elmacık kemiklerine sahip kim oldukları belirlenemeyen kişi portreleri bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ataç & Koch, 2023: 220, Fgs. 1-2; Fıratlı, 1990: 146, No: 291, PL, 90; Grabar, 1693: Planche XXVI, Fig. 4.

Katalog No : 77
Envanter No : 2.7.08
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Bahçe
Buluntu Yeri : Müsadere
Tür : Paye
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 95 cm **G:** 27 cm **D:** 27 cm

Tanım : Beyaz mermerin kullanıldığı ve başkente özgü sanatsal üslubun görüldüğü dikdörtgen kesitli templon payesi gövde ve başlıktan oluşmaktadır. Payenin ön ve arka yüzünde zeminin oyulmasıyla oluşturulmuş yarım sütunceler bulunmaktadır. Payenin seyirciye bakan ön yüzünde yer alan yarım sütunce üzerinde tabandan başlayarak başlığa kadar uzanan kıvrımlı bir dal ve bu dalın uzantıları olan asma yaprakları görülmektedir. Yaprakların damarları ve detayları üzerinde kazıma tekniği ile oluşturulmuş çizgilerle verilmiştir. Yaprak arasından ise üzüm salkımlarıyla beraber bu salkımların yanında konumlanan üç hayvan figürü bulunmaktadır. En alt sırada kıvrımlı dal üzerinde oturur vaziyette sola doğru bakan yan profilden yüzeye işlenmiş koyun / kuzu yer almaktadır. Figürün post detayları kazıma çizgileriyle işlenerek belirtilmiştir. Ortada ise başı eğik biçimde gagasını üzüm salkımlarını uzatmış kuş motifi bulunmaktadır. Hareketli bir pozisyonda sağ tarafa doğru dönük olan figürün detayları tüy ve kanat detayları koyun / kuzu figüründe olduğu gibi kazıma tekniği ile oluşturulan ince çizgilerle verilmiştir. Gövdenin en üst bölümünde gövdesinin bir kısmı asma yaprağının arkasında, sağa dönük bir şekilde ve oturur vaziyette boğa figürü bulunmaktadır. Sütuncenin her iki yanında kalan boşluklarda ise palmet motifi yer almaktadır. Gövdenin arka yüzündeki sütuncede de ön yüzde yer alan kompozisyona benzer süsleme unsurları görülmekle birlikte sütuncenin yanlarında palmet motiflerine değil sivri uçlu, detayları kazıma çizgilerle belirtilmiş palmiye yaprakları bulunmaktadır. Payenin her iki yan yüzünde ise yüksekliği 70 cm genişliği 6 cm olan levha kanalları yer almaktadır. Yüksekliği 30 cm, genişliği ve derinliği 27 cm olan paye başlığının kademeli biçimde daralarak derinleşen pano çerçevesinin üç yüzünde geriye doğru taranmış dalgalı saçları, büyük gözleriyle belirgin derecede elma yanakları olan ve üstlerinde dalgalı pelerinleri

bulunan kim olduğu belirlenemeyen ve yüzeye yüksek kabarma tekniğinde işlenen üç erkek portresi ile beraber başlığın seyirciye dönük olabileceğini düşündüğümüz ön yüzünde sağa doğru dönük ve hareketli bir biçimde işlenen mitolojik bir anlatım bulunmaktadır. Sol elinde tuttuğu uzun bir sopa, kıvrıkcık saçları ve sol omuzundan sarkan kıvrımlı elbisesiyle bir adam (Meleager ?) yanında köpeğiyle beraber yüzeye kabartma tekniği ile işlenmiştir. Başlığın üst yüzeyinde ise 5 x 4 cm ölçülerinde kurşun yuvası olan sütun kaidesi bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ataç & Koch, 2023: 220, Fgs. 1-2; Fıratlı, 1990: 146, No: 291, PL, 90; Grabar, 1693: Planche XXVI, Fig. 4.

Katalog No : 78
Envanter No : 13.11.04
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Müsadere
Tür : Paye
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 52 cm **G:** 19 cm **K:** 10 cm

Tanım : Her iki yönden de kırık olmasına rağmen kompozisyon bütünlüğünü sağlayarak günümüze ulaşmış olan templon payesinin ön yüzünde yer alan ince profilli dikdörtgen çerçeve içerisinde üçerli şeritlerle oluşturulan örgü motifi yer almaktadır. Motifin şeritleri kazıma çizgilerle birbirinden ayrılırken, örgü aralarında kalan boşluklar ise matkap işçiliğiyle açılan oymalar bezenerek doldurulmuş ve eser üzerinde ışık – gölge etkisi oluşturulmuştur.

Tarihlendirme : X. – XII. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2008: 311, Kat.No:1, Abb.5; Temple, 2013: 166, Kat. No: 273, TP 6, Res. 246; Alpaslan, 1996 261, Kat. No: 195, Res. No: 109; Temple 2014: 87, Fig. 12; Niewöhner, 2021: 152, Fig. 410; Armağan, 2010: 137, Kat. No:307; Niewöhner, 2013: 192, Kat. 5; Abb. 35; Alpaslan, 1997:238, Kat. No:5; İşler, 2009: 194, Kat. No: 109.

3.3.2. Templon Arşitravı

Katalog No : 79

Envanter No : 100.7...(?)

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'41"K / 32°51'0"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Templon Arşitravı

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 22 cm **G:** 80 cm **D:** 25 cm

Tanım : Sağ tarafı kırık olarak günümüze ulaşan eserin incelenebilen üç yüzeyinden ikisi işlemelidir. Ön yüzünde sol tarafta ince ve uzun dikdörtgen formlu çerçeve üç bölüme bölünmüştür. Üst ve alt bölümlerinde dört kolu yıldız motiflerinin işlendiği çerçevenin merkezinde ise sekiz kollu çiçek motifi bulunmaktadır. Yanında ise geniş çerçeve içerisinde düğümlerle hem çerçeveye hem de birbirlerine bağlanan dört madalyon yer almaktadır. İkinci sıradaki madalyon içerisindeki motif aşınmış olup diğer madalyonların içerisinde ise kabartma ve oyma tekniği ile yüzeye işlenmiş bitkisel motifli kabaralar yer almaktadır. Madalyonların birbirlerine bağlandığı düğüm boşlukları ise ucu sarmaşık yaprağı ile son bulun kıvrımlarla tezyin edilmiştir. Üst yüzde ise küçük karelere bölünmüş dikdörtgen çerçeve içerisinde dairesel formda dört yapraklı rozetler işlenmiştir. Rozetlerin ortasında kalan boşluklarda ise sekiz kollu yıldızlar yer almaktadır.

Tarihlendirme : XI. – XII. yüzyıl

Referans – Yayın : Ermiş, 2003: 26, Kat. No: 13; Yıldırım, 2006: 76, Kat.No: 066; Arslan, 2014: 138; Andıç, 2019: 95; Parman, 2002: 109, A 23; Yıldırım, 2013: 101, Kat.No: KL17, Res. No: 216; Öztaşkın, 2015:173, Lev. 3.

3.3.3. Ambon Levhası

Katalog No	: 80
Envanter No	:
Bulunduğu Yer	: Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri	: -
Tür	: Ambon Merdiven Yan Levhası
Malzeme	: Mermer
Ölçüler	: Y:57 cm G:60 cm D: 17 cm

Tanım : Pembe öbeklere sahip mermer malzemenin kullanıldığı ambon levhasının üst ve sağ tarafı olmak üzere iki yönden kırıklı olarak eksik bir biçimde günümüze ulaşmıştır. Yüze kabartma tekniğinde işlenmiş olan dört profil, eserin merkezindeki üçgen bir alan içerisinde yer alan tavus kuşunu çerçevelemektedir. Üçgen pano içerisinde yüzeyden kabartılarak resmedilen tavus kuşu sola dönük ve hareket halindedir. Gövde hatları, kanatları ve kuyruğu kazıma tekniği ile oluşturulan yatay – dikey çizgilerle işlenerek detaylandırılan figür gagasında aşağıya doğru sarkan üzüm salkımı tutmaktadır. Salkım üzerinde yer alan üzüm detayları kabartma tekniği ile verilmiştir.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Aydın, 2002: 50, Res. 2, Çiz. 1; Temple, 2015: 181, Kat. No: 306; Kunduracı & Mimiroğlu, 2011; Fig. 1; Parman, 2002: Lev. 98, Foto: 124; Fıratlı, 1990: 159, Pl. 97, Foto. 315a; Anabolu, 1988: 111, Res. 11; Niewöhner, 2007: 295, Taf. 61, No: 483; Alpaslan, 1996: 108, Kat. No: 40; Niewöhner, 2008: 336, Kat. No: 48, Abb. 52; Serdar, 2010: 274, Res. 7; Terry, 1988: 45, Res. 120, No: 65; Arslan, 2014: 151, Kat. No: 172; Armağan, 2010: 112, Kat. No: 250.

Katalog No : 81
Envanter No : 20.2.06
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Müsadere
Tür : Ambon Levhası
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y:31 cm G:39 cm D: 7 cm

Tanım : Beyaz mermer malzemenin kullanıldığı ambon levhası dört yönden kırık ve eksik bir biçimde günümüze ulaşmıştır. Kademeli bir biçimde incelen, yüzeye kabartma tekniğinde işlenmiş üç profilli üçgen bir alanın merkezinde zeminden taşkın biçimde kabartma tekniğiyle işlenmiş ve sağ tarafa doğru bakmakta olan tavus kuşu figürü yer almaktadır. Süsleme açısından sade tutulan tavus kuşunun kanadı içleri oyulmuş yatay doğrultulu çizgilerle betimlenmiştir. Figürün ve levha parçasının alt bölümünde 5 cm çapa sahip dairesel bir oyuntu bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Aydın, 2002: 50, Res. 2, Çiz. 1; Temple, 2015: 181, Kat. No: 306; Kunduracı & Mimirolu, 2011; Fig. 1; Parman, 2002: Lev. 98, Foto: 124; Fıratlı, 1990: 159, Pl. 97, Foto. 315a; Anabolu, 1988: 111, Res. 11; Niewöhner, 2007: 295, Taf. 61, No: 483; Alpaslan, 1996: 108, Kat. No: 40; Niewöhner, 2008: 336, Kat. No: 48, Abb. 52; Serdar, 2010: 274, Res. 7; Terry, 1988: 45, Res. 120, No: 65; Arslan, 2014: 151, Kat. No: 172; Armağan, 2010: 112, Kat. No: 250.

3.3.4. Kiborium Kemerı

Katalog No	: 82
Envanter No	: Etd. 10.24
Bulunduğu Yer	: Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Buluntu Yeri	: Müsadere
Tür	: Kiborium Kemerı
Malzeme	: Kireç Taşı
Ölçüler	: Y: 75 cm G: 108 cm K: 12 cm

Tanım : 75 x 108 cm ölçülerindeki kiborium kemerı kireç taşı malzemeden imal edilmiştir. Kemer alınlığını yanlardan ve üstten çevreleyen 12 cm genişliğindeki bordür yıldız motifleri ile tezyin edilmiştir. Oldukça sade tutulan alınlığın kemer köşelerinde çapları 10 cm olan iki madalyon yer almaktadır. Madalyonların içerisinde yer alan Malta haçının kolları arasında kalan boşluklar ise geometrik unsurlarla süslenmiştir. 79 cm açıklığı bulunan kemerin yüksekliği ise 40 cm'dir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Aydın, 2009: 17, Res.4; Niewöhner, 2021: 143, Fig.380; Parman, 2002: 118, U6, Lev. 39; Niewöhner, 2013: 115, Kat. 39, Abb. 78; Lowrie, 1906: 169, Fig.57; Uyar, 2021: 417.

3.3.5. Vaftiz Teknesi

Katalog No	: 83
Envanter No	: 114.134.99
Bulunduğu Yer	: Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri	: -
Tür	: (Sütun Başlığı) Vaftiz Teknesi
Malzeme	: Mermer
Ölçüler	: Y: 38 cm Alt. G: 27 cm Üst. G: 56 cm

Tanım : Beyaz mermer malzemenin kullanıldığı vaftiz teknesi dıştan prizmatik içten ise yonca formundadır. 5,5 cm yüksekliğindeki dairesel formlu kaide üzerinde yer alan gövde üstte doğru genişleyerek yükselmektedir. Her cephesinde de aynı süsleme kompozisyonunun yer aldığı vaftiz teknesinin cephelerini merkezde başı sağ tarafa dönük ve kanatları her iki yöne doğru açılmış kartal motifi ve kartalın her iki yanında iki yanında yüzeye işlenmiş olan stilize edilmiş kıvrık dallar ucunda palmet – yarım palmet motifler görülmektedir. Kartalın gaga ve kanat detayları kazıma tekniği ile oluşturulan çizgilerle detaylandırılırken gövde tüyleri ise oyma kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kare planlı bir yüzeyin oyularak oluşturulduğu vaftiz teknesinin iç yüzeyi dört yapraklı yonca formunda olup 12 cm derinliğe sahiptir.

Tarihlendirme : X. – XI. yüzyıl

Referans – Yayın : Tezcan, 1989: 110, Res. 126, Lev. 3a; Aşık, 2020: 252, Kat. No: 152; Niewöhner, 2007: 264, Kat.No: 339, Abb. 131, Taf. 38 Fig.447; Parman, 2002: 159, S 10, Res. 98, Lev. 78.

3.3.6. Röliker

Katalog No	: 84
Envanter No	: Etd. 10.24
Bulunduğu Yer	: Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri	: Müsadere
Tür	: Röliker
Malzeme	: Kireç Taşı
Ölçüler	: Y: 27 cm G: 29 cm D: 16 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı ve büyük çoğunluğu sağlam olarak günümüze ulaşan 29 x 16 x 17 cm ölçülerindeki rölikerin tekne biçimdeki mahfaza bölümünün iç derinliği 10 cm'dir. Uzun olan ön ve arka yüzünün merkezinde dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınan 18 x 12 cm ölçülerinde tabula ansanta ve bunu 3 yönden çevreleyen başak motifleri yer almaktadır. Tabula ansanta yüzeye kazıma çizgileriyle işlenirken başak motifi ise kabartma ve oyma tekniğiyle işlenmiştir. Kısa olan yan yüzlerde ise madalyon içerisine alınmış uçları dışa doğru genişleyen antrolak motifi yer almaktadır. Mahfazanın üst örtüsünü oluşturan beşik çatı formundaki 10 cm yüksekliğinde ve köşeleri akroterli kapak 29 x 16 cm ölçülerinde olup, akroterlerin bir tanesi kırık ve eksik durumdadır. Kapak alınlığının her iki cephesinde de madalyon içerisine alınan 6 kollu çiçek motifi yer almaktadır. Kapağın uzun cephesinin her iki yönünde de akroterlere doğru uzanan yatay ve dikey uzantılı başak motifi ve 8 cm çapa sahip madalyon içerisine kabartma tekniği ile işlenmiş kolları dışa doğru genişleyen Malta haçı işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Aydın, 2009: 13, Res. 9 – 11; Soykan, 2022: 318, Şek. 3 – 4; O'connor, 2013: 32, Fig. 7; Eyice 1979: 62, No: 26, Res. 9 – 12.

3.4. Mezar Stelleri

Katalog No	: 85
Envanter No	: 113.553.99
Bulunduğu Yer	: Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Tür	: Mezar Steli
Malzeme	: Mermer
Ölçüler	: Y: 85 cm G: 50 cm D: 25 cm

Tanım : Eser günümüze muhtemel bütünlüğünü kaybetmiş bir vaziyette ulaşmıştır. Dikdörtgen bir forma sahip olan stelin merkezinde kabartma tekniği ile işlenmiş Latin haçı motifi yer almaktadır. Gövde genişliği 6 cm olan haçın kolları dışa doğru genişleyen forma sahiptir. Üst kolun uzunluğu 40 cm alt kolun uzunluğu ise 38 cm olarak ölçülmüştür. Fotoğraf üzerinden bakıldığında haçın alt ve sol kolunda kırılmalar ve deformasyonlar mevcuttur. Üst haç kolunun sağ ve sol tarafında kalan boşluklara kazıma tekniği ile oluşturulan harflerle mezar kitabesi işlenmiştir. Ancak taş yüzeyinde bozulmalardan dolayı bu harfler zorlukla okunmaktadır. Stelin ön yüzünde ince yonu işçilik görünürken arka yüzü ise kaba ve düzensiz tutulmuştur

Kitabe :

“ένθα κα-
τάκειτε ἡ έν-
λαβ. μ. Στε-
φανία. †”

“İşte dindar Stephania burada yatıyor †”

Tarihlendirme : VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell 1977: 101, No: 48.; (SEG 27, 881).; Mitchell & French, 2019: 183, No: 407.

Katalog No : 86
Envanter No : 117.1.91
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 170 cm **G:** 70 cm **D:** 28 (ü) / 35 (a)cm

Tanım : Gri mermer malzemenin kullanıldığı, dikdörtgen bir forma sahip mezar steli bütünlüğü büyük oranda korunmuştur. Stelin dış çerçevesinden 8 cm. içeri doğru alınmış çerçeve içerisinde yüzeye yüksek kabartma tekniği ile işlenen Crux Immisa (Latin Haçı) bulunmaktadır. Haçın toplam yükseliği 170 cm'dir. Haç üst kol uzunluğu 45 cm alt kolun uzunluğu 70 cm, yan kolların uzunluğu ise 25 cm'dir. Stelin alt bölümünde *tabula ansanta* içine yazılmış 3 satırdan oluşan kitabe yer almaktadır. Genel olarak orijinalliğini ve sağlamlığını koruyan mezar steli üzerinde kırılmalar ve korozyona bağlı renk değişimleri bulunmaktadır.

Kitabe :

“† ἐνθάδε κεκοίμητε

ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ

Ἀρσίνους.”

“†Tanrı'nın kulu Arsinous burada yatıyor †”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : French, 2003: 202, No. 83.; Mitchell & French, 2019: 168, No: 393.

Katalog No : 87
Envanter No : 80.23.07
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y: 120 cm G: 80 cm D: 30 cm

Tanım : Dikdörtgen bir şemaya sahip olan mezar stelinin yüzeyi profillerle alınlık ve gövde kısmı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Merkezinde kazıma tekniği ile oyulmuş haç motifinin yer aldığı alınlığın yüksekliği 20 cm'dir. Alınlığın dış çerçevesini oluşturan profilin genişliği 3 cm. iken iç profilin genişliği 5 cm olarak ölçülmüştür. Alınlık üzerinde kırılmalar ve yıpranmalar mevcuttur. Gövde üzerinde tıpkı alınlıkta olduğu gibi dıştakinin ince, içtekinin ise kalın olduğu iki profil ve bu profillerin çevrelediği üzerinde haç motifinin yer aldığı çerçeve bulunmaktadır. Bulunduğu çerçevenin hacmini kaplayan haçın kolları içbükey bir forma sahip olup, hacin toplam yüksekliği 80 cm yan kolların uzunluğu ise 54 cm'dir. Üzerinde herhangi bir yazıt veya ibare bulunmayan stelin sağ alt köşesinde ise genişliği 15 yüksekliği ise 26 cm olan deformasyon mevcuttur. Ön yüzünde ince işçiliğin görüldüğü mezar stelinin arka yüzünde ise kaba işçilik ve murç izleri görülmektedir.

Kitabe : -

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın :

Katalog No : 88
Envanter No : 10099
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 155 cm G: 80 cm D: 15 cm

Tanım : Kireç taşı kullanılarak elde edilen mezar steli dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Stelin dış çerçevesinden içeriye doğru 10 cm alınmış bir profil bulunmaktadır. Profil içerisinde yer alan *tabula ansantanın* üzerinde dikey pozisyonda, konumlandırılmış gövde kalınlığı 6 cm, uzunluğu ise 105 cm olan Latin haçı yer almaktadır. Haçın her bir yan kolunun genişliği 28 cm olup toplam genişlik ise 62 cm'dir. Stelin alt bölümünde yer alan *tabula ansanta* 50x25 cm'lik ölçülere sahip olup üzerinde 8 satırlık mezar kitabesi yer almaktadır. Eserin ön yüzü ince yonu olarak işlenirken arka ve yan yüzlerinde kaba işçilik ve murç izleri görülmektedir.

Kitabe :

“†Θεοδώραν τὴν κοσμίαν τῆς ἀξ[ι]-

ως ἐπαινέσει τὴν συγγραφὴν

δημιουργῶν καὶ οἰκουρία δι-

άσκαλον, ἣς ἔχμισθ σύντομον

Πλάτωνος καὶ Μαρίας μ(ητ)έρα τῶν

παιδ., ἣ γ' ὁ λόβος οὕτως κα-

λύπτει· ἀπέλθαισθαι μὸδ. λ.

† γ' <μ.> Ἰουλίου β'. †”

“†Şehir yargıçlarına ve ev idaresine karşı sağduyulu bir öğretmen olan güzel Theodora'yı kim layıkıyla övecek? Meşhur Platon'un ve Maria'nın annesidir. O bu taşın altında yatan kişidir.

† O, 2 Temmuz'da üçüncü indiksiyon¹⁴² döneminde ebedi istirahate kavuştu †"

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl.

Referans – Yayın : Mitchell & French, 2019: 143, No: 366.

¹⁴² İndiksiyon: (νδικτίων or ἐπινέμησις) Antik ve Orta Çağ sistemlerinde kronolojik birim olarak kullanılan 15 yıllık döngü. Daha fazlası için bkz: (Kazhdan, 1991: 993 (2))

Katalog No : 89
Envanter No : 9029
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y: 65 cm G: 55 cm D: 15 cm

Tanım : Yarım yuvarlak bir forma sahip olan stel günümüze eksik olarak ulaşmıştır. Dış çerçeveden içeriye doğru 5 cm daralan ve kazıma tekniğiyle oluşturulmuş kemer içerisinde dikey pozisyonda konumlandırılmış uçları dışa doğru genişleyen Grek hacı yer almaktadır. Haç taşın yüzeyine alçak kabartma tekniği ile işlenmiş olup, gövde kalınlığı 3 cm, toplam uzunluğu 60 cm'dir. Alt bölümü kırık olan stel üzerinde korozyon izleri de görülmektedir.

Tarihlendirme : IX. yüzyıl

Ankara Kalesi'nde yer alan ve İmparator Basileios'a ait kitabede yer alan haç şeması ve formu itibarıyla IX. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Referans – Yayın : Jerphanion, 1928: Pl. CII.; Mitchell & French, 2015: 67 – 68.

Katalog No : 90
Envanter No : 117.5.90
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Buluntu Yeri : -
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 115 cm G: 45 cm D: 22 cm

Tanım : Kireç taşından elde edilen dikdörtgen formdaki mezar stelinin ön yüzeyinde ince yonu işçilikle oluşturulmuş düzgün perdahlı bir cephe görülmektedir. Eserin üzerinde 7 satırlık kitabenin yer aldığı *tabula ansanta* ve ince kazıma tekniğiyle oluşturulmuş 89 cm uzunluğu bulunan üçgen motifi bulunmaktadır. Eser genel olarak sağlam bir kondisyona sahip olmasına rağmen *tabula ansanta* üzerinde yer alan kitabedeki harflerin bazılarında bozulmalar ve erimeler mevcuttur.

Kitabe :

“† ἐνθάδε κεκόμη-
τε ὁ δοῦλος τοῦ
Θ(εο)ῦ Ἰωάννης καὶ χρ-
4 υσοκ. ἡ ὁ πάντων
φίλος ὁ καὶ καμ-
ιλάρης, ἐτελιώθη
μη. Μαρτίῳ κη' ἰνδ. ἡ α'”

“Tanrının kölesi, aynı zamanda bir kuyumcu, herkesin dostu ve deve sürücü olan İoannes burada yatıyor. İlk (?) indiksiyonda, 18 Mart'ta öldü.

Tarihlendirme : VI. yüzyıl.

Referans – Yayın : French, 2003: 203, No: 84.; Mitchell & French, 2015:160, No: 384; Akyol, 2022: 236, Yazıt: 24.

Katalog No : 91
Envanter No : 12850
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri :
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 60 cm G: 34 cm D: 9 cm

Tanım : Gri kireç taşı malzemenin kullanıldığı iki parça halindeki mezar steli onarılarak yeniden bütünlüğüne kavuşmuştur. Üçgen alınlığın her iki yanında stilize edilmiş akroterleri bulunan stelin alınlığında yüzeye kazıma tekniği ile işlenmiş Latin haçı yer almaktadır. İnce yonu işçilikle düzgün ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan dikdörtgen formdaki gövde üzerinde 8 satırlık mezar kitabesi yüzeye kazınarak işlenmiştir.

Kitabe :

“†
ένθάδε κα-
τάκιτε ὁ δοῦ(λος)
τοῦ Θεοῦ Ἀνί-
κιτος ὀθονι-
οπρατίς ὁ πάν-
των φίλος
χωρίου Χωά-
ζων. “

“Choazon köyünden, herkesin sevdiği keten tüccarı, Tanrı'nın kölesi Anicetus burada yatıyor.”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : French, 2003:200, No:82; Akyol, 2022: 239, Yazıt: 26; Mitchell & French, 2015: 259, No: 383.

Katalog No : 92
Envanter No : 9031
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Buluntu Yeri :
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Gri/Beyaz Kireç Taşı
Ölçüler : Y: 73 cm Ü.G: 44 cm A.G: 37 cm D: 20 cm

Tanım : 73 cm uzunluğa ve 20 cm kalınlığa sahip olan mezar steli, dikdörtgen formda yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Mezar steli üzerinde kabartma tekniğinde işlenmiş haç motifi ve *tabula ansanta* içerisine yazılmış kitabe yer almaktadır. Dikey formda yüzeye işlenen haç motifi, stel üzerinde geniş bir alan kaplamış ve vurgulanmıştır. Yüksekliği 43 cm yan kollarının genişliği ise 38 cm olan haçın kolları dış bükey bir kavisle genişletilmiştir. Mezar stelinin alt bölümünde yer alan *tabula ansanta* içerisine 5 satırlık mezar kitabesi yazılmıştır. Köşelerinde kırılmalar yer alan stelin arka yüzünde ise kaba yonu bir işçilik ve murç izleri görülmektedir.

Kitabe :

“† ἐνθάδε
κεκύμητε ὁ
δοῦλος τοῦ
Θεοῦ Πλα-
τωνάκις.”

† ΕΝ ΕΑΔΕ
ΚΕΚΥΜΗΤΕΟ
ΔΟΥΛΟΣ ΤΟ
ΘΕΟΥ Π
ΤΩΝΑ C

“†Tanrı'nın kulu burada toprağa verildi. Platonakis”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Fr. & Miltner 1937: 30, No. 36 ve fig. 13; Macpherson 1958, 175 No. 240; French 2003, 205 No.85.; Mitchell & French, 2009: 180, No: 405.

Katalog No :93
Envanter No : 142.1.87
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
Buluntu Yeri : -
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Mermer
Ölçüler : Y: 125 cm G: 58 cm D: 11 cm

Tanım : Dikdörtgen formdaki beyaz mermer malzemededen elde edilen mezar steli silme profillerle üçgen alınlık ve gövde olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Üçgen alınlığın merkezinde dış çapı 12 iç çapı 9 cm olan madalyon içerisinde yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş Grek haçı yer almaktadır. Haçın her bir kolunun uzunluğu 3cm olup toplam uzunluğu 8 cm'dir. Madalyon sağ alt tarafında ise kazıma tekniği işlenen Latin haçı formunda küçük bir haç daha bulunmaktadır. Üçgen alınlık ve gövde profili arasındaki boşluk ise 7 cm olup bu boşluğun üzerinde kazıma tekniği ile işlenmiş bir haç motifi daha yer almaktadır. Profil çerçevesi içerisinde alınan gövdenin üst bölümünde boyutları birbirinden farklı olan ve kolları dış bükey bir kavisle genişleyen 3 adet Latin haçı daha bulunmaktadır. Gövdenin en alt bölümünde ise içerisinde 8 satırlık mezar kitabesinin yazılı olduğu 40 cm genişliğe ve 30 cm yüksekliğe sahip *tabula asanta* bulunmaktadır. Ön yüzünde ince işçiliğin görüldüğü mezar steli arka yüzü kaba yonu bir işçiliğe sahiptir.

Kitabe :

“† ἐνθάδε κε-
κύμητε ὁ δοῦ-
λος τοῦ Θεοῦ
Φωκᾶς ὁ νέος,
υἱὸς Γεοργίου
πρεσβυτέρου,
ἐτελιώθη μη. Ἰου-

8 νίου η' ινδ. 4 ιε'

“†Tanrının kölesi rahip George’un oğlu genç Phocas burada toprağa verildi
8 Haziran’da 15. İndiksiyon yılında öldü”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl.

Referans – Yayın : Mitchell & French, 2019: 151, No: 373.

Katalog No : 94

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'47"K 32°51'7"D

Buluntu Yeri :

Tür : Mezar Steli

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : Y:110 cm G: 80 cm D:14 cm

Tanım : Dikdörtgen forma sahip olan mezar

stelinin merkezinde Latin haçı yer almaktadır. Haç kolları dış

bükey kavis yaparak genişlemekte ve kendisini çevreleyen

profil çizgileri ile temas etmemektedir. Haçın alt kolunda mezar kitabesinin yazılı

olduğu *tabula ansanta* bulunmaktadır. *Tabula ansata* üzerindeki 5 satırlık yazıtın

büyük bir bölümü deforme olduğu için yazıtın bütünü okunamamaktadır. *Tabula*

*ansanta*nın dışına taşan 6. satıra ait izler profil çizgisinin dışında görülmekte olup

yalnızca son 3 harfi tespit edilebilmektedir.

Kitabe :

“† [έ]ν[θ]άδε άν-

[α]π[έ]π[αυ]τε . HN

[-----]

[-----]HTE

[--]ΔΟΛΟCATH .

[-----]CIN†

“†Burada durdu mu? †”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French, 2019: 176, No: 400.

Katalog No : 95
Envanter No : 9009
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
 39°56'48" / K 32°51'7" D
Buluntu Yeri : -
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 181 cm **G:**105 cm **D:** 13 cm

Tanım : Beyaz kireç taşı malzemenin kullanıldığı mezar stelinin alt bölümü kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Mezar stelinin dış profilinden ortalama 8 cm içeriye doğru alınan ve ince bir bordürün çevrelediği nişin merkezinde yüksek kabartma tekniği ile taş yüzeyine işlenmiş kolları dışa doğru genişleyen Latin hacı yer almaktadır. Haçın gövde kalınlığı 8 cm olup, yan kolların genişliği 24 cm üst kolun uzunluğu ise 42 cm'dir. Kırık bir şekilde günümüze ulaşan alt kolun uzunluğu ise 37 cm'dir. Haç kollarının arasında kalan boşluklar ise 7 ve 8 satırlık Grekçe yazıtlar ile doldurulmuştur.

Kitabe :

† ἡλικίης	A	γεραὸν
πινυτῆ {η}		γεραρότερον
αἰᾶ Λολ(λ)ιανὸν	R	λαγόνων ἔνδον
ἐλοῦσα πύθει-		ἄνδρα τὸν ἐν
φθιμένοις κα	M	ταριθμιον.
ἀλλὰ καὶ ἐμπης		ἀθανάτου ζώης
εὐράμενον	S	βίοτον. ἄλλως·
	O	F
		T
		H
		E
		C
† σὸμ' ἀρετῆς		τόδε ἀνδρὸς
ἀμύμινος	R	ἔνδον ἐλοῦσα
γῆ κατέχει		ψυχῆς πρὸς
Θεὸν ἰπταμέ	O	νης, ἔργα
σαοφροσύνης		ἀρετῆς βίον
ἦθεα κεδνά	S	Λολλιανοῦ
προτέρου		πάντα ἀπο-
μαζαμένου.	S	

Resim 6 Mezar steli üzerindeki kitabenin düzeni

Kaynak: (Mitchell & French, 2019, 145)

“† ἡλικίης γεραὸν πινυτῆ {η} γεραρότερον αἰᾶ
 Λολ(λ)ιανὸν λαγόνων ἔνδον ἐλοῦσα πύθει ▪

*ἄνδρα τὸν ἐν φθιμένοις καταρίθμιον, ἀλλὰ κὲ ἔμπης
ἀθανάτου ζώης εὐράμενον βίοτον.*

ἄλλως ▪

*† σῶμ' ἀρετῆς τόδε ἀνδρὸς ἀμόμονος ἔνδον ἐλοῦσα
γῆ κατέχει ψυχῆς πρὸς Θεὸν ἵπταμένης,*

ἔργα σαοφροσύνης ἀρετῆς βίον ἤθεα κεδνά

Λολλιανοῦ προτέρου πάντα ἀπομαζαμένου.”

“Toprak, seçkin bir erdemli insanın edenini alıp tutarken, ruhu ise, bilgeliğin tüm eserlerini, erdemini yaşamını ve önceki asil alışkanlıkları taklit eden Tanrı'ya doğru uçtu. Lollianus.”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : French, 2003: 198, No:81.; Mitchell & Frech, 2019: 146, No: 367.

Katalog No : 96
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48" K / 32°51'5" D
Buluntu Yeri : Bilinmiyor
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Andezit
Ölçüler : **Y:** 136 cm **G:** 65 cm **D:** 20 cm
Tanım : Andezit taşının kullanıldığı eser orijinal formunu kaybetmiş olup stel üzerinde bozulmalar ve kırılmalar gözlemlenmektedir. Taşın merkezinde kazıma tekniğiyle kolları dışa doğru genişleyen 58 cm uzunluğa ve 47 cm genişliğe sahip olan Grek haçı yüzeye işlenmiştir.
Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl
Referans – Yayın :

Katalog No : 97

Envanter No : -

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : Bilinmiyor

Tür : Mezar Steli

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** (U.K: 145 cm **K.K:** 115 cm) **G:** 82 cm **D:** 19 cm

Tanım : Kırmızı andezit taşının kullandığı eser bütünlüğünü kaybetmiş bir biçimde eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Üst bölümü kırık olan eserin merkezinde çerçeveli bir profilin içerisine alınmış Latin haçı ? yer almaktadır. Üst kolu kırık olan haçın toplam uzunluğu 89 cm olup yan kolların genişliği ise 60 cm'dir. Haçın alt bölümünde 70 cm genişliğe ve 35 cm uzunluğa sahip olan tabula ansanta yer almaktadır. Tabula ansanta merkezinde ise mezar stelinin sabitlenmesi için 3 cm derinliğe sahip olan oyuntu bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019: 193.

Katalog No : 98
Envanter No : 9027
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Buluntu Yeri :
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 105 cm **G:** 66 cm **D:** 25 cm

Tanım : Beyaz kireç taşının kullanıldığı dikdörtgen formdaki mezar steli üzerinde büyük oranda bozulma görülmektedir. Eser gövde ve yazıt olmak üzere 2 bölüme ayrılmıştır. Mezar stelinin merkezinde olması muhtemel olan haç formu bozulmaya uğrayarak silinmiştir. Stelin alt bölümünde yer alan 7 satırlık mezar kitabesinin ise büyük çoğunluğu silinmiş olup yalnızca bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Eser üzerinde kırılmalar mevcuttur.

Kitabe :

“[- -]ΑΝΑΠΑΥ

[- -]ΑΣΤΑ

[- -]ΤΗΣΕ

[- -]ΝΦΙΛΟΣΟ

[- -]ΤΟΥΠΑ

[- -]ΟΝΟΙ

[- -]ΝΑ . Ζ”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019: 174, No: 399.

Katalog No : 99
Envanter No : 8993
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palaestra
Buluntu Yeri :-
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 102 cm **G:** 52 cm **D:** 11 cm

Tanım : Kireç taşının kullanıldığı ve tabana doğru genişleyen bir forma sahip olan mezar taşı alınlık, gövde ve kitabe bölüme olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Yarım yuvarlak formundaki alınlık üzerine daire içine alınmış 6 kollu çiçek motifi işlenmiştir. Dikdörtgen formdaki pano içerisine alınan gövde kısmında herhangi bir işleme yer almazken alt bölümde ise 2 haç motifi arasında yazılan 6 satırlık kitaba ise tabula ansanta içerisine alınmıştır. Eser üzerinde kırılmalar ve bozulmalar mevcuttur.

Kitabe

“† ἐνθάδε κε-
κύμιτε ὁ δοῦλος
τοῦ Θεοῦ Θεόδ-
ουρος ἡ παρ-
αμουνάρι-
ος. †”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019: 156, No: 379.

Katalog No : 100
Envanter No : 113.564.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'39" K / 32°49'39" D
Buluntu Yeri : 3 Ziraat Fakültesi
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 84cm **G:** 75 cm **D:** 8 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı eser dört yönden kırık olup eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Eser üzerinde yer alan Latin haçı ve 4 satırlık kitabesi derin oyma tekniğiyle işlenmiştir. Arka yüzü incelenmeyen eserin ön yüzü ince yonu işçiliğın doğrultusunda düzgün bir yüzeye sahiptir.

Kitabe :

“ἐνθάδε κατ-
άκιτε Ἐλπίδι-
ος πρεσβύτε-
ρος.”

“Rahip Elpidius burada yatıyor.”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019:148, No: 369.

Katalog No : 101
Envanter No : 9008
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°58'39" K / 32°49'39" D
Buluntu Yeri : Yenişehir
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 95 cm **G:** 83 cm **D:** 14 cm

Tanım : Kireç taşını malzemenin kullanıldığı dikdörtgen formundaki eser ilk olarak 1931 yılında Knut Olof Dalman tarafından bütün bir şekilde tespit edilmiştir. Ancak eser günümüze kırık olarak ulaşmıştır. Eserin üçgen alınlığının oluşturan üst bölümü yapılan araştırmalar sonucunda 39°56'47" K / 32°51'7" D boylarıyla tespit edilmiştir. Eserin üst bölümü oluşturan parça 71 cm yüksekliğinde ve 83 cm genişliğindedir. Eserin merkezinde çerçeve içerisinde yüksek kabartma tekniğinin uygulandığı kolları iç bükey kavis ile son bulan Latin haçı yer almaktadır. Haç kolunun ve taşın alt bölümde ise üzerinde 6 satırlık kitabe yazı olan tabula ansanta yer almaktadır.

Kitabe :

“† ἐνθάδε
κατάκλιτε ὁ δοῦ-
λος τοῦ Θεοῦ
Κυριακός,
ὁ πάντων
φίλος. †”

“Tanrının kölesi ve herkesin dostu Kyriakos burada yatıyor”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Dalman - Schneider - Bittel 1932: 250.; Mitchell & French. 2019: 172.

Katalog No : 102
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : Bilinmiyor

Tür : Mezar Steli

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:**157 cm **G:**70 cm **D:** 22 cm

Tanım : Andezit taşının malzeme olarak kullanıldığı eser dikdörtgen bir forma sahip olup üst kısmında ovalleşmektedir. Üzerinde herhangi bir yazıt bulunmayan eser, dış kontürden 7 – 10 cm içeriye alınmış ince profilli çerçeve içerisine yerleştirilen panolarla ikiye bölünmüştür. 52 cm genişliğinde ve 35 cm uzunluğundaki üst pano 6 cm kalınlığında bir şerit ile ikiye bölünmüştür. Bölünen alanlarda 35 cm uzunluğunda ve 25 cm genişliğindeki Grek haçı motifi ince yonu işçilikle taşın yüzeyine işlenmiştir. Eserin merkezini ve ana odağını oluşturan ikinci çerçevenin merkez kompozisyonunda yer alan 50 cm genişliğinde ve 68 cm uzunluğundaki Grek haçı, üzerinde herhangi bir yazıt bulunmayan ve kitabe panosunun üzerinde dikey forumda yer almaktadır. 30 cm uzunluğa ve 15 cm genişliğindeki kitabe panosunun merkezinde 2 cm derinliği olan mezar taşını sabitlemek için kullanılan oyma tekniği ile oluşturulmuş taş sabitleme yuvası yer almaktadır.

Tarihlendirme : VI. yüzyıl.

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019: 193. *kitaplarında benzer örneğini VI. yüzyıla tarihlemiştir.*

Katalog No : 103
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'6" D
Buluntu Yeri : Bilinmiyor
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Andezit
Ölçüler : **Y:**152 cm **G:** (Alınlık: 80 cm Alt Gen: 43 cm) **D:** 25 cm

Tanım : Kırmızı renkli Ankara taşının kullanıldığı mezar steli, üçgen alınlık, gövde ve *tabula ansatanın* yer aldığı alt bölüm olmak üzere 3 bölünmüştür. İnce profilli bir çerçeve içerisine alınmış ve gittikçe daralan bir forma sahip olan ve sapı sağ tarafta konumlanan yaprak motifi üçgen alınlığın içerisinde yer almaktadır. Mezar taşının merkezinde ise dikdörtgen bir pano içerisine alınan ve *tabula ansta* üzerinde dikey bir konumda yükselen kolları dışbükey kavis ile son bulan Grek haçı motifi yer almaktadır. Mezar taşının alt bölümünü oluşturan *tabula ansanta* üzerinde 4 satırlık mezar kitabesi yer almaktadır. Ancak eser yüzeyinde meydana gelen bozulmalardan dolayı son 2 satırın harfleri okunamamaktadır. İnce yonu işçiliğinin görüldüğü eserin sol alt bölümünde ve kenarlarında bozulmalar ve kırılmalar görülmektedir.

Kitabe :

“Θεός ΟΑ

ἔνθα κ-

ε[κὸ]μπε

. Ο

.. Ç”

“Tanrı... burada yatıyor...”

Tarihlendirme : VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French, 2019: 194, No:124.

Katalog No :104
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48" K / 32°51'2" D
Buluntu Yeri : -
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Andezit
Ölçüler : **Y:** 96 cm **G:** 36 cm **D:** 22 cm

Tanım : Dikdörtgen formdaki mezar steli merkezinde üst kısmı ovalleştirilmiş bir çerçeve içerisine alınan 10 cm çapındaki bir globus¹⁴³ üzerinde yükselen 52 cm uzunluğunda ve 22 cm kol genişliğine sahip latin haçı yer almaktadır. Haçın kolları dış bükey bir kavisle dışarı doğru açılmaktadır. Haçın sağ yan kolu taş üzerindeki aşınmadan dolayı günümüze bozularak günümüzde belirginliğini kaybetmiştir.

Kitabe :

“ † ENΘΑΔΕ

ΔΕ[

ΤΕΙ Δ[ΟΥ

ΑΗ Τ[Υ

Κ ΧΡ]Η[Κ”¹⁴⁴

Tarihlendirme : VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Kazhdan,1991: 1936; Lightfoot, 2017: 57, Kat. No: 139; Çavdar, 2014: 42, Şek.: 3.26; Aydın, 2013: 294, Kat. No: 371.

¹⁴³ Globus / Globus Cruciger / Sphaira: İlk olarak sikkeler üzerinde bir zafer sembolü olarak tasvir edilen bu sembol, II. Theodosios döneminden itibaren haçla beraber tasvir edilmiştir. Bknz: Khazhdan, A. P., (1991). *The Oxford Dictionary of Byzantium* 3, 1936.

¹⁴⁴ Mezar stelinin transkripsiyonu Mete Enes Can Öztürk (MA) tarafından yapılmıştır.

Katalog No : 105
Envanter No : 117.2.82 ?
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'44" K / 32°51'7" D

Buluntu Yeri : -

Tür : Mezar Steli

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** 177 cm **G:** 90 cm **D:** 20 cm

Tanım : Dikdörtgen formdaki mezar stelinin sağ üst bölümde kırılma mevcuttur. Dış profilden 9 cm içeriye alınan dikdörtgen çerçevenin içerisindeki yüzeyden dışa taşkın bir biçimde yüksek kabartma tekniği işlenen Latin haçı mezar stelinin merkezini oluşturmaktadır. İç bükey kavis ile dışa doğru genişleyen haçın kolları kendisini çevreleyen çerçeve ile temas etmemektedir. Toplam uzunluğu 92 cm ve genişliği 62 cm olan haçın merkezinde 4 cm çapı olan dairesel motif yer yer almaktadır. Haçın alt kolunun her iki yanında yüzeye kazınarak işlenen 4 satırlık kitabe yer almaktadır.

Kitabe :

“† Ὀλύ πριος

ἐπί σκο-

πος Ἰουα-

τη ων.”

“† İvatna piskoposu Olympus”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : French, 2003: 206, No: 86; Mitchell & French, 2019: 189, No: 416; Niewöhner, 2007: 261, Kat.No: 333, Taf. 36.

Katalog No : 106
Envanter No : Etd. 28.05
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Hibe
Tür : Mezar Steli
Malzeme : Bazalt
Ölçüler : **Y:** 47 cm **G:** 29 cm **D:** 8 cm

Tanım : Bazalt malzemenin kullanıldığı dikdörtgen formdaki mezar stelinin alt tarafında kırılmalar ve erimeler mevcuttur. 47 cm yüksekliğinde ve 29 cm genişliğinde mezar stelinin merkezinde yüzeye derin bir şekilde oyularak işlenmiş Latin haçı yer almaktadır. Haçın üst kısmında ise 6 harften oluşan Grekçe yazıt bulunmaktadır.

Kitabe :
“ΠΕΤΡΟΣ †”¹⁴⁵
“Petrus†”

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Sitz, 2018 – 2019: Fig. 4; Henry, 2019: 219, Fig. 6.1.5.

¹⁴⁵ Mezar stelinin transkripsiyonu, Mete Enes Can Öztürk (MA) tarafından yapılmıştır.

3.5. Diğer Taş Eserler

3.5.1. Övgü Taşı

Katalog No : 107

Envanter No . : -

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'48"K / 32°51'14"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Övgü Taşı

Malzeme : Andezit (Ankara Taşı)

Ölçüler : **Y:** 104 cm **Ü.G:** 44 cm **A.G:** 64 cm **Ü.D:** 35 cm **A.D:** 46 cm

Tanım : Kırmızı andezit taşının (Ankara taşı) kullanıldığı dikdörtgen formdaki övgü taşının merkezinde sınırları kazıma tekniği ile oluşturulan çizgilerle belirtilmiş her biri 6 cm yüksekliğe sahip 3 basamaklı bir kaide üzerine yükselen, 40 cm genişliğinde ve 66 cm uzunluğunda kolları dışa doğru genişleyen Malta haçı yer almaktadır. Haç kollarının arasında kalan boşluklarda İsa Zafer'dir anlamına gelen *IC [XP] NH KA* monogram yüzeye kazınan harflerle işlenmiştir. Taşın alt taban kısmında ise muhtemelen bir ahşap bir kazığının oturduğu 5 cm derinliğinde 10 x 10 cm bir dübel yuvası yer almaktadır.

Kitabe :

“ IC [XP]

NH KA

I(ησους)ς [Χρ(ιστος)] I νηκα.”

“İsa Zafer'dir”

Tarihlendirme : VII. yüzyıl

Referans – Yayın : Mitchell & French, 2019: 95, No: 343.

3.5.2. Sınır Taşı

Katalog No : 108

Envanter No : -

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'47" K / 32°51'6" D

Buluntu Yeri : Pursaklar

Tür : Kilise Sınır Taşı

Malzeme : Andezit (Ankara Taşı)

Ölçüler : **Y:** 175 cm **G:** 53 cm **Ü.D:** 28 cm **A.D:** 23 cm.

Tanım : Kırmızı renkli Ankara taşının kullanıldığı eser kaide kısmına doğru daralmakta olup, üçgen alınlık, gövde ve alt kaide kısmından oluşmaktadır. 52 cm genişliğe ve 23 cm yüksekliğe sahip olan üçgen alınlığın merkezinde yüksek kabartma tekniği ile oluşturulmuş haç motifi yer almaktadır. Eserin gövde kısmında ise çerçeve içerisine alınmış 13 satırlık kitabesi yer almaktadır. Eserin sağ tarafında kırılmalar ve bozulmalar gözlemlenmektedir.

Kitabe : “† ὄροι τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδ[ό]-

ζου ἀρχανγέλου Μιχα[ήλ]

καὶ πρωτοβαπτίστ. [Ἰω]-

άννου τῶν δι(α)κιμέ[νων]

ἐν Ἀτοροιστοχωρίῳ [πα]-

ρασχεθέντες παρὰ [τοῦ]

εὐσεβεστάτου ἡμῶ[ν]

δεσπότης Φλῆ Ἰουστι[νι]-

ανοῦ τοῦ ἐωνίου Ἀγούσ[του]

καὶ Ἀυτοκράτορος π

ρὸς σωτηρίαν τῶν

προσφευγόντων”

“ †Kutsal ve Ünlü Başmelek Mikail ve Vaftizci Yahya kilisesinin sınırları, Atoiroistochorion'da yer almaktadır. Bu sınırlar, sığınağa ihtiyaç duyanlara güvenlik sağlamak için kilisenin kurulmasını sağlayan dindar hükümdarımız Flavius Iustinianus, ebedi Augustus ve İmparator tarafından belirlenmiştir.”

Tarihlendirme : Justinianus Devri (527 – 565)

Referans – Yayın : Mitchell & French. 2019: 98-99, No: 346; Dagron & Feissel. 1987: 105, Kat. No: 61 (pl. XXVII).

3.5.3. Levha

Katalog No : 109

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı

39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Mermer

Ölçüler : Y:77cm G: (UK:90 cm KK: 50 cm) D: 23 cm

Tanım : Pembe beyaz renkli damarlara sahip mermer malzemenin kullandığı eser kırık ve eksik bir biçimde günümüze ulaşmıştır. Bordürlerle kademeli bir geçişin Dış kontürleri belli olan dikdörtgen çerçeve içerisinde disk içerisine alınmış ve hemen yanında bir globus üzerinde yükselen iki haç levhanın merkezindeki kompozisyonu oluşturmaktadır. 3 cm çerçeve kalınlığına sahip olan 33 cm çapındaki disk içerisinde yer alan Latin haçı yüksek kabartma tekniği ile yüzeye işlenmiştir. Dış bükey bir kavis ile sonlanan haçın kol yüksekliği 28 genişliği 22 cm'dir. 10 cm çapındaki globus üzerinde yükselen ikinci haç 24 cm yüksekliğinde ve 22 cm genişliğindedir. Haç kollarında ve globus da taş yüzeyinde oluşan deformasyona bağlı olarak kırılmalar ve erimeler mevcuttur.

Tarhlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken,1996: 88 BM 10 c, Taf. 10,3 Abb. 15; Şahin, 2022: 59. Res. 10; Sertel, 2019: 197, Kat. No: 1; Hakan, 2009: 66, Kat. No: 46.

Katalog No : 110
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Mermer

Ölçüler : **Y:**78 cm **G:**124 cm **D:** 20 cm

Tanım : Pembe ve beyaz öbekli breş mermer malzemenin kullandığı levhanın ön yüzeyi ince yonu işçilikle işlenmiştir. İçbükey ve dışbükey kavislere sahip profil çizgilerinin ardından levhanın merkezinde derinleştirilmiş çerçeve içerisinde kademeli olarak birbirinin içerisine geçmiş durumda olan iki diskin içerisinde christogram yer almaktadır. Christogram kollarının arasındaki boşluklar ise uçları hafif bir şekilde kıvrılmış olan kısaç motifini doldurulmuştur. Merkezde yer alan christogramın her iki yanında yer alan 3 cm gövde kalınlığına 25 cm uzunluğa ve 14 cm genişliğe sahip olan kolları dış bükey bir kavisle genişleyerek son bulan iki Grek haçı diskin alt bölümünden çıkıp her iki yana doğru yönelen kıvrımlı bantların ucundaki kalp motifinin üzerinden yükselmektedir. Merkezinde yer alan kompozisyonu sağlam bir şekilde günümüze ulaşan eserde kırılmalar ve yüzeyde bozulmalar mevcuttur.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Ötüken, 1996: 103, M 38, Taf.10.4; Cumalıoğlu, 2011: 243, Kat. No: 166; Korac & Suput, 2016: 99, Fig. 91; Terry, 1988: 36, Kat. No: 2, Res. No: 63; Şahin, 2022: 59, Res. 10; Parman, 2002: 165, A48, Lev. 90; Aydın, 2013: 288, Kat. No: 360; Knitzer, 1946: Fig. 142; Hakan, 2009: 75, Kat. No: 55.

Katalog No : 111
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'44"K / 32°51'5"D

Buluntu Yeri : -
Tür : Levha
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 70 cm **G:** 90 cm **D:** 15 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı levha parçası 4 yönden kırık olarak günümüze ulaşmıştır. Üst ve alt kenardan 5 cm yan kenardan ise 9 cm içerine alınan ve yüksek kabartma tekniği ile oluşturulan 63 profilli çerçevenin içerisinde levhanın kompozisyonu yer almaktadır. Çerçevenin kollarına bağlanan ve uçları düğüm şeklinde sonlanan eşkenar dörtgen formundaki motif 62 cm genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindeki ikinci bir çerçeve ile kesişmektedir. Eşkenar dörtgen motifinin kollarından çıkanlar düğümler ile ikinci çerçevenin yan kollarından çıkan sarmal motifler merkezde yer alan 35 cm çapındaki madalyonu oluşturmaktadır. Birbirlerinin içinden geçen ve sonsuz bir döngü halinde olan üç şeritli bantların merkezinde kolları dışa doğru genişleyen 7 x 7 cm ölçülerinde Malta haçı yer almaktadır. İnce yonu işçiliğe sahip olan levha parçası üzerindeki bütün işlemler yüzeye yüksek kabartma tekniği ile işlenmiştir. Eserin toprak yüzeye konumlandırılmasından dolayı arka yüzü belgelenememiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2013: 202, No: 28, Abb. 63; Aytekin, 2019: 110, Kat. No:98, Res. 98; Andıç, 2012: 63. No: 54; Meinardus, 1976: IIIN. 53A.

Katalog No : 112
Envanter No : 3115
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
Bulutnu Yeri : Aziz Clemens Kilisesi Civarı
Tür : Levha
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 75 cm **G:** 135 cm **D:** 15 cm

Tanım : Yatay dikdörtgen bir forma sahip olan levha günümüze kırık ve deformasyonlarla ulaşmıştır. Eser üzerinde yer alan kompozisyonlar dış çerçeveden 8 cm içeri alınmış profil içerisinde yüksek kabartma tekniği ile işlenmiştir. Levha üzerindeki kompozisyonun merkezini madalyon içerisine alınan chrisogram oluşturmaktadır. Madalyonun dış çerçevesinin kalınlığı 3 cm olup, çap genişliği ise 46 cm'dir. Madalyon içerisinde her bir kolun uzunluğu 40 cm olan Christogram bulunmaktadır. Christogramın merkezindeki kazıma ile oluşturulan haç motifi muhtemelen sonraki dönemlerde yüzeye kazınmıştır. Kolların arasındaki boşluklar ise ok ucu ve başında volütler bulunan "v" şeklindeki motifler ile tezyin edilmiştir. Madalyonun altından her iki yana doğru açılıp haç motifleri ve çerçeve ile birleşen kavisli şerit bantlar uzanmaktadır. Madalyonun sağ tarafına yerleştirilen ve günümüze bir bütünlük halinde gelen Yunan haçının (*Crux Quadrata*) kol uzunlukları 20 cm olup uçlarında inci formunda kabartmaların olduğu her bir kolun genişliği ise 5 cm'dir. Levha üzerinde çeşitli noktalarda ve boyutlar kazıma ile oluşturulmuş haç motiflere bulunmaktadır. Arka cephesinde herhangi bir işleme ve süslemenin olmadığı kaba yonu taş işçiliğinin görüldüğü levha parçasının üst bölümünde genişlikleri 3 cm ve 5 cm arasında değişen 3 adet oyma tekniği ile oluşturulmuş niş bulunmaktadır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Peschlow, 2023: 129.; Niewöhner, 2008: 318; No: 14, Abb. 18; Karakök, 432, Kat. No: 201, Res. 201; Kıpramaz, 2019: 61, Kat. No:60; Cumalıoğlu, 2011: 243, Kat. No: 166; Niewöhner, 2021: 65, Fig. 164.

0 cm 50 cm

0 cm 30 cm

Peschlow, 2023, 345, Şek. 232.

Katalog No : 113
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:**87 cm **G:** (UK: 75 cm **KK:** 54 cm) **D:** 39 cm

Tanım : Kireç taşı malzemeden oluşturulan eserin büyük çoğunluğu kırık olduğu için eser günümüze tam bir kompozisyon halinde ulaşmamıştır. Dış profilden 16 cm içeriye doğru alınan çerçeve içerisinde yüksek kabartma tekniğiyle 48 cm uzunluğa ve 43 cm genişliğe sahip olan Yunan haçı işlenmiştir Yan kolları dışa doğru genişleyen haçın üst ve alt kolu ise inci motifleriyle kavisli bir form verilmiştir. Haçın alt kolundan her iki yöne doğru uzanan bant kıvrımları bulunmaktadır. Eserin ön yüzeyi ince yonu taş işçiliği ile işlenmiştir.

Tarihlendirme : VI. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Peschlow, 2023: 129.; Niewöhner, 2008: 318; No: 14, Abb. 18; Karakök, 432, Kat. No: 201, Res. 201; Kıpramaz, 2019: 61, Kat. No:60; Atekin, 2019: 116, Kat. No: 117; Fıratlı:1970: 130, Res.16.

Katalog No : 114
Envanter No :
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'46"K / 32°51'7"D

Buluntu Yeri :

Tür : Levha

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:(UK:90 cm -KK: 54 cm) G: 105 cm D: 39 cm**

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı, kırık ve eksik bir şekilde günümüze ulaşmış olan levhanın merkezindeki kompozisyonda derinleştirilmiş bir çerçeve içerisine alınan ve yüksek kabartma tekniği ile yan yana birbirlerine yakın bir konumda yüzeye işlenmiş iki Yunan haçı yer almaktadır. Haçların kolları levhada oluşan kırılmalardan dolayı eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Alt kollarından çıkan kıvrımlı bantlarla birbirlerine bağlanan haçların kolları uçlarında yer alan inci motifleriyle oluşturulmuş dış bükey bir kavisle sonlanmaktadır.

Tarihlendirme : VI. – IX. yüzyıl

Referans – Yayın : Peschlow, 2023: 129.; Niewöhner, 2008: 318; No: 14, Abb. 18; Karakök, 432, Kat. No: 201, Res. 201; Kıpramaz, 2019: 61, Kat. No:60; Aytekin, 2019: 116 Kat. No: 117.

Resim 8 Levha eski fotoğraf

Kaynak: (Peschlow, 2023, 345, Şek. 232.)

Resim 7 Levha çizim

Kaynak: (Peschlow, 2023, 345, Şek. 232).

Katalog No : 115
Envanter No : 9089
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
Buluntu Yeri : -
Tür : Levha
Malzeme : Andezit
Ölçüler : **Y:** 35 cm **G:** 72 cm **D:** 24 cm

Tanım : Ankara taşından imal eserin merkezinde 15 cm çapa sahip olan daire içerisinde uçları sivriltilmiş altı kollu çiçek motifi yer almaktadır. Motifin her iki yanında yüzeye yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş kolları dış bükey bir kavisle sonlanan yan kol genişlikleri 19 cm, uzunlukları 25 cm olan iki Latin haçı motifi yer almaktadır. Eserin alt bölümünde ise yarım yuvarlak forma sahip olan çerçeve içerisinde kıvrımlı bir bordür bulunmaktadır.

Tarihlendirme : IX. – XI. yüzyıl

Referans – Yayın : -Temple, 2013: 189. Lev.8; İşler, 2009: 160, Kat. No: 51; Parman, 2002: 164, A44 Lev 88.

Katalog No : 116
Envanter No : 18.1.66
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Afyonkarahisar / Emirdağ
Tür : Levha
Malzeme : Mermer

Resim 9 Levha parçası

Ölçüler : **Y:** 61 cm **G:** 34 cm **D:** 10 cm

Kaynak: (Alpaslan, 2001: 298, Res. 25)

Tanım : Beyaz renkli mermerin kullandığı eserin ön yüzünde ince yonu işçilik görülürken arka yüzü ise kaba yonu olarak bırakılmıştır. Eser üzerindeki süsleme kompozisyonunu dikdörtgen formdaki çerçeve içerisine alınan, üçgen formundaki kaide üzerinde yükselerek kolları dışa doğru genişleyen ve uçlarında inci tanelerinin bulunduğu Latin haçı oluşturmaktadır. Haç kolları arasındaki kalan boşluklar çiçek ve yıldız motifleri ile süslenmiştir. Üst sol ve sağ alt bölümde 6 kollu sivri uçlu yapraklar yer almaktadır. Yüze yüksek kabartma tekniğinde işlenen yapraklar üzerlerinde oluşturulan kazıma çizgilerle detaylandırılarak ışık gölge etkisi oluşturulmuştur. Üst sağ ve sol alta yer alan güneş motifleri 12 kollu ve sivri uçludur.

Tarihlendirme : X. – XI. yüzyıl.

Referans – Yayın : -Alpaslan, 2001: 280, Kat. No: 25; Arslan, 2014: Kat. No: 168, Res. 181 – Kat. No: 207, Res. 228; Gündoğan, 2021: 153, Kat. No: T1; Çağaptay Arıkan, 2001: 67, Fig.119.

Katalog No : 117
Envanter No : 9087
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : Kızılcahamam
Tür : Levha
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 47 cm **G:** 65 cm **D:** 12 cm

Tanım : Sarımtırak kireç taşı malzemenin kullanıldığı eser iki yönden kırıklı olarak günümüze eksik olarak ulaşmıştır. Kademeli biçimde derinleştirilen çerçeve içerisindeki Latin haçı (?) levha merkezinde yer almaktadır. Yüksek kabartma tekniğiyle işlenen haçın kolları dışa doğru genişlemektedir. Dış kontürden itibaren kademeli biçimde derinleşen profil silmeleri merkezde yer alan haç motifini çevrelemektedir. En üstte yer alan dış bükey kavisli profili takip eden geisipodesli friz hattı, profil çizgileri kazıma tekniğiyle oluşturulan üç çerçeve profilini çevrelemektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Serdar, 2010: 133; Temple, 2013: Kat. No: 217. Len 15, Res.284; Karakök, 2023: Kat. No: 151, Res. 151; Mathews, 1998: 77, Fig. 55; Pitarakis, 2021: 245, Fig. 3.

Katalog No : 118
Envanter No : 113.565.99
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı / Palestra
Buluntu Yeri : -
Tür : Levha
Malzeme : Kireç Taşı
Ölçüler : **Y:** 104 cm **G:** 47 cm **D:** 15 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı eser üçgen bir alınlık ve dikdörtgen bir forma sahip olan gövdeden oluşmaktadır. 47 cm genişliğe ve 15 cm yüksekliğindeki üçgen alınlık ince bir profil çizgisiyle gövdeden ayrılmaktadır. İnce yonu bir işçilikle yüksek kabartma tekniğinin uygulandığı gövdenin yüzeyi 80 cm uzunluğa ve 39 cm genişliğe sahip olan dört köşeden kesişen bir çerçeve içerisine alınmış ve her bir profil çizgisi 3 cm kalınlığında olan kademeli olarak küçülen eşkenar dörtgen motifleriyle tezyin edilmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Peschlow, 2023: 344, Şek. 228, Lev. 64; Ötügen, 1996: 112, Ke 4 g, Taf. 16,2, Abb.21; Ermiş, 2019: 583, Res. 24; Niewöhner, 2007: 268, No: 350, Taf. 40; Niewöhner, 2008: 342, Kat. No: 58, Abb. 62; Tezcan, 1989: 363, Res. 527; Sertel, 2019: 198, Kat. No: 4.

Katalog No : 119
Envanter No : ..(?)..1.001
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'41"K / 32°51'0"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Kireç Taşı

Ölçüler : **Y:** 61 cm **G:** 39 cm **K:** 12 cm

Tanım : Kireç taşı malzemenin kullanıldığı levha parçası iki yönden kırık bir biçimde günümüze ulaşmıştır. İnce profilli dikdörtgen çerçeve içerisinde 32 cm çapındaki uzantılı daire içerisinde dört kol ucu sivriltilmiş diğer dört kolu ise oval şekilde sonlanan her bir kolunun uzunluğu 10 cm olan sekiz kollu çiçek yer almaktadır. Motifin ortasında ise nokta formunda bir kabartma işlenmiştir. Kırık ve eksik bir şekilde günümüze ulaşan eserin görünen ön yüzü ince yonu işçilikle düzgün şekilde yontulmuş olup motifler yüzeye yüksek kabartma tekniği ile işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Yılmaz, 2022: 46, Kat. No: 50; Karakök, 2023: 414, Kat. No: 188, Res. 188; İşler, 2009: Kat. No: 51.

Katalog No : 120
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'41"K / 32°51'1"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** 31 cm **G:** 39 cm **D:** 8 cm

Tanım : Kırmızı renkli Ankara taşının (andezit) kullanıldığı levha parçası kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Dış profilden 7 cm içeriye alınan 2 cm kalınlığındaki profilli çerçeve madalyon içerisine alınmış her bir kol uzunluğu 11 cm olan ve içleri oyularak derinlik katılan uçları sivriltilmiş altı kollu çiçek motifini çerçevelemektedir. Levha parçası üzerindeki motifler düzgün olarak yontulmuş olan yüzeye kabartma tekniği işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 414, Kat. No: 188, Res. 188; Temple, 2013: 189, Lev. 8; İşler, 2009: Kat. No: 51.

Katalog No : 121
Envanter No : -
Bulunduğu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'43"K / 32°51'5"D

Buluntu Yeri : -
Tür : Levha
Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** 62 cm **G:** 69 cm **D:** 12 cm

Tanım : Bölgeye özgü olan kırmızı renkli Ankara taşının (andezit) kullanıldığı levha parçası kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Dış profilden 7 cm içeriye alınan 2 cm kalınlığındaki profilli çerçeve 30 cm çapındaki dairenin içerisinde yer alan her birisi 12 cm uzunluğunda olan uçları sivriltilmiş 6 kollu çiçek motifini çevrelemektedir. Çerçevenin altında ise birbirine bağlanan yan yan sıralanmış 3 spiral bulunmaktadır. Spiral motiflerinin birleştiği noktaların üst ve alt kısımlarında yüzeyden kabartılarak işlenen küçük noktalar yer almaktadır. Çerçevenin sağ tarafında ise spiral olması muhtemel olan kıvrımlı bir bordürün parçası görünmektedir. Her iki yandan kırık ve eksik olarak günümüze ulaşmış olan levha parçası üzerinde yer alan motifler yüzeye kazınarak işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 414, Kat. No: 188, Res. 188; Temple, 2013: 189, Lev. 8; İşler, 2009: Kat. No: 51.

Katalog No : 122
Envanter No : -
Bulunduđu Yer : Ankara Roma Hamamı
39°56'43"K / 32°51'5"D

Buluntu Yeri : -

Tür : Levha

Malzeme : Andezit

Ölçüler : **Y:** 54 cm **G:** 72 cm **D:** 12 cm

Tanım : Kırmızı renkli Ankara taşının (andezit) kullanıldığı levha parçası üç yönden kırık olarak eksik biçimde günümüze ulaşmıştır. Levha parçasının üst bölümünde birbirlerini bağlanan ve sonsuz döngü halinde olan antrolag içerisinde 3 farklı şekilde stilize edilmiş palmet motifi yer almaktadır. İnce profilli bir çizgi ile üstteki madalyonlardan ayrılan eserin alt bölümünde birbirleriyle bağlantılı spiraller görülmektedir. Levha parçası üzerinde yer alan madalyonlar ve spiraller yüzeye kazınarak işlenirken madalyon içerisinde yer alan palmet motifleri kabartma tekniğiyle esere işlenmiştir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Karakök, 2023: 414, Kat. No: 188, Res. 188; Temple, 2013: 189, Lev. 8; Tezcan, 1989: 360, Res.521; Gündoğan, 2021: 157, Kat. No: T5.

Katalog No : 123
Envanter No : 81.1.92
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : -
Tür : Levha
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:** 42 cm **G:** 41 cm **D:** 11 cm

Tanım : Gri renkli mermer malzemenin kullanıldığı kare formdaki levha parçasının merkezinde yer alan 12 yapraklı çiçek motifi süsleme kompozisyonunu oluşturmaktadır. 34 x 30 cm ölçülerindeki ince profilli derinleştirilmiş çerçeve içerisindeki 23 cm çapındaki çift cidarlı madalyon içerisinde yer alan motifi çevrelemektedir. Madalyon içerisinde yer alan 12 yapraklı motifin uçları iç bükey kavis olarak dışa doğru dönmüş vaziyettedir. Yüzeye tıpkı madalyon ve madalyona sarılı kurdele uzantıları gibi yüksek kabartma tekniğinde işlenen yaprakların damar detayları kazıma tekniği ile oluşturulmuş çizgilerle verilmiştir. İnce yonu işçiliğin ve kabartma ile kazıma tekniklerinin görüldüğü eserin bünyesinde kırılmalar ve deformasyonlar mevcuttur.

Tarihlendirme : X. – XII.yüzyıl.

Referans – Yayın : Temple, 2013: 186, Kat. No: 313, Lev. 4, Res. 403; Alpaslan, 1996: 174, Kat. No: 117, Res. 66 – 67; Arslan, 2014: 139, Kat. No: 123, Res. 133; Alpaslan, 1997: 239, Kat. No: 10, Res. 6 – 12; Serdar, 2010: 114.

3.5.4. Haçkar

Katalog No	: 124
Envanter No	: -
Bulunduğu Yer	: Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri	: -
Tür	: Haçkar
Malzeme	: Andezit
Ölçüler	: Y: 74 cm G: 45 cm D: 9 cm

Tanım : 74 x 45 cm ölçülerindeki dikdörtgen formdaki haçkar, andezit taşından imal edilmiştir. İnce yonu işçiliğin ve yüksek kabartma tekniğinin görüldüğü eserin ön yüzünde 4 cm derinliği bulunan 48 x 35 cm ölçülerindeki çerçevenin merkezindeki Malta haçı, üçgen bir kaide üzerinde yer alan 6 cm çapındaki globustan yükselmektedir. Yüze yüksek kabartma tekniğinde işlenen ve merkezden dışa doğru genişleyen haçın kolları palmet motifi ile sonlanmaktadır. Haç gövdesinde oluşturulan üçgen formundaki oymalarla ikinci bir haç motifi eser üzerinde oluşturulmuştur. Dikey kol yüksekliği 39 cm, yatay kol genişliği 35 cm olan haçın üst ve sol kolunda erimeler ve kırılmalar mevcuttur. Eserin alınlık bölümünde ise çapları 10 cm olan iki madalyon ve madalyonlar içerisinde kabartma tekniğiyle işlenen Malta haçları yer almaktadır.

Tarihlendirme : IX. – XII.yüzyıl.

Referans – Yayın : Aydın, 2023: 13 – 14, Kat. No: 3 – 4; Maranet, 2018: 91, Fig. 33; Eriş Kızılgın, 2018: 341, Foto. 19, Çizim: 11; Acara Eser, 2004: 150, Res. 4; Yıldız, 2017: 75, Foto. 75, Çizim 11; Okuyucu Yılmaz, 2019: 237, Görsel 6.

3.5.5. Vida Ağırlık Taşı

Katalog No	: 125
Envanter No	: 9019
Bulunduğu Yer	: Ankara Roma Hamamı / Lapidaryum
Buluntu Yeri	: -
Tür	: Vida Ağırlık Taşı
Malzeme	: Mermer
Ölçüler	: Y:95 cm G:80 cm

Tanım : Gri renkli mermer malzemenin kullanıldığı vida taşının genişlikleri 30 - 32 cm arasında değişkenlik gösteren sekiz köşesi bulunmaktadır. Sekiz köşeli vida taşının beş yüzü sade tutulurken yalnızca üç yüzünde taşın alt ve üst noktasından 10 cm içeride konumlanan genişliği 25 cm olan dikdörtgen bir çerçeve içerisinde kolları dış bükey bir kavisle son bulan Latin haçı motifleri yer almaktadır. Yüzeeye yüksek kabartma tekniği ile işlenen Haçın üst kol uzunluğu 20 cm alt kol uzunluğu ise 40 cm olup yan kolun toplam genişliği ise 22 cm. dir. Haçın alt kolunun her iki yanında ise 39 cm yüksekliğinde sonu sarmaşık yaprağıyla son bulan kıvrımlı sarmaşık motifi yer almaktadır. Motifin gövdesin 2 yöne doğru uzayan kıvrımlı dallar ise spiral motifiyle sonlanmaktadır. Vida taşını üst bölümünde ise uzunluğu 48 cm, genişliği 34 cm ve derinliği ise 20 cm olan anahtar deliği şeklinde vida yuvası yer almaktadır. İnce yonu işçiliği görüldüğü vida ağırlık taşının bütün yüzeyleri düzgün perdahlıdır.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Niewöhner, 2020: 328, Fig. 1; Mitchell, vd., 2021: 213. Fig. 27; Keskin, 2015: 97, Kat. No: 129;

3.5.6. İşlevi Belirlenemeyen Diğer Taş Eserler

Katalog No : 126

Envanter No :

Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo

Buluntu Yeri : -

Tür : ?

Malzeme : Andezit

Ölçüler : Y:32 cm Ç:42 cm

Tanım : Kırmızı andezit taşının kullanıldığı eser aşağıdan yukarıya doğru genişleyen konik bir forma sahiptir. Yüzeyinde kırılmalar ve erimeler olmasına rağmen eser genel olarak sağlam biçimde günümüze ulaştırmıştır. Eserin 42 cm çapındaki üst yüzeyinde yer alan kolları gövdeden dışa doğru genişleyerek üçgen formunu oluşturan eş kollu haç yüzeye kabartma tekniğinde işlenmiştir.

Tarihlendirme : IV. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Taş & Özcan, 2015: 264, Kat. No: 2; Gültekin Özman, 2013: 28, Kat. No: K09.

Katalog No : 127
Envanter No : Etd. 18.23
Bulunduğu Yer : Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Depo
Buluntu Yeri : -
Tür : ?
Malzeme : Mermer
Ölçüler : **Y:**23 cm **G:** 59 cm **D:** 56 cm

Tanım : Eser, yüzeyinde kırmızı tonlarında ince damarların görüldüğü mermer malzemeden imal edilmiştir. Kırılmaların ve erimelerin gözlemlendiği eserin yüzeyleri ince yonu işçilikle düzgün biçimde yontulmuş ve süsleme unsurları yüksek kabartma tekniğiyle yüzeye işlenmiştir. Ön yüzde görülen 8 cm yüksekliğindeki dikey profilli abakus eserin diğer yüzlerinde görülmektedir. Arka ve yan yüzeyi kırık olan eserin ön yüzünde yüksek kabartma tekniğinde işlenen dikey kol uzunluğu 14 cm yatay kol uzunluğu 12 cm olan Latin haçı ve ucunda sarmaşık yapraklarınıyer aldığı spiralden çıkan kıvrımlı bir dal görülmektedir.

Tarihlendirme : V. – VI. yüzyıl

Referans – Yayın : Keskin, 2015: 97, Kat. No: 129; Keskin, 2010: 110. Kat. No: 70.

4. DEĞERLENDİRME

Tez kapsamında dört ana başlık altında katalog halinde incelenen eserler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve kapsamında olan Ankara Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalar neticesinde incelenmiştir. Eserlerin bir bölümü ilgili müzelerin bahçelerinde teşhir edilirken bir diğer kısmı müze depolarında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde tez kapsamında 22 farklı türde toplam 127 adet eser incelenmiştir. Bu eserlerin 70 tanesi mimari işlevli taş eserler, 15 tanesi liturjik işlevli taş eserler, 21 tanesi mezar taşı başlığı altında incelenirken diğer taş eserler başlığının altında 21 eser incelenmiştir. Katalog kısmında ele aldığımız eserler tür, malzeme, süsleme ve teknik olarak değerlendirilecektir.

4.1. Mimari İşlevli Taş Eserler

Katalogda ele aldığımız, sütun kaidesi, sütun, çifte sütun, ikiz pencere payesi, sütun başlığı, paye başlığı, çifte sütun başlığı, pencere şebekesi ve lento mimari işlevli taş eserler ana başlığının alt kategorilerini oluşturmaktadır. Bu başlıkta yer alan eser sayısı toplam 70 adet olup, on üçü sütun kaidesi, yirmi ikisi sütun, onu çifte sütun, biri ikiz pencere payesi, on altı sütun başlığı ve birer adet pencere şebekesi ve lentodan oluşmaktadır. İncelenen yirmi iki sütun bu başlık altındaki en yoğun eser grubunu oluştururken bu durumu on altı eser sayısı ile sütun başlığı ve on üç eser sayısı ile sütun kaidesi takip etmektedir. Mimari işlevli taş eserler grubunda yer alan 70 eserden otuz yedisinde mermer kalan otuz üç tanesinde ise kireç taşı malzeme kullanılmıştır.

Tablo 1 Mimari işlevli taş eserlerin dağılımı

Tablo 2 Mimari işlevli taş eserler malzeme dağılımı

4.1.1. Sütun Kaidesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalarda on üç sütun kaidesi tespit edilmiştir. Eserlerin on tanesi (Kat No. 1-2-3-5-6-7-10-11-12-13) Ankara Roma Hamamı'nda tespit edilirken geriye kalan 3 eser (Kat. No: 4-8-9) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tespit edilmiştir.

Günümüzde ve yapılan arařtırmalar sonucunda yalnızca dokuz eserin envanter numarası okunabilirken bu eserlerden yalnızca 30.8.67 envanter numaralı Kat. No:4'ün buluntu yeri bilinmektedir.

Sütun kaideleri değerlendirilirken Yıldız Ötüken tarafından oluşturulan sütun kaideleri tipolojisi çalışmamızda esas alınmıştır. Erken Hristiyanlık devrine ait yapılarda oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunan **Tip A** sınıftaki kaideler, kare veyahut dikdörtgen formdaki plinthosun üzerinde, torus, trokhilos ve boyun kısmından oluşmaktadır¹⁴⁶. Temple, Yıldız Ötüken'in sınıflandırması da yer almayan torus ve trokhilosun arasındaki dik açılı spiranın Tip A kategorisindeki sütun kaidelerinin ayırt edici özelliği olduğunu ve bu tipolojideki kaidelerin plinthos, torus, spira trokhilos ve boyun sıralamasının dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır¹⁴⁷. **Tip A 2** kategorisindeki sütun kaideleri ise plinthos, torus ve boyun bölümlerinden oluşmaktadır¹⁴⁸. Bu tipolojiye göre Kat. No: 1-2 ve 3 Tip A, Kat. No: 4 Tip A 2, sınıflandırması içerisinde değerlendirilmiştir.

Katalogda Tip A kategorisinde değerlendirilen sütun kaidelerinin benzerlerini *in situ* olarak Bizans başkenti Constantinopol'de yer alan 532 tarihli Hagia Sophia Kilisesi'nde¹⁴⁹ günümüz Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Selanik 450 tarihli Akheiropoietos Bazilikası'nın naos düzenlenmesinde yer alan sütunların kaidelerinde görmek mümkündür. V. yüzyıla tarihlenen Hagios Demetrios Kilisesi'nde Bizans Döneminde akropolün yer aldığı günümüz Sarayburnu bölgesinde¹⁵⁰, Prusa (Bursa) ve civar bölgelerinde¹⁵¹, Akşehir Arkeoloji Müzesi'nde¹⁵², Aizanoi'de¹⁵³, Kuşadası Kadikalesi'nde¹⁵⁴, Nevşehir Müzesinde¹⁵⁵, Hadrianapolis'te¹⁵⁶, Yalvaç Müzesi'nde¹⁵⁷,

¹⁴⁶ Ötüken, Y. (1996). *Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien: Antike und Byzantinische Denkmäler in der Provinz Bursa*, 161.

¹⁴⁷ Temple, Ç. (2013). "Konya/İkonion ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri" *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 239.

¹⁴⁸ Keskin, E. (2015). *Küçük Asya'da Kutsal Kent Euchaiata ve Bizans Dönemi Taş Eserleri*, Serüven Kitap, 121.

¹⁴⁹ Kleinbauer, White & Matthews, 2004: 22 – 23.

¹⁵⁰ Tezcan, 1989: 352, Res. 406, 504.

¹⁵¹ Ötüken, 1996:152 - 155 Taf.24, 1-4, Taf. 25/ 1, 5, 6.

¹⁵² Yıldırım, 2006: 26-29, Kat. No:1 – 6.

¹⁵³ Niewöhner, 2007: pp.201 - 202, Taf.1/3, 10.

¹⁵⁴ Armağan, 2010: 66, K.127.

¹⁵⁵ Temple, 2011: 539, Kat.1, Res.1.

¹⁵⁶ Cumalıoğlu, 2011: 218, Kat.141.

¹⁵⁷ Yeşiltaş, 2012: 52 - 53, Kat. 30-31.

İkonion ve çevresinde¹⁵⁸, Kocaeli Müzesi'nde¹⁵⁹, Kırıkkale Müzesi'nde¹⁶⁰, Çorum Müzesi'nde¹⁶¹, Tarsus Müzesi'nde¹⁶², Olympos'ta¹⁶³, Bursa Müzesi'nde¹⁶⁴, ve Batı Karadeniz Bölge Müzeleri kapsamında (Amasra Müzesi, Çankırı Müzesi, Düzce Müzesi, Kastamonu Müzesi, Karadeniz Ereğli Müzesi, Sinop Müzesi)¹⁶⁵, birçok araştırmacı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların içeriğinde yer alan ve değerlendirilen Tip A ve Tip A 2 kategorisindeki eserler IV. – IV. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

IV. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilen Tip A kategorisindeki sütun kaideleri Foss'un iddiasına göre 420 yılında kurulan Nicolos Aygos Katedrali bir diğer adıyla Katedral Kilisesine¹⁶⁶ veya banisi ve nerede inşa edildiği bilinmeyen fakat Ankara Kalesi yakınlarında bulunan mezar taşından yola çıkılarak en geç VI. yüzyıla ait olduğu tespit edilen Baş Melekler Kilisesi'ne ait olabileceği değerlendirilmesi yapılabilir.

Tipolojide bir diğer grup olan ve Attika tipi kaidelerin bir basitleştirilmesi olarak kabul edilen **Tip B** formundaki sütun kaideleri, Ötüken tarafından "*Rohformbasen*" yani ham veya kaba formlu kaideler olarak tanımlanırken¹⁶⁷, Alpaslan bu grupta yer alan kaideleri "*basit profilli / formlu kaide*" olarak belirtmiştir¹⁶⁸. Alman sanat tarihçi Philipp Niewöhner ise Tip B formundaki sütun kaideleri için Türkçede tam bir karşılığı olmayan "*Bossenbasen*" terimini kullanmıştır¹⁶⁹. Tip B kaideleri de tıpkı Tip A 2 kaideleri gibi plinthos, torus ve boyun olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Fakat Tip B kaidelerini Tip A 2'den ayıran başlıca özellik plinthos üzerinde yer alan torusun konik forma sahip olmasıdır. Konik formdaki torus üstünde yer alan boyuna doğru daralarak eğimli bir açılı ile sonlanır ve boyun kısmıyla birleşir¹⁷⁰. Tip B kategorisindeki bu kaideler, Attika kaidelerinin bir ara formu olarak kabul edilebilir.

¹⁵⁸ Temple, 2013: 75-82, SK1- SK23; Arslan, 2014: 112, Kat.1.

¹⁵⁹ Özdin, 2014: 32, K.3.

¹⁶⁰ Çavdar, 2014: 160 - 165, Kat.K1, Kat.K6.

¹⁶¹ Keskin, 2015: 30 - 33, Kat.1-6, Res.1, 6.

¹⁶² Aydın, 2016: 222, Kat. 148.

¹⁶³ Öztaşkın & Sertel, 2017: 97 - 99, Kat. 27 - 35.

¹⁶⁴ Aytekin, 2019: 79, Kat. 1, Res.1.

¹⁶⁵ Karakök, 2023: Kat. No: 1, 4, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 37, 38, 40.

¹⁶⁶ Foss, *a.g.m.*, 61.

¹⁶⁷ Ötüken, *a.g.e.*, 161

¹⁶⁸ Alpaslan, S. (2001). "Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri", *Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı*, 274.

¹⁶⁹ Niewöhner, P. (2007). *Aizanoi, Dokimion und Anatolien*, Deutsches Archäologisches Institut, 171.

¹⁷⁰ Temple, *a.g.t.*, 2013, 240.

Geç Roma devrinde nadiren kullanılmış olan bu tipoloji Erken Bizans Döneminde yaygın bir kullanıma sahiptir. Tamamlanmış kaidelerdeki gibi düzgün bir şekilde işlenmiş olan yüzey, bu tipolojideki eserlerin basit ya da yarım kalmış eserler olarak değil tamamlanmış bir eserler olarak kabul edilmiştir¹⁷¹. Yukarıda belirtilen özellikler doğrultusunda Kat. No: 5-6-7-8-9-10 ve 11 *Tip B*, sınıflandırılması içerisinde değerlendirilmiştir. Katalog içerisinde *Tip B* kategorisi içerisinde değerlendirilen eserlerin benzer örnekleri *in situ* olarak başkent Constantinapolis’de yer alan 454 – 461 tarihleri arasında inşa edilen St. İoannes Studios Bazilikası’nın nef düzenlemesinde, Sergios Bakhos Bazilikası’nda (527 – 536) ve Hagia Sophia’nın propylaionunda¹⁷²ve Kalenderhane Cami yakınında yer alan IV. yüzyılın sonuna V. yüzyılın başına tarihlendirilen büyük ölçülere sahip hamam kalıntısında da *in situ* olarak *Tip B* kategorisi içinde değerlendirdiğimiz sütun kaidelerinin kullanımı araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir¹⁷³. Hülya Tezcan’ın Topkapı Sarayı ve çevresinde¹⁷⁴, Denkhalbant Çobanoğlu, vd. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yaptığı çalışmalarda başkentte yer alan Bizans Dönemi’ne ait Arkeolojik kalıntıların tespiti gerçekleştirilmiştir Birçok araştırmacı tarafından Anadolu’nun birçok noktasından gerçekleştirilen çalışmalarda da *Tip B* kategorisinde yer alan sütun kaidelerinin yayılımı tespit edilmiştir. Ötüken’in Bursa’yı kapsayan çalışmasında¹⁷⁵; Sema Alpaslan’ın Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yaptığı çalışmalarda¹⁷⁶, Aizanoi’da¹⁷⁷, Kuşadası Kadı Kalesi’nde¹⁷⁸, Euchiatada¹⁷⁹, İkonion’da¹⁸⁰ *Tip B* sütun kaidesinin benzer örneklerini yayımlamıştır. Yapılan çalışmaların ve benzer örneklerinde değerlendirilmesiyle katalogda yer alan *Tip B* sütun kaideleri V. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilmiştir.

Ötüken tipolojisindeki son sınıflandırmayı oluşturan *Tip C* kaideleri plinthos, torus ve boyun kısmından oluşmaktadır¹⁸¹. Üstünde bulunan boyun ile birleşen

¹⁷¹ Niewöhner, *a.g.e.*, 2007, 171.

¹⁷² Keskin, E. (2010). “Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri”, *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi*, 239.

¹⁷³ Temple, *a.g.t.*, 2013, 240.

¹⁷⁴ Tezcan, 1989: 352, Res. 401, 505.

¹⁷⁵ Ötüken 1996: 161- 163, Taf.26/1, 4, Abb. 34, 35.

¹⁷⁶ Alpaslan, 2001: 273 – 274, Lev, VIII – IX, Res. 13 – 14 – 15.

¹⁷⁷ Niewöhner, 2007: 201 – 202, Taf1-2, 12-17.

¹⁷⁸ Armağan, 2010: 66, Kat. 125.

¹⁷⁹ Keskin, 2010: 43, Kat. 11; 2015: 35, Kat. 11.

¹⁸⁰ Temple, 2013: 83, SK 25, Res. 75.

¹⁸¹ Ötüken, *a.g.e.*, 1996, 161.

yarımküre biçimindeki torus Tip C kaidelerinin ayırt edici ve belirgin özelliği olmuştur.¹⁸². Belirtilen özellikler kapsamında Kat. No: 12 ve Kat. No:13 Tip C sınıflandırması içinde tez kapsamında değerlendirilmiştir. (Ötüken, 1996: 161); (Öztaşkın & Sertel, 2017: Lev 5, Kat No: 11); (Keskin, 2010: 46 – 47, Kat No: 14 – 15) ve (Karakök, 2023: 67 – 69 – 112, Kat. No: 8 – 9 – 37) Tip C tipolojisine ait eserlerin benzeler örneklerini yayınlayarak bu grubun V. – VI. yüzyıla ait olabileceği yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Sütun kaidelerinin çapları 26 ve 50 cm arasında değişmektedir. 26 – 36 cm çap aralığındaki sütun kaideleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Kat. No: 13’de değerlendirdiğimiz Tip C sınıfındaki kaide 26 cm ile en küçük çapa sahip sütun kaidesini oluştururken, Tip A kategorisinde yer alan Kat. No:1. ise 50 cm çap genişliği en büyük sütun kaidesini oluşturmaktadır.

Sütun kaidelerinin plinthos yükseklikleri 6 – 12 cm arasında değişkenlik gösterirken, plinthos yüksekliği 7 cm olan kaideler çoğunluktadır.

İncelenen 13 sütun kaidesi içerisinde kireç taşı malzeme kullanımı çoğunluğu oluştururken, 1 ve 2 nolu katalog numaralı eserlerde ise mermer malzeme kullanılmıştır.

Katalog No	Bulunduğu Yer	Envanter No:	Tipoloji	Malzeme	Pl-Yükseklik	Çap
1	Ankara Roma Hamamı		Tip A	Mermer	9	50
2	Ankara Roma Hamamı	113.286.99	Tip A	Mermer	7	
3	Ankara Roma Hamamı	113.3...?	Tip A	Kireç taşı	7	36
4	Anadolu Med. Müzesi	30867	Tip A 2	Kireç taşı	9	36
5	Ankara Roma Hamamı		Tip B	Kireç taşı	9	44
6	Ankara Roma Hamamı	113.34.99	Tip B	Kireç taşı	7	28
7	Ankara Roma Hamamı		Tip B	Kireç taşı	7	
8	Anadolu Med. Müzesi	114.162.99	Tip B	Kireç taşı	8	36
9	Anadolu Med. Müzesi	114.132.99	Tip B	Kireç taşı	10	45
10	Ankara Roma Hamamı		Tip B	Kireç taşı	6	28
11	Ankara Roma Hamamı	113.74.99	Tip B	Kireç taşı	7	27
12	Ankara Roma Hamamı	113.92.99	Tip C	Kireç taşı	12	35
13	Ankara Roma Hamamı	148.7.75	Tip C	Kireç taşı	7	26

Tablo 3 Sütun kaideleri listesi

¹⁸² Temple, a.g.t., 2013, 240.

Tablo 4 Sütun kaidelerinin tipolojik dağılımı

Tablo 5 Sütun kaidelerinin yüzdeler dağılımı

4.1.2. Sütun

Bir kaideye oturan ve üstünde başlığı yer alan, genellikle dairesel kesitli dikey bir öge olan sütun¹⁸³ V. yüzyıldan itibaren Bizans dini mimarisinde, bazilika planlı yapılarda naos bölümünü neflere ayırmak ve VI. yüzyılda kubbeli bazilika planlı yapılarda kubbeyi taşımak için kullanılmıştır.¹⁸⁴ Strüktürel bir amaç doğrultusunda kullanılan sütun, Bizans dini mimarisinin liturjik öğeleri olan, templon, kiborium ve ambonlarda da kullanılmıştır¹⁸⁵.

Sütunların çapı ve yüksekliği, yapının örtüsünü taşıma işlevini yerine getirebilmeleri için oldukça önemli bilgiler sunmaktadır¹⁸⁶. 36 – 59 cm aralığındaki çapa sahip olan sütunlar taşıyıcı sütun olarak, 27 – 35 cm çap aralığına sahip sütunlar erken dönem templon kuruluşlarında, 11 – 20 cm çaplarındaki ve 113 ile 127 cm yüksekliğe sahip sütunlar templon payelerinde, çapı 10 – 21 cm arasında ve yüksekliği 200 – 208 cm olan sütunların ise kiboriumlarda kullanıldığı kabul edilen yaygın bir görüştür¹⁸⁷.

Tez kapsamında yirmi iki adet sütun gövdesi incelenmiştir. İncelenen sütunların hepsi Ankara Roma Hamamı'nda tespit edilerek katalog kısmında eserlerin lokasyonları koordinat ile belirtilmiştir. Yükseklikleri 52 cm – 307 cm arasında değişkenlik gösteren sütunların çapları ise en düşük 26 cm en yüksek 56 cm'dir. İncelenen yirmi iki adet eserin içerisinde yalnızca on eserin bilezikleri tespit edilip ölçüleri alınmış geriye kalan on iki eserde iki yönlü kırılmalar mevcut olduğu için bileziklerinin olup olmadığı teşhis edilememiştir. Genellikle dik profilli ve sütun gövdesinden dışa taşkın bir biçimde tutulan bileziklerin yükseklikleri 6 – 12 cm arasındadır. İncelenen eserlerin büyük çoğunluğu (13 tanesi) mermer malzemeden imal edilmiş olup yalnızca dokuz eser kireç taşı malzemeye sahiptir. Katalog içerisinde değerlendirilen eserlerden on sekiz tanesi dairesel kesitli, düzgün ve perdahlı yüzeye sahiptir. Eserlerden iki tanesi yivli görünüme sahip olup Aziz Klemens kilisesine ait iki sütun / paye ise dikdörtgen kesitlidir. Aziz Klemens'e ait eserlerin yan yüzlerinde

¹⁸³ Öztürk, A. (1997). "Sütun", *Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi*, 3, 1715.

¹⁸⁴ Keskin, E. (2015). *Küçük Asya'da Kutsal Kent Euchia ve Bizans Dönemi Taş Eserleri*, 127.

¹⁸⁵ Aydın, A. (2000). "Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları", *Olba*, (3), 218.

¹⁸⁶ Keskin, a.g.e., 127.

¹⁸⁷ Karakök, C. (2023). "Batı Karademi Bölge Müzelerindeki Bizans Dönemi Taş Eserleri Doktora Tezi", *T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*, 187.

Golgota Tepesini vurgulayan basamaklı kaide üzerinde yükselen ve yarım daire formundaki kemer tarafından çevrilen Latin haçı yüzeye kabartma tekniği ile işlenirken Kat. No:32 olan sütun gövdesi üzerinde Latin haçı kazımaları bulunmaktadır¹⁸⁸.

Katalog No: ▾	Yükseklik ▾	Çap ▾	Bilezik Yüksekliği ▾	Kullanım İşlevi ▾
14	101	56	12	Taşıyıcı - Destek
15	66	48	6	Taşıyıcı - Destek
16	191	54	12	Taşıyıcı - Destek
17	120			Taşıyıcı - Destek
18	120			Taşıyıcı - Destek
19	52	32		Templon Kuruluşları
20	285	38	5	Taşıyıcı - Destek
21	107	55		Taşıyıcı - Destek
22	99	35		Templon Kuruluşları
23	306	55		Taşıyıcı - Destek
24	307	50	10	Taşıyıcı - Destek
25	67	28		Templon Kuruluşları
26	167	32	7	Templon Kuruluşları
27	77	28		Templon Kuruluşları
28	109	28		Templon Kuruluşları
29	60	33		Templon Kuruluşları
30	64	26		
31	137	30	6	Templon Kuruluşları
32	90	30	6	Templon Kuruluşları
33	110	30	7	Templon Kuruluşları
34	145	28	6	Templon Kuruluşları
35	106	32		Templon Kuruluşları

Tablo 6 Sütun gövdeleri listesi

4.1.3. Çifte Sütun

Çifte, çift, kısa ve yassı, sütun veyahut ta sütunce olarak adlandırılan mimari öge, dikdörtgen kesitli payenin iki dar kenarından sütuncelerle genişletilmesiyle oluşturulmuştur. Uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan çifte sütunlar kiliselerin naos bölümünde neflerin ayrılmasında, galerilerin düzenlemesinde ve nartekste karşımıza çıkmaktadır¹⁸⁹. Ayrıca çifte sütunlar, apsis ve nef duvarlarına ait pencerelerde de görülmektedir¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Gri damarlılar: Prokonessos, pembeler ise bilecik

¹⁸⁹ Niewöhner, P. (2007). *Aizanoi, Dokimion und Anatolien Stadt und land siedlungs und steinmetzwesen vom spateren 4. bis 6. jahrhundert n. Chr*; Deutsches Archäologisches Institut, ss. 177 – 178.

¹⁹⁰ Başak, Ç. (2023). Adana Arkeoloj Müzesi'nde Bulunan Bizans Dönemi Mimari ve Litrjik İşlevli Taş Eserler, *T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 118.

Katalogda on adet çifte sütun türünde eser yer almaktadır¹⁹¹. Bu eserlerin tamamı Roma Hamamı'nda bulunmaktadır ve eserlerin bulunduğu yerler koordinatla belirtilmiştir. Eserlerde kireç taşı malzemenin kullanımının yaygın olduğu gözlemlenmiş yalnızca 3 eserde mermer malzeme kullanılmıştır. Eserlerin yükseklikleri 45 cm ve 270 cm arasında değişim göstermektedir. Yalnızca sekiz adet eserin bilezik kısmı sağlam kalarak günümüze ulaşmıştır. Gövdeden dışa çıkıntılı ve dikey profilli bileziklerin yükseklikleri 6 ve 9 cm arasındadır. Kat. No: 36 ve Kat. No 45 olan eserler bütünlüğünü korumuş vaziyette günümüze ulaşmıştır. 270 cm yüksekliğe sahip olan Kat. No: 36 eser nef düzenlemesinde veya narteks bölümünde taşıyıcı öge olarak kullanılmış olması muhtemeldir. 153 cm yüksekliğe sahip Kat. No: 45 eserin apsis – nef pencere düzenlemesinde kullanılmış olabilir. Genellikle ince yonu işlikle düzgün yüzeylere sahip olan çifte sütunlardan yalnızca Kat. No: 42' de yüzeye kazıma tekniğinde işlenmiş dikey kol uzunluğu 20, yatay kol genişliği 17 cm olan Latin haçı işlenmiştir.

Erken ve Orta Bizans dönemlerinde kullanılan çifte sütunlar özellikle VI. ve IX. yüzyıllarda Anadolu'da yaygın olarak kullanılmıştır. Çifte sütunlar, Sivrihisar Kızıl Kilise, Çukurkent Kilisesi ve Çavdarlık Kilisesi'nde in-situ olarak karşımıza çıkmaktadır¹⁹². Katalogda ele aldığımız eserler, Niewöhner'in Aizonai ve Millet'e, Türker'in Çanakkale'de ve Hülya Tezcan'ın Constantinapol'de yaptığı çalışmalardaki örneklere paralellik gösterdiği için bu gruptaki eserler IV. – VI. yüzyıllara tarihlendirilebilir.

4.1.4. Pencere Payesi

Bizans mimari terminolojisinde “*mullion*” olarak da bilinen pencere sütunları, çifte sütun formunda veya dairesel kesitli olarak karşımıza çıkmaktadır. Pencere payesi / sütunları, apsis açıklıklarında, arkad düzenlemesinde ve pencerelerde kullanılmıştır¹⁹³.

¹⁹¹ Kat. No: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.

¹⁹² Keskin, E. (2010). Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 243.

¹⁹³ Temple, a.g.t., 2013, 265.

Pencere payesi başlığı altında katalogda yalnızca bir eser incelenmiştir. 2001 yılında Sema Alpaslan tarafından “Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri” başlıklı makalede yayımlanan eser günümüzde Roma Hamamı’nda bulunmaktadır.

Oyma ve kabartma tekniğinin yanı sıra matkap işçiliğinin de görüldüğü eser, süsleme kompozisyonu bakımından Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirilmiştir.

4.1.5. Sütun Başlığı

Mimari bir yapı ögesinin yükünü sütunlara aktarmak için strüktürel açıdan destek işlevi gören ve de dekoratif bezemeleriyle bir süsleme unsuru olan sütun başlığı yapıların değerlendirilmesinde önemli bir unsurdur¹⁹⁴.

Dor, İon ve Korinth üslubu Antik Devir mimarisinin üç ana unsurunu oluşturmaktadır. Geç Antik Çağ’da Dor üslubunun kullanımı terk edilirken İon ve Korinth üslubundaki sütun başlıkları VI. yüzyıla kadar mimari düzenlemede varlığını sürdürmüştür¹⁹⁵.

Bizans mimarisinin erken devrinde Antik Çağ geleneğinin de devam ettirilmesiyle beraber İon, Korinth, Kompozit, Yivli, Yivli – Akanthuslu ve Dorik – İonik tarzda sütun başlıkları görülmektedir¹⁹⁶. VI. yüzyıldan itibaren Erken Bizans mimarisinde görülen başlık tiplerinin kullanımının azalmasıyla beraber Orta Bizans Dönemi’nde kullanılan İmpost/Sepet tipteki başlıklar Erken Bizans mimarisinde görülen başlıkların yerini almıştır¹⁹⁷.

¹⁹⁴ Temple, Ç. (2001). Erken Bizans Dönemi Sütun Başlıkları Tipleri ve Terminolojisi Üzerine Bir Çalışma, *Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri I (Mimari ve Mimari Süsleme)*, 239.

¹⁹⁵ Alp, A. O., & Uzun, M. C. (2021). Geç Antik Çağ/Erken Bizans Sütun Başlıkları Üzerine Bir Tipoloji Denemesi, *24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Bildirileri Kitabı*, ss. 61 – 62.

¹⁹⁶ Yılmaz, G. (2022). Ksanthos Antik Kenti Bizans Dönemi Mimari Plastik Eserleri, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 169.

¹⁹⁷ Alp, & Uzun, *a.g.m.*, 2021. 62.

Tez kapsamında yapılan arařtırmalarda on altı adet sütun bařlığı katalog içerisinde deęerlendirilmiřtir. Bu eserler, Yivli¹⁹⁸, Yivli – Akanthuslu¹⁹⁹, Korinth²⁰⁰, figürlü²⁰¹, İon²⁰² ve İmpost²⁰³ tipteki bařlıklardan oluřmaktadır.

Altı eser Roma Hamamı'nda yer alırken geriye kalan on eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunmaktadır. Katalogda deęerlendirilen eserlerin büyük çoęunluęunda mermer malzeme yoęun olarak kullanılırken yalnızca dört eserde²⁰⁴ kireç tařı malzeme kullanılmıřtır.

4.1.5.1. Yivli sütun bařlığı

Tarihi Arkaik Döneme kadar uzanan yivli sütun bařlığının Anadolu'daki ilk örnekleri Helenistik Döneme tarihlendirilmektedir. Kare formlu abakusün altındaki silindirik gövde de dikine oyulan yivlerden dolayı bu isimle anılmıřtır²⁰⁵. Çanakta açılan yivlerden dolayı bařlık yabancı arařtırmacılar tarafından “*Kanallure*²⁰⁶”, “*Rillen*²⁰⁷”, “*Pfeifen*²⁰⁸” ve “*Fluted Capital*²⁰⁹” olarak adlandırılırken Türk arařtırmacılar bu bařlık tipini “*Yivli*”, “*Ters Çan*”, “*Dil*”, “*Oluk*” ve “*Godron*” isimleriyle tanımlamıřtır²¹⁰.

Katalogda incelenen on altı eserden beř tanesi yivli sütun bařlığı tipolojisindedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde iki, Ankara Roma Hamamı'nda üç eser tespit edilmiřtir. Tespit edilen eserlerin yalnızca üç tanesinin envanter numarası bulunmasına raęmen (Kat. No: 47 – 48 – 49) eserlerin geldięi yer bilinmemektedir. Kat. No: 47 – 49 – 50 olan eserlerde mermer malzeme kullanılırken Kat. No: 48 ve 51 olan eserler kireç tařı malzemeden üretilmiřtir.

¹⁹⁸ Kat. No: 47, 48, 49, 50, 51.

¹⁹⁹ Kat. No: 52, 53.

²⁰⁰ Kat. No: 54, 55, 56, 57.

²⁰¹ Kat. No: 58, 59, 60

²⁰² Kat. No: 61

²⁰³ Kat. No: 62

²⁰⁴ Kat. No: 48, 51, 52, 60.

²⁰⁵ Alp. & Uzun, *a.g.m.*, 2021. 67.

²⁰⁶ Kanallure: Almanca *dikine açılmıř oluk* anlamına gelmektedir. (Wulff, 1912: 93 – 98)

²⁰⁷ Rillen: Almanca *yiv – oluk* anlamları taşımaktadır. (Kautzsch, 1936: 211 – 213)

²⁰⁸ Pfeifen: Almanca *kaval – silme* anlamına gelmektedir. (Peschlow, 1975: 214)

²⁰⁹ Fluted Capital: Türkçe'ye *Yivli Canak Bařlık* olarak çevirmektedir. (Niewöhner, 2007: 173)

²¹⁰ Karakök, *a.g.t.*, 2023, 308.

Yükseklikleri 25 cm ile 42 cm arasında deęişkenlik gösteren eserlerden yalnızca dört tanesinin çapı alınabilmiştir. Alınan ölçüler neticesinde en düşük çap genişliği 27 en yüksek çap genişliği ise 40 cm'dir. Abakus yükseklikleri ise 7 cm ile 10 cm arasında olup Kat. No: 51'de bulunan eserin abakus kısmında kırılmalar ve erimeler mevcut olduğu için yüksekliği alınamamıştır.

Başkentte kullanılan yivli – akanthuslu başlık tipinin sadeleştirilmiş bir biçimi olarak Erken Bizans Dönemi'de Küçük Asya'nın taşra atölyelerinde tercih edilen bir tür olan yivli başlıklar V. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilmektedir²¹¹.

Katalogda değerlendirdiğimiz eserlerin paralelleri, Ankara Alâeddin Cami ve Arslanhane Cami'sinde, Ankara yakınlarında ise Phrygia müzelerinde, Euchia (Çorum)'da, Aizanoi (Kütahya) 'de, İkonía (Konya)'da, araştırmacılar tarafından belgelenen ve tarihlendirilen çok sayıda örnekle karşımıza çıkmaktadır.

4.1.5.2. Yivli – akanthus sütun başlığı

Alman kaynaklarında “*Blattkelchkapitell*” olarak adlandırılan başlık, alttaki kalatosun tek sıra akanthus yaprak çelengiyle üstteki kaulis çanağının ise yivlerle çevrenmesiyle oluşturulan kompozit bir sütun başlığıdır²¹². Küçük Asya'da Roma İmparatorluk Çağı'ndan itibaren kullanılan başlık Orta Bizans Dönemi'ne kadar kullanılmıştır²¹³.

Tez araştırmaları kapsamında Kat. No: 52 ve Kat. No: 53 yivli – akanthuslu sütun başlığı olarak değerlendirilmiştir. Her iki eserde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinden sergilenmektedir. Kireç taşı malzemenin kullanıldığı 35 cm yüksekliği bulunan Kat. No: 52'nin konumlandırılmasından dolayı çapı ölçülememiştir. Mermer malzemenin kullanıldığı Kat. No: 53, 39 cm yüksekliğe ve 25 cm çapa sahiptir.

Katalogda yivli – akanthuslu olarak değerlendirilen başlıkların benzer örnekleri Ksanthos'da (Yılmaz, 2022: Kat. No: 172 – 173), Kocaeli'nde (Özdin, 2014:

²¹¹ Niewöhner, P. (2021). Byzantine Ornaments in Stone Architectural Sculpture and Liturgical Furnishings, De Gruyter, 45.

²¹² Alp, A. O. (2006). Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Mimari Elemanları, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, 61.

²¹³ Niewöhner, a.g.e., 2022, 45.

Kat. No: 59) ve İzmir’de (Andıç, 2013: Kat. No: 31 – 32) arařtırmacılar tarafından belgelenerek IV. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilmiřtir.

4.1.5.3. Korinth sütun bařlığı

İlk olarak MÖ. IV. yüzyılda Atina’da görölen Korinth tarzı sütun bařlıkları hakkında ilk bilgi MÖ. I. yüzyılda Vitruvius tarafından verilmektedir²¹⁴. Erken Bizans Dönemi’nde Roma mimarisinin izleri görölüyor olsa da bařlıklar sanatsal üslup farklılıđı ortaya koymaktadır. Roma mimarisinde kullanılan Korinth bařlıklarında akanthus yaprak boyları uzun tutulmuř, damalar ise derin ve sık bir biçimde oyularak plastik etkiyle beraber zarif göröntü oluşturulmuřtur. Bizans Dönemi’ne ait korinth bařlıklarında akanthus yaprakları kısalan boyları ve azalan yaprak detaylarıyla klasik anlayıřtan uzak řekilde karřımıza çıkmaktadır²¹⁵. Her ne kadar IV. yüzyıla ait bařlıklar klasik üsluba benzerlik taşıyor olsa da V. yüzyıla ait bařlık düzenlemelerindeki altta sekiz, üstte dört sıra yaprak çelenginden oluřan süsleme yođun kompozisyon anlayıřı yansıtmaktadır²¹⁶. V. ve VI. yüzyıl Korinth bařlıklarında akantus yapraklarının orta damarı derin, yelpaze biçimde yana dođru açılan yan damarlar ise yüzeysel olarak iřlenmiřtir²¹⁷.

Korinth tarzı bařlıklar Orta Bizans Dönemi’nde kullanılmıřtır. Bu devire ait bařlıklarda yüzeeye alçak kabartma tekniđi ile iřlenen yaprakların damarları yüzeysel olarak iřlenirken yaprak uçları ise yuvarlatılmıřtır²¹⁸.

Katalogda ele alınan sütun bařlıkları içerisinde dört adet Korinth tarzı sütun bařlığı bulunmaktadır. Tamamı mermer malzemeden üretilen bařlıklardan ikisi Ankara Roma Hamamı’nda (Kat. No: 55 – 56) diđer ikisi ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde (Kat. No: 54 - 57 yer almaktadır. Kat. No: 54’ de bulunan 114.81.99 envanter numarasına sahip eser müzenin bahçesinde teřhir edilirken, 2.02.2008 envanter numaralı bařlık müze deposunda bulunmaktadır. Yükseklikleri 45 ile 18 cm

²¹⁴ Temple, *a.g.t.*, 2013, 276

²¹⁵ Temple, *a.g.t.*, 2001, 235.

²¹⁶ Çelik, B. (2023). Adana Arkeoloj Müzesi’nde Bulunan Bizans Dönemi Mimari ve Liturjik İřlevli Tař Eserler, *T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 133.

²¹⁷ Temple, *a.g.t.*, 2013, 276.

²¹⁸ Karakök, *a.g.t.*, 2023, 297.

arasında deęişen başlıkların çapları ise 40 ve 13 cm'dir. Çapı ve yükseklięi en küçük eser olan Kat. No: 57 dört köşesinde birer akantus yaprağının bulunduğu "dört yapraklı başlık" tarzında düzenlenirken Kat. No: 54 ve 56 üç sıralı akantus yaprak çelengi, Kat. No: 55'in akantus çelengi altta sekiz üstte dört olmak üzere iki sıralı olarak düzenlenmiştir.

Katalogda yer alan eser üslup, motif, teknik bakımdan incelendiğinde eserler V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmesi olasıdır.

4.1.5.4. Figürlü sütun başlığı

Antik Yunan Mimarlığından itibaren farklı formlardaki başlıklarda kullanılan insan ve hayvan figürlü sütun başlıkları, Roma ve Erken Bizans dönemlerinden çeşitlenerek kullanım alanı bulmuştur²¹⁹. Korinth tarzı başlıkların bir çeşitlendirmesi olarak değerlendirilen figürlü başlık, kalathos çanağında tek sıra akanthus çelengi ve abakusun köşelerindeki volütlerin yerine alan veyahut abakusun ana eksenlerine yerleştirilen koç, koyun, kartal vb. hayvan figürlerinden oluşmaktadır. Figürlü başlık olarak adlandırıldığı gibi kalathosundaki ayırmadan dolayı "iki bölümlü" başlık olarak da adlandırılan bu başlıklar araştırmacılar tarafından V. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilmiştir²²⁰.

Katalog içerisinde sütun başlığı altında değerlendirilen Kat. No: 58 – 59 ve 60 figürlü başlıklar olarak değerlendirilmiştir. Bu başlıklardan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen Kat. No: 58 ve 59 mermer malzemededen imal edilirken, 9072 envanter numaralı Kat. No: 60'ın malzemesi kireç taşıdır. Yükseklikleri 45 cm ve 32 cm arasında deęişkenlik gösteren başlıklardan yalnızca Kat. No: 35'in 30 cm ölçüm değerine sahip olan çapı ölçülebilmştir.

Kat. No: 58 ve 59 akanthus yaprak çelengi ve hayvan promptlarına sahip olmasıyla benzer üslup özellięi göstermektedir. Bu başlıkların benzerleri Yıldız

²¹⁹ Aydın, A. (2014). Adana ve Mersin Müzeleri'ndeki Figürlü Başlıklar, *OLBA*, 22, 372.

²²⁰ Alp. & Uzun, *a.g.m.*, 2021. 67.

Ötüken²²¹, Nezih Fıratlı²²², Füsün Aytekin²²³, Başak Çelik²²⁴, Ayşe Aydın²²⁵, Ernst Kitzinger²²⁶, Any Terry²²⁷, Gunthram Koch²²⁸, tarafından tespit edilerek V. – VI. yüzyıllara tarihlendirilmiştir.

Ankara Roma Hamamında sergilenen Kat. No: 60 eser bombeli taban bileziğinin üzerinde yükselen kalathos gövdeleri köşeyi kaplayan ancak kanatları her iki yana doğru açılan kartal figürleriyle kaplanmıştır. Katalogda değerlendirilen eserin paralelleri Keşoğlu, 1973: 282, Res. 3; Aytekin, 2019: 96, Kat. No: 52; Hakan, 2009: 44, Kat. No: 25, Fıratlı, 1990: 123, No: 233, Pl. 75 tarafından değerlendirilerek Orta Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

4.1.5.5. İon sütun başlığı

İon düzeninin ilk olarak MÖ 7 – 6. yüzyılda Batı Anadolu'da İonia Bölgesi'nde ortaya çıktığı sonrasında ise MÖ 6. Yüzyılda Doğu Yunanistan'da görüldüğü ve yapılarda uygulandığı bilinmektedir²²⁹.

Klasik ve Helenistik döneme ait kamu yapılarının cephe düzenlemelerinde sıklıkla tercih edilen İon düzeni antik dönem mirası olarak Bizans mimarisine aktarılmıştır. Erken Bizans Döneminde üretilen İon başlıkların boyutlarının küçülmesiyle Roma mimarisinde kullanılan İon başlıkların genel düzeninden uzaklaştığı görülmektedir²³⁰.

IV. ve V. yüzyıla tarihlendirilen başlıkların ön yüzünde bir, iki ya da üç yumurtalı olarak düzenlenen İon kymationundaki sadeleşme başlığın polster yüzüne de yansıtılmıştır²³¹.

²²¹ Ötüken, 1996: 195. G9, Taf. 36.

²²² Fıratlı, 1990: 112, No: 204, Pl. 65.

²²³ Aytekin, 2019: 87, Kat. No:26;

²²⁴ Çelik, 2023: 89, Kat. No:69;

²²⁵ Aydın, 2014: 390, Kat. No:3, Fig. 8.

²²⁶ Kitzinger, 1946: Res. No: 68.

²²⁷ Terry, 1988: Fig.32, Capital 22.

²²⁸ Koch, 2007: 370, Res. 2.

²²⁹ Kaya, E. (2017). Türkiye Müzelerinde Bulunan Erken Bizans Dönemi (M.S. 4 – 6. yy) İon Sütun Başlıkları, *T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 15.

²³⁰ Alp, & Uzun, *a.g.m.*, 2021, 66.

²³¹ Kaya, *a.g.t.*, 2017, ss, 19 – 20.

Kat. No: 61'de deęerlendirdiđimiz 113.35.99 envanter numaralı eser Ankara Roma Hamamı'nda bulunmaktadır. Mermer malzemenin kullanıldıđı eser 22 cm yükseklikte 32 x 36 cm ölçülerindedir. Kare formlu abakusu sahip olan eserde volütlerin birbirine yakın konumlandırılmasından dolayı dar olarak tutulan İon kymationundaki erimelerden dolayı yalnızca bir yumurtanın varlıđı tespit edilebilmiştir.

Katalogda deęerlendirilen başlıđın benzerleri Sinop Arkeoloji Müzesi'nde²³², İzmir Arkeoloji Müzesi'nde²³³, Adana Arkeoloji Müzesi'nde²³⁴ ve Olympos'da²³⁵ bulunmakta olup arařtırmacılar tarafından V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

4.1.5.6. İmpost sütun başlıđı

Geç Roma veya Erken Bizans Döneminde karřımıza çıkan impost başlık²³⁶, Almanca, “*Korbkapitelle*” olarak anılan ve Türkçeye “*sepet*”, “*kesik piramidal*”, ve “*impost başlık*” olarak çevrilen eser daire formlu tabana ve kare formlu abakusa sahiptir²³⁷.

Geniş süsleme repertuarının bulunduđu başlık üzerinde bitkisel ve geometrik motiflerle beraber monogram, haç, insan ve hayvan figürlerinin oluşturduđu kompozisyonlar görölmektedir²³⁸.

Tez kapsamında deęerlendirilen Kat. No: 62'de yer alan 114.198.99 envanter numaralı eser impost başlık olarak deęerlendirilmiştir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda bulunan eser Prokonnesos mermerinden üretilmiştir. Kısa olan ön yüzünde Latin Haç kabartmasının yer aldıđı eserin benzerleri İstanbul Topkapı Sarayı çevresinde²³⁹ Sakarya'da²⁴⁰; Yalvaç Müzesi'nde²⁴¹, Kuşadası Kadı Kalesi'nde²⁴²,

²³² Kaya, 2017: 123, Kat. No: 32

²³³ Andıç, 2012: 48 – 49, Kat. No: 38 – 39.

²³⁴ Çelik, 2023: 77, Kat. No: 57.

²³⁵ Öztařkın, & Sertel, 2017: 96, Kat. No: 26.

²³⁶ Fıratlı, N. (1990). *La Sculpture Byzantine Figurée au Musée Archéologique d'Istanbul*, Librairie d'Amérique ed d'Orient Andrien Maisonneuve, 236.

²³⁷ Alp, & Uzun, *a.g.m.*, 2021, 68.

²³⁸ Çelik, *a.g.t.*, 2023, 136.

²³⁹ Tezcan, 1989: 323, Res. No: 447.

²⁴⁰ Akbař, 2023: 62, Kat. No:3.

²⁴¹ Yeřiltař, 2012:34, Kat. No: 5, Re. No: 5a – 5b – 5c.

²⁴² Armađan, 2010: 50, Kat. No:80.

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde²⁴³, Bursa Arkeoloji Müzesi'nde²⁴⁴, Adana Arkeoloji Müzesi²⁴⁵'nde, Silifke Müzesi'nde²⁴⁶ ve Aizonai'de²⁴⁷ arařtırmacılar tarafından belgelenerek V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Sıra No	Katalog No	Env. No	Malzeme	Bul. Yer	Tip	Y.	Ç	Ab. Y.	Ab. G.	Ab. D.
1	47	114.75.99	Mermer	AMM / Bahçe	Yivli	32	36	9	55	50
2	48	113.285.99	Kireç taşı	Roma Hamamı	Yivli	36		10	60	60
3	49	113.397.99	Mermer	Roma Hamamı	Yivli	25	27	7	38	38
4	50		Mermer	Amm / Bahçe	Yivli	42	40	10	57	38
5	51		Kireç taşı	Roma Hamamı	Yivli	36	27	7 (?)	40	40
6	52		Kireç taşı	AMM / Bahçe	Yivli / Akanthuslu	35		8	42	42
7	53		Mermer	AMM / Bahçe	Yivli / Akanthuslu	39	25	13	50	50
8	54	114.81.99	Mermer	AMM / Bahçe	Korinth	45	40	10	60	60
9	55		Mermer	Roma Hamamı	Korinth	31	24	7	40	40
10	56		Mermer	Roma Hamamı	Korinth	37	28	6	40	40
11	57	2.02,08	Mermer	AMM / Depo	Korinth	18	13	4	22	22
12	58		Mermer	AMM / Bahçe	Figürlü	32		3	30	42
13	59		Mermer	AMM / Bahçe	Figürlü	35	30	5	40	46
14	60	9072	Kireç taşı	Roma Hamamı	Figürlü	45		7	62	62
15	61	113.35.99	Mermer	Roma Hamamı	İon	22			32	36
16	62	114.198.99	Mermer	AMM / Depo	İmpost	26		6	30	54

Tablo 7 Sütun başlıkları listesi

Tablo 8 Sütun başlıklarının tipolojik dağılımı

²⁴³ Andıç, 2012: 48, Kat. No: 38.

²⁴⁴ Aytekin, 2019: 95, Kat. No: 48, Res. No: 83.

²⁴⁵ Çelik, 2023: 84, Kat. No: 64.

²⁴⁶ Aydın, 2013: 286, Kat. No: 356.

²⁴⁷ Niewöhner, 2007: 224, Kat No: 175, Tafel 18.

Tablo 9 Sütun başlıklarında görülen tipolojinin yüzdeleri dağılımı

Tablo 10 Sütun başlıklarında kullanılan malzemelerinin dağılımı

4.1.6. Paye Başlığı

Tez kapsamında yapılan çalışmalarda iki paye başlığı tespit edilmiştir. Katalog numaraları 63 – 64 olan eserler Ankara Roma Hamamı’nda sergilenmektedir. Mermer malzemenin kullanıldığı başlıklar oyma tekniği ile oluşturulan yivler ve akanthus yapraklarıyla tezyin edilmiştir.

St. Clemens kilisesinden getirilen ve in-situ durumları daha önce belgelenen başlıklar VII. – IX. yüzyıllara tarihlendirilmiştir.

4.1.7. Çifte Sütun Başlığı

Kareye yakın formdaki kütlelerin her iyi yandan yuvarlatılmasıyla oluşturan başlıklar²⁴⁸ çifte sütun kaideleri ve sütunlarıyla beraber bazilikal planlı kiliselerin neflerin ayrımlarında kullanılmıştır.²⁴⁹ Bizans İmparatorluğu sınırlarında V. ve VI. yüzyıldan itibaren görülmektedir²⁵⁰.

65 – 66 – 67 ve 68 katalog numaralı dört eser tez içeriğinde çifte sütun başlığı olarak değerlendirilmiştir. Mermer malzemeden üretilen eserlerin tamamı Ankara Roma Hamamı'nda bulunmaktadır. Kat. No: 66 – 67 ve 68 olan eserlerin envanter numaraları bulunmakta ancak geliş yerleri bilinmemektedir. Kat. No: 65, 50 cm ile en büyük yükseklik değerine sahipken Kat. No: 68, 28 cm yükseklik değerine sahiptir.

Kat. No: 65 olan başlık kırık olarak ve eksik olarak günümüze ulaşmasına rağmen başlığın kısa olan ön yüzünde her iki yandan ucu sarmaşık yaprağı ile sonlanan kıvrımlı dalların çevrelediği globus üzerinde yükselen Latin Haçı yer almaktadır. Haç ve beraberindeki motifler yüzeye yüksek kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Uzun ve sağlam olan yan yüzde ise başlığı ortadan ikiye bölen kanal bulunmaktadır. Motif ve üslup açısından değerlendirdiğimiz de birçok levha örneğinde karşılaştığımız Latin haçı ve ucu sarmaşık yaprağıyla sonlanan kıvrımlı dallar araştırmacılar tarafından genel olarak V. – VI. yüzyıla tarihlendirmişlerdir.

38 cm yüksekliğe sahip 48 x 62 cm ölçülerindeki Kat. No: 66 113.412.99 envanter numarasına sahiptir. 8 cm yüksekliğinde abakusu bulunan başlık yivli düzenlemeye sahiptir. Katalogda değerlendirilen yivli süslemeye sahip başlığın benzerleri Konya'da (Temple, 2013: 135, Kat. No: 188, ÇifB 5, Res. 254 ; Arslan, 2014: 199, Kat.No: 28) ve Çorum'da (Keskin, 2015:132 Kat. No: 88, Resim No: 101) araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Sütun başlıklarında olduğu gibi çifte sütun

²⁴⁸ Temple, *a.g.t.*, 2001, 238.

²⁴⁹ Temple, *a.g.t.*, 2013, 290.

²⁵⁰ Karakök, *a.g.t.*, 2023, 319.

başlıklarının da süsleme unsurunu oluşturan yivler V. ve VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir²⁵¹.

Kat. No: 67’de yer alan 60 x 42 cm ölçülerindeki başlığın, 10 cm yüksekliği bulunan abakusunda yüzeye kazınarak işlenmiş Latin Haçı bulunmaktadır. Yan yüzleri ovalleştirilerek sütunce görünümü verilen impost tipte düzenlenen, benzer örnekleri Yalvaç Müzesi’nde bulunan (Yeşiltaş, 2012: Kat. No: 15) Kat. No: 67 ve Kat. No: 68’de yer alan başlıklar IV. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

4.2. Liturjik İşlevli Taş Eserler

Tez araştırmaları sırasında tespit edilen ve katalog da ele aldığımız, paye, arşitrav, ambon levhası, kiborium kemeri, vaftiz teknesi ve röliker liturjik işlevli taş eserler ana başlığının alt kategorilerini oluşturmaktadır. Bu başlıkta yer alan eser sayısı toplam on dört adet olup, sekiz paye/ baluster, bir arşitrav, bir ambon levhası, bir kiborium kemeri, bir vaftiz teknesi ve bir rölikerten oluşmaktadır. Liturjik işlevli taş eserler grubunda yer alan on dört eserden dokuz tanesi mermer, üç tanesi kireç taşı ve bir eser de andezit taşı kullanılarak üretilmiştir.

Tablo 11 Liturjik işlevli taş eserler

²⁵¹ Temple, a.g.t., 2013, 291.

Tablo 12 Liturjik işlevli taş eserlerde malzeme kullanımı

4.2.1. Templon Payesi

İlk örneği IV. yüzyıla uzanan ve genellikle mermer ya da taş malzemeden yapılan ancak geç dönemlerde ahşap malzemenin de kullanıldığı templon, kilise içerisinde bema ile naosu ayıran liturjik mimari öge olarak tanımlanmaktadır²⁵².

Templon payesi, korkuluk payesi ve kısa paye gibi adlandırmalarla anılan mimari öge templon levhaları arasında destekleyici eleman olmasının yanı sıra, solea ve galeri katlarıyla sivil yapılarda da kullanılmıştır. Templon payesi Bizans mimarlık tarihinde IV. ve V. yüzyıllarda “*topuzlu paye*”, V. yüzyıldan sonra ise “*sütunlu paye*” olarak karşımıza çıkmaktadır²⁵³.

²⁵² Aydın, A. (2000). Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları. *Olba*, 3, 217.; Parman, .a.g.e., 2002, 95.

²⁵³ Çelik, a.g.t., 2023, 148.

Resim 10 Bizans mimarisinde görülen templon payeleri

Kaynak: (Orlandos, 1952: Şek. 479.)

Erken Bizans Dönemi'ne ait templon payelerinde soffit motifi bezeme unsuru olurken üst kısımlarda ise topuz bulunmaktadır. Üst kısmının kare prizma formunda olmasından dolayı “zar biçimli paye” olarak adlandırılan payeler bitkisel bezemeleri ve figürlü kompozisyonlarıyla Geç Antik Çağ geleneğini yansıtmaktadır. Topuzlu kısa payelerin Orlandos tarafından VI. yüzyıl özelliği gösterdiği belirtilirken, başkent üslubunun izlerinin takip edildiği zar biçimli payeler V. yüzyılın ikinci yarısına ve VI. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Orta Bizans Dönemi'ne ait templon payelerinde ise örgü, düğümlemiş dörtgen gibi geometrik motifler daha sık kullanılmıştır²⁵⁴.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet templon payesi tespit edilmiştir (Kat. No: 71 – 78). Kat. No: 71 – 72 – 73 – 74 – 76 ve 77 mermer malzemedен, Kat. No: 75 bölgenin yerel taşı olarak da bilinen andezit malzemedен ve son olarak Kat. No: 78 ise sarımtırak kireç taşından imal edilmiştir. Eserlerin büyük çoğunluğu Ankara Roma Hamamı'nda bulunurken (Kat. No: 71 – 72- 73- 74 – 75) yalnızca 3 eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer almaktadır. Kat. No: 76 ve 77 müzenin bahçesinde teşhir edilirken Kat. No: 78 müze deposunda bulunmaktadır. Yükseklikleri 110 cm (Kat. No: 72) ve

²⁵⁴ Sertel, S. (2017). Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Liturjik Taş Eserleri, *T.C. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 137.; Fıratlı, N. (1990). *La Sculpture Byzantine Figurée au Musée Archéologique d'Istanbul*, Librairie d'Amérique ed d'Orient Andrien Maisonneuve, 241.

52 cm (Kat. No: 78) arasında deęişen templon payelerinde soffit, bitkisel ve geometrik bezemenin yanı sıra Malta Haçı ve figürlü kompozisyonda görölmektedir.

Kat. No: 71 – 72 – 73 – 74 soffit bezemelidir ve V. – VI. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Soffit bezemeli templon payelerinin benzer örnekleri Phrygia'da²⁵⁵, Olympos'da²⁵⁶, Çorum'da²⁵⁷ Konya'da²⁵⁸ Kütahya'da²⁵⁹ ve Bursa'da²⁶⁰ yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacılar tarafından belgelenmiş ve tarihlendirilmiştir.

Günümüzde Ankara Roma Hamamı'nda bulunan ve 2001 yılında Sema Alpaslan tarafından yayımlanan Kat. No: 75 numaralı dikdörtgen kesitli templon payesi 68 cm yüksekliğindedir. Andezit taşından imal edilen eserin yan yüzleri sade, arke yüzü kaba yonu işlenirken ön yüzünde ise kazıma ve kabartma teknięi ile işlenmiş Malta Haçı ve altı yapraklı stilize edilmiş çiçek motifi yer almaktadır. Payenin süsleme unsurları açısından benzeri Küçük Asya sınırları içerisinde Arslan tarafından Konya'da belgelenmiştir. İtalya Ravenna'da Museo Arcivescovile'de VIII. – IX. yüzyıla paye ve Bari Saint Nicola Kilisesi'nde bulunan XI. yüzyıla ait paye Kat. No: 75 ile benzerlik göstermektedir. Eser, Alpaslan tarafından üslup özelliklerinden yola çıkarak X. – XI. yüzyıla ait olabileceęi belirtilmiştir²⁶¹.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinde sergilenen, başkent üslubu özelliklerinin görüldüğü Kat. No: 76 ve 77'de deęerlendirilen *zar başlıklı templon payesi* 2023 yılında Nergis Ataç ve Guntram Koch tarafından yayımlanmıştır. Ön cephelerinde sütunce formundaki düzenlemeden dolayı tam bir kare kesitli profile sahip olmayan eserlerin ön ve arka yüzleri bitkisel süsleme sahiptir. Yan cephelerinde levha kanalları bulunan payelerin yükseklikleri 87,5 cm (Kat. No: 76) ve 95 cm (Kat. No: 77) olarak ölçülmüştür. Payeye adını da veren zar formu üst başlıkların ön cephelerinde figüratif sahneler bulunurken dięer cephelerinde profilden resmedilen

²⁵⁵ Parman, 2002: 126, A 30, Lev. 50, Foto: 52.

²⁵⁶ Sertel, 2017: 205 – 206, Res. 38 – 40.

²⁵⁷ Keskin, 2015: 152, Kat. No: 104

²⁵⁸ Arslan, 2014: 143, Kat. No: 143.

²⁵⁹ Aşık, 2020: 229, Kat. No: 140

²⁶⁰ Ötügen, 1996: 66, M 65 f, Taf. 3,4.

²⁶¹ Alpaslan, S. (2001). Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri, *Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı*, 279.

tombul yanaklı çocuklar yer almaktadır. Kat. No: 76'ın ön cephesinde İncil anlatılarından “Lazarus'un Dirilişi” figüratif bir anlatımla yüzeye işlenmiştir.

Benzerlerinin Fıratlı tarafından belgelendiği Kat. No: 76 ve Kat. No: 77, Ataç ve Koch tarafından süsleme tekniğindeki işçiliğin başkent Constantinapol'deki Hagia Sophia ve Hagios Polyuktos tarzını temsil ettiği belirtilerek VI. yüzyılın II. yarısına tarihlendirilmiştir.

Katalogda değerlendirilen Kat. No: 78 numaralı bir diğer eser ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposunda bulunmaktadır. 13.11.04 envanter numarasına sahip eserde sarımtırak kireç taşı malzemenin kullanılmıştır. Her iki yönden de kırık olan eser 52 cm yüksekliğindedir. Depo içerisindeki konumlandırılmasından dolayı eserin yalnızca ön yüzü belgelenmiştir. Üçerli şeritlerle oluşturulan örgülü bir süsleme sahip olan templon payesinin benzerleri Kütahya'da²⁶², Konya'da²⁶³, Demre'de²⁶⁴, Kuşadası Kadıkalesi'nde²⁶⁵ bulunmuş ve araştırmacılar tarafından belgelenmiştir. Paye üzerinde yer alan süsleme Orta Bizans Dönemi'ne ait templonlarda karşılığın bir unsur olmuştur. Bu sebeple Kat. No: 78'de yer alan templon payesi IX. ve XI. yüzyıl aralığına tarihlendirmek olasıdır.

Tablo 13 Payelerde görülen bezeme unsurları

²⁶² Niewöhner, 2008: 311, Kat.No:1, Abb.5.

²⁶³ Temple, 2013: 166, Kat. No: 273, TP 6, Res. 246.

²⁶⁴ Alpaslan, 1996 261, Kat. No: 195.

²⁶⁵ Armağan, 2010: 137, Kat. No:307

PAYELERDE GÖRÜLEN BENZEME UNUSRULARININ YÜZDELİK DAĞILIMI

Tablo 14 Payelerde görülen bezeme unsurlarının yüzdeleri dağılımı

4.2.2. Templon Arşitravı

Türkçe literatürde “arşitrav” ya da “bastaban” olarak isimlendirilen öge Latince “architrav” Yunanca ise “epistylon” olarak bilinmektedir²⁶⁶. Arşitravlar, Hristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yatay bir eksen üzerinde sütunlar veya payeler arası bağlantıyı sağlayan taşıyıcı mimari bir öge olmanın yanı sıra kilise içerisinde liturjik öneme sahip olan templon kuruluşlarında da kullanılarak liturjik işlev de kazanmıştır²⁶⁷. Templon arşitravları bazen sadece ön yüzleri bazen de ön ve alt yüzleri bezemeli olarak karşımıza çıkar. Alt yüzünün bezemesiz olduğu durumlarda ise bütün yüzey düzgün şekilde işlenmiştir. Bizans mimarisinde erken dönemden geç döneme kadar templon gelişiminde bir değişim gözlenmezken templon arşitravlarında

²⁶⁶ Andıç, A. (2010). İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 83.

²⁶⁷ Karakök, a.g.t., 2023, 474.

erken dönemde büyük boyutlu ve kalın uygulamalar yer alırken IX. ve XII. yüzyıllar arasında tarihlendirilen arşitravlar daha ince bir görünüme sahiptir²⁶⁸.

Templon arşitravı olarak tez kapsamında yalnızca 1 eser değerlendirilmiştir (Kat. No: 79). Günümüzde Ankara Roma Hamamı'nda bulunan 100.7...(?) envanter numaralı eser kireç taşı malzemedan imal edilmiştir. 80 cm genişliğindeki arşitravın ön ve alt yüzü bezemeli olup 22 cm yüksekliğe ve 25 cm derinliğe sahiptir. Eserin ön yüzünde dikdörtgen pano içerisinde düğümlerle birbirine bağlanan madalyonlar ve bu madalyonlar içerisinde sitalize edilmiş bitkisel kabarıklar bulunmaktadır. Alt yüzeyinde küçük karelere bölünmüş dikdörtgen çerçeve içerisinde dairesel formda dört yapraklı rozetler işlenmiştir.

Katalogda arşitrav olarak değerlendirilen eserin benzeri araştırmacılar tarafından İzmir'de²⁶⁹ Stratonikeia'da²⁷⁰, Phrygia'da²⁷¹ Konya'da²⁷², Akşehir'de²⁷³ ve Side'de²⁷⁴ belgelenmiştir. Tezimizde değerlendirdiğimiz eserin motif, üslup ve tekniğin yanı sıra Alpaslan'ın verdiği XI. XII. yüzyıl arşitrav yükseklikleri ile benzerlik göstermesi bakımından VIII – XII. yüzyıllar arasında tarihlendirilmiştir.²⁷⁵

4.2.3. Ambon Levhası

Liturjik öğeler arasında yer alan ambon, “kule” anlamındaki Yunanca. “*αμβων*” ya da “*πυργος*” ile açıklanır²⁷⁶. Kitâb-ı Mukaddes'ten bölümlerin okunduğu ve din adamlarının vaazlarını gerçekleştirdiği kuruluş olan ambon erken dönemlerde ahşaptan sonrasında ise taştan imal edilmiştir. Genellikle templon karşısında orta nefte yer alan ambon, dinleyiciler için okuyucunun daha bir şekilde duyulmasını ve görülmesini sağlamaktadır²⁷⁷

²⁶⁸ Alpaslan, *a.g.t.*, 1996, 224.

²⁶⁹ Ermiş, 2003: 26, Kat. No: 13

²⁷⁰ Öztaşkın, 2015:173, Lev. 3.

²⁷¹ Parman, 2002: 109, A 23.

²⁷² Arslan, 2014: 138.

²⁷³ Yıldırım, 2006: 76, Kat.No: 066.

²⁷⁴ Yıldırım, 2013: 101, Kat.No: KL17, Res. No: 216.

²⁷⁵ XI. XII. yüzyıl templon ölçüleri; Y: 12 – 21.5 cm. Ü.D.: 31.3 – 37 cm. A.D.: 13 – 51 cm. Detay ve fazlası için bkz: Alpaslan, *a.g.t.*, 1996, 224.

²⁷⁶ Mercangöz, Z. (1996). Milas Müzesi'ndeki Bizans Ambon Elemanları, *Sanat Tarihi Dergisi*, 8(8), 81.

²⁷⁷ Sertel, *a.g.t.*, 2017, 127.

Ambon, dinsel işlevlerinin dışında patrikler eşliğinde dualarla imparatorların taç giydiği, imparatorluğun önemli hadiselerinin ve bayram günlerinin tarihinin duyurulduğu sosyal amaçlar içinde kullanılmıştır²⁷⁸.

İlk kayıtları IV. yüzyılın II. yarısında Laoikeia'ya uzanan ambonlar, tek merdivenli, doğu – batı ekseninde çift merdivenli, “U” veya yelpaze formundaki ve synthronon ile işlevinin birlikte kullanıldığı dört farklı ambon tipi karşımıza çıkma olup günümüze V. ve VI. yüzyıllara ait ambonlar ulaşmıştır²⁷⁹.

Katalogda ambon kuruluşuna ait iki merdiven yan levhası bulunmaktadır. Kat. No: 80

Ayşe Aydın tarafından 2002 yılında yayımlanmıştır. Mermer malzemenin kullanıldığı her iki eserde profilli çerçeveler içerisine alınmış ruhun ölümsüzlüğünü simgeleyen tavus kuşu kompozisyonuna sahiptir. Tavus kuşu figürlü merdiven yan levhalarının benzer örnekleri Phrygia bölge müzelerinde²⁸⁰ (Afyon – Kütahya – Uşak), Milas Müzesi'nde²⁸¹, Kuşadası Kadıkalesi'nde²⁸² ve İkonía'da²⁸³ görülmektedir. Araştırmacılar tarafından benzer örnekleri V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Kat. No: 80 ve Kat. No: 81'de ele aldığımız ambon yan levhalarında tavus kuşlarının realist bir anlayışla yüksek kabartma tekniğinde yüzeye işlenmiş olması Parman'ın belirttiği erken dönem üslubu ile benzerlik göstermektedir²⁸⁴.

²⁷⁸ Parman, E. (2002). *Ortaçağda Bizans Döneminde Frigya (phrygia) ve Bölge Müzelerinde Bizans Taş Eserleri*, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 132.

²⁷⁹ Temple, *a.g.t.*, 2013, 337.

²⁸⁰ Parman, *a.g.e.*, 2022, 135 – 136, 141, 146, Res. 68a, 79, 89.

²⁸¹ Mercangöz, *a.g.m.*, 1996, 83 – 85.

²⁸² Armağan, 2010: 112, Kat. No: 250.

²⁸³ Temple; 2015: 181, Kat. No: 306.; Arslan, 2014: 151, Kat. No: 172.

²⁸⁴ Parman, *a.g.e.*, 2002, 136.

Resim 11 Bizans mimarisinde görülen ambon formları

Kaynak: (Sertel, 2017: 130, Şek. 47.)

4.2.4. Kiborium Kemerli

Türkçe literatürde “kiborium” ve “kiborion” olarak geçen liturjik işlevli mimari eleman, Latince “ciborium” Yunanca da “kiborion” şeklinde ifade edilmektedir. Kilise içerisinde liturjik eşya olarak karşımıza çıkan kiborion, minyatürlü el yazması kitaplarda süsleme öğesi, mobilyalarda ise üst örtü olarak Bizans sanatının farklı dallarında karşımıza çıkmaktadır.²⁸⁵ Kiboriumlar kilise içerisinde altarı veya kutsal mekânı vurgulamak amacıyla dört sütun ve sütun başlığı üzerinde yükselen yuvarlak kemerli piramidal konik çatı veya kubbe ile örtülü mimari elamandır²⁸⁶. Çağımıza ulaşan kiborium örneklerinde, haç motifi, dini konu sahneler,

²⁸⁵ Özyurt Özcan, H. (2004). Ortaya Çıkışı İle Birlikte Bizans Sanatında Kiborion. *Sanat Tarihi Dergisi*, 13(1). ss. 83 – 85.

²⁸⁶ Yeşiltaş, T. (2012). Yalvaç Müzesi’ndeki Bizans Taş Eserleri, *T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 13.; Doğan, S. (2003). Lykia’da Alacahisar Kilisesi’nin Kiborium Kemerleri, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 20 (1). 190.

geometrik, bitkisel ve figürlü kompozisyonlar bezeme unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır²⁸⁷.

Kat. No: 82'de Etd. 10.24 envanter numarasına sahip eser katalog kapsamında kiborium kemeri olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bahçesinde bulunan eser kireç taşı malzemedен imal edilmiştir. Kemerі üç yönden çevreleyen bordür içerisinde oyma tekniği ile oluşturulmuş geometrik kompozisyon yer almaktadır. Uygulanan kompozisyonun benzeri Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki VI. yüzyıla tarihli 1.30.73 envanter numaralı ambon parçasında, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Suriye tipi löliker lahitin kapağında²⁸⁸, Uşak Müzesi'ndeki 33173 env. numaralı ambon bordüründe²⁸⁹ ve 32.1.73 env. numaralı templan payesinde²⁹⁰, Millet'e²⁹¹ buluna levha üzerinde görülmektedir. Anadolu dışında ise Roma'daki Saint Lorenzo Kilisesi'nin V. yüzyıl tarihli levhasında²⁹², Nevşehir Üç Haçlı Kilisesi'nin tavan kabartmasında²⁹³ ve Azerbaycan'da bulunan V. – VI. yüzyıl tarihli Tsitsernavank Manastarı'ndaki mezar taşı örneğinde bordür düzenlemesi ve haç motifi benzerliği görülmektedir. Bu doğrultular ve benzerlikler ele alınarak eserin V. – VI. yüzyıla ait olması ve bu döneme tarihlendirilmesi olasıdır.

4.2.5. Vaftiz Teknesi

Bizans mimarisinin litürjik işlevli taş eserleri arasında değerlendirilen kuruluş Türkçe literatürde vaftiz teknesi, vaftiz teknesi veya vaftiz havuzu olarak anılmaktadır. Kökeni Yahudilikte Musa'nın kanunlarına kadar uzanan vaftiz Hristiyan temel işlevlerinden birisi olmuştur²⁹⁴. Hristiyanlıkta ilk vaftiz, Vaftizci Yahya'nın Şeria Nehri'nde İsa'yı vaftiz etmesidir. Hristiyanlığın ortaya çıktığı ilk dönemlerde

²⁸⁷ Aytekin, F. (2019). Bursa Arkeoloji Müzesi Bizans Dönemi Mimari ve Litürjik İşlevli Yapısal Elemanlar, *T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*, 65.

²⁸⁸ Aydın, A. (2009). Türkiye Müzeleri'ndeki Suriye Tipi Rölikerler, *Sanat Tarihi Dergisi*, 18 (1), 17, Res.4.

²⁸⁹ Niewöhner, 2021: 143, Fig.380.

²⁹⁰ Parman, 2002: 118, U6, Lev. 39.

²⁹¹ Niewöhner, 2013: 115, Kat. 39, Abb. 78.

²⁹² Lowrie, 1906: 169, Fig.57.

²⁹³ Uyar, T. (2021). Çevredeki Merkez: Günümüzden Bizans Dönemi Kappadokiası'na Bakmak, *Bizans Döneminde Amadolu*, 417.

²⁹⁴ Acara, M. (1998). Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Litürjik Eserler, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 15(1), 187.

akarsularda gerçekleştirilen vaftiz töreni IV. yüzyılda kiliselerin yanlarında inşa edilen vaftizhanelerle beraber kapalı mekanlara taşınmıştır. Erken Hristiyanlık dönemlerinde toplu gerçekleştirilen vaftiz törenleri yapıların içlerinde büyük havuzlar inşa edilirken V. – VI. yüzyıllarda zemine oyulan veya boyutları küçülen kurnalar ortaya çıkmıştır²⁹⁵.

“*Kolymbethra*” ve Vaftiz kurnaları içten ve dıştan farklı profillerle karşımıza çıkmaktadır. Dıştan kare, dikdörtgen, çokgen ve haç formu profillere sahipken içten dört yapraklı yonca, haç, yuvarlak, oval, kare ve dikdörtgen forma sahiptir.²⁹⁶

Katalog kısmında, Kat. No: 83’de yer alan 114.134.99 env. numaralı eser vaftiz teknesi olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin deposunda bulunan ve kireç taşı malzemedен imal edilen eser sütun başlığının ikinci kullanımını doğrultusunda vaftiz kurnasına dönüştürülmüştür. Üzerinde kıvrık dallar ile beraber palmet ve yarım palmetlerinden oluşan bitkisel bezemenin ve kartal figürünün yer aldığı vaftiz teknesi dıştan çokgen içten dört yapraklı yonca biçiminde düzenlenmiştir. Eserin biçim özellikleri ele alındığında benzer örnekleri İstanbul Topkapı Sarayı çevresinde²⁹⁷, Denizli Hierapolis Müzesi’nde²⁹⁸, Kütahya’da²⁹⁹ bulunmaktadır. Vaftiz teknesi form – biçim açısından ve üzerinde yer alan süslemelerin stilize edilmişmiş olmasından dolayı motif ve üslup olarak değerlendirildiğinde Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirmek olası görünmektedir.

4.2.6. Röliker

Antik Çağda ve Museviler de görülen rölik kültü II. yüzyılın ortalarından itibaren Hristiyan öğretisinde önem kazanmıştır³⁰⁰. Hem yaşadıkları dönem içerisinde hem de öldükten sonra inanlarla tanrı arasında bağ kurduğuna inanılan ve saygı gösterilen Azizlerin ve Martirlerin ölümlerinden sonra fiziksel kalıntıların ve özel eşyalarını korumak amacıyla çeşitli formlarda röliker adı verilen objeler yapılmıştır³⁰¹.

²⁹⁵ Parman, *a.g.e.*, 2002, 151.

²⁹⁶ Keskin, *a.g.e.*, 2015, 153.

²⁹⁷ Tezcan, 1989: 110, Res. 126, Lev. 3a

²⁹⁸ Parman, 2002: 159, S 10, Res. 98, Lev. 78;

²⁹⁹ Aşık, 2020: 252, Kat. No: 152.; Niewöhner, 2007: 264, Kat.No: 339, Abb. 131, Taf. 38 Fig.447.

³⁰⁰ Soykan, A. N. (2022). Sivas Arkeoloji Müzesinde Bulunan Lahit Formlu Rölikerler, *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 317.

³⁰¹ Aydın, A. (2009B). Hristiyan Dinindeki Martir - Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-İsaurya Bölgesi Hristiyanlığına Yansımaları, *OLBA*, XVII, 64.

Antik Çağ'da insanların öldükten sonraki yaşamlarını devam ettirdikleri mekan olarak kabul edilen ve çatı formundaki kapakları bulunan lahitler, Azizlerin ve martirlerin hatıralarının saklandığı rölikerlerin ilham kaynağı olmuştur. Rölikerler, altların altında yerleştirilecek ölçülerde ya da kendisine ayrılan mekan içerisinde rahatlıkla görülebilecek boyutlar yapılmışlardır³⁰².

Eyice, makalesinde Huschhausen'in rölikleri , madeni scrinialar, figürlü rölikler ve her hangi bir bezemenin olmadığı rölikler olmak üzere üçe ayırdığından bahsetmektedir³⁰³.

Müsadere yoluyla müze envanterine kayıt edilen Kat. No: 84 olan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda bulunmaktadır. Etd. 10.24 envanter numarasına sahip röliker kireç taşı malzemeye sahiptir. 29 x 16 x 10 cm ölçülerindeki lahit havuzunun uzun kenarlara sahip cephelerinde etrafı üç yönden çevrili tabula ansata bulunmaktadır. Yüze kazıma olarak işlenen 12 x 8 cm ölçülerindeki abula ansata üzerine herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. 29 x 16 cm ölçülere sahip olan kapak köşeleri akroterli olarak düzenlenmiştir. Kapak üzerinde 8 cm çapa sahip madalyon içerisinde Malta haçı yer almaktadır.

Tezimizin kataloğunda röliker olarak değerlendirdiğimiz eserin benzerleri Küçük Asya'da Kahramanmaraş Müzesi'nde³⁰⁴, Sivas Arkeoloji Müzesi'nde³⁰⁵ bulunurken, Anadolu dışında Wisconsin – Milwaukee Sanat Koleksiyonu'nda³⁰⁶ ve Fransa'da³⁰⁷ bulunmaktadır.

Lahit havuzu ve kapakta yer alan başak motifi, başkent Constantinapolis'te tercih edilen ve sıklıkla başvurulan bir süsleme unsuru olmasına karşın, başak motifi VI. yüzyıldan itibaren Küçük Asya merkezlerinde, İtalya, Yunanistan ve Adalar gibi Akdeniz kıyılarındaki taş eserlerde, madeni ve küçük el sanatlarında, minyatürlü yazmalarda karşımıza çıkmaktadır³⁰⁸. Röliker üzerinde yer alan bir diğer süsleme unsuru olan Malta Haçı IV. yüzyıldan itibaren Bizans Sanatında görünmeye

³⁰² Aydın, A. (2009A). Türkiye Müzeleri'ndeki Suriye Tipi Rölikeler, *Sanat Tarihi Dergisi*, 18(1), 2.

³⁰³ Eyice, S. (1979). Rölik Mahfazaları Hakkında Bir Kitap ve Bu Münasebetle Anadolu'dan Bazı Rölik Mahfazaları, *Sanat Tarihi Yıllığı*, (8), 59.

³⁰⁴ Aydın, 2009: 13, Res. 9 – 11.

³⁰⁵ Soykan, 2022: 318, Şek. 3 – 4.

³⁰⁶ O'connor, 2013: 32, Fig. 7.

³⁰⁷ Eyice 1979: 62, No: 26, Res. 9 – 12.

³⁰⁸ Doğan, a.g.m., 2003, 189.

başlanmıştır. Röliker üzerinde yer alan motif ve kompozisyonlar ele alındığında eser V. ve VI. yüzyıl aralığına tarihlendirilmiştir.

4.3. Mezar Stelleri

Bizans'da mezar “ταφοξ” terminolojisinde “*taphos*,” “*theke*,” “*mneme*,” “*sema*” ve “*soros*” gibi terimler kullanılmıştır. Ancak Bizans resmi vesikalarında “*taphos*” ve “*mneme*” arasında ayırım yapılmıştır. Bu ayırma göre “*taphos*” gömünün yapıldığı basit mezar olarak anlatılırken “*mneme*” ise mezar üzerindeki bina olarak belirtilmiştir. Üstü taş plakalarla kapatılan ve üzerinde bir stel dikilen basit gömü mezar çeşitleri olduğu gibi mezar odaları ve lahitler olmak üzere Bizans döneminde çeşitli mezar tipleri görülmektedir³⁰⁹.

Stel kelimesi Grekçe'de “Στήλη” kelimesinden türetilen “dik duran işaret” anlamına gelmektedir. Steller, mezar steli, adak steli, antlaşma steli, onurlandırma steli ve karar steli olarak eser üzerindeki yazıtlara göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır³¹⁰.

Yaşamın duygusal yönlerini yansıtan mezar stelleri, ölenleri anarak özlemleri dindirmek, onurlandırmak ve kişilerin yattığı yerleri belirlemek için mezarlarının üzerine dikilen figürlü, figürsüz, süslemeli veya süslemesiz taşlardır. Bu taşlar, sadece ölülerin anısını yaşatmakla kalmaz, aynı zamanda o dönemin inanç ve kültür sistemine dair de önemli bilgiler sunmaktadır³¹¹.

Tezimizin katalog bölümünde 22 eser mezar taşı olarak değerlendirilmiştir. Bu eserlerin 20'si Ankara Roma Hamamı'nda bulunurken yalnızca 2 eser³¹² Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposunda yer almaktadır. Tezimizde değerlendirdiğimiz mezar stellerinin 7 tanesi³¹³ ilk kez yayınlanmaktadır. Diğer steller başta David French & Stephan Mitchell olmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından bilim dünyasına sunulmuştur.

³⁰⁹ Khazdan, *a.g.e.*, 1991, Vol. 3, 2092.

³¹⁰ Aytekin F. (2017a). Stratonikeia Kökenli Kabartmalı Mezar Taşları, *T.C. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı Yüksek Lisans Tezi*, 21.

³¹¹ Altun, Ö., & Altun, S. (2016). İsaura Antik Kentindeki Haç Temalı Mezar Stelleri, *SEFAD*(36), 484.

³¹² Kat. No:91, 106.

³¹³ Kat. No: 87, 89, 96, 97, 102, 104, 106.

Stellerde kireç taşı³¹⁴ malzeme kullanımının yoğunluğu öne çıkarken kireç taşını, andezit³¹⁵, mermer³¹⁶ ve bazalt³¹⁷ malzemeler takip etmektedir³¹⁸.

Kat. No: 95’de yer alan mezar steli 181 cm yüksekliği ve 105 cm genişliği ile en geniş ölçülere sahipken Kat. No: 106’da bulunan stel 47 cm yüksekliği ve 29 cm genişliği ile en düşük ölçü aralığına sahiptir.

Dikdörtgen³¹⁹, üçgen alınlıklı³²⁰ ve yarım yuvarlak³²¹ formlara sahip olan mezar stellerinin yalnızca 15 tanesinde kitabe bulunmaktadır³²². Steller üzerinde yer alan süslemelerde Latin haçından oluşan kompozisyon çoğunluğu oluştururken bitkisel ve geometrik unsurlarda görülmektedir. Steller üzerinde yer alan süsleme kompozisyonları stelin ön yüzüne kabartma ve kazıma tekniği ile işlenmiştir. Kat. No: 86, 95, 101, 102, 103 ve 105’de eserlerde dikdörtgen çerçeve içerisine alınan Latin haçı yüzeye yüksek kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kat. No:85, 87, 89, 92, 94, 96, 97, 100 ve 105 katalog numaralı mezar stellerinde yer alan haç formları stelin ön yüzüne kazıma tekniği ile işlenmiştir. Kat. No: 90 olan mezar stelinin ön yüzeyine kazınarak üçgen motifi işlenirken, Kat. No: 99’da bulunan mezar stelinin üst bölümünde yuvarlak kemer içerisine alınmış altı kollu içek motifi görülmektedir. Kat. No 91’de bulunan üçgen alınlıklı mezar stelinin alınlığında yüzeye kazınmış haç formu yer alırken dikdörtgen gövde üzerinde 8 satırlık mezar kitabesi yer alırken, Kat. No: 98’de bulunan stel yüzünün aşınmasından dolayı süsleme unsuru tespit edilememiştir.

Katalogda mezar steli olarak değerlendirilen 22 eserden yalnızca içerisinde kitabesi yazılı olan 9 mezar stelinde³²³ tabula ansanta bulunurken toplamda 16 mezar steli³²⁴ üzerinde kitabe bulunmaktadır. Grekçe yazıtlı ile yazılan kitabeler “†” motifi ile başlayıp yine “†” motifi ile sonlanmaktadır.

³¹⁴ Kat No: 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99, 100 ve 101 ‘de kireç taşı kullanılmıştır.

³¹⁵ Kat. No: 96, 97, 102, 103, 104, 105.

³¹⁶ Kat. No: 85, 86, 87, 89, 93.

³¹⁷ Kat. No: 106.

³¹⁸ Kireç Taşı:11, Andezit: 6, Mermer: 5, Bazalt: 1.

³¹⁹ Kat. No:85, 86, 88, 90, 92, 94, 95,97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106.

³²⁰ Kat. No: 87, 91, 93, 101,103.

³²¹ Kat. No: 89, 96.

³²² Kat. No: 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106.

³²³ Kat. No:86, 88, 90, 92, 93, 94, 98, 100, 101.

³²⁴ Kat. No: 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98. 99, 100, 101, 104, 105, 106.

Ön yüzleri ince işçilikle yontulan stellerin yan ve arka yüzleri ise kaba olarak bırakılmıştır. Eserlerin büyük çoğunluğu V. ve VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Ancak Kat. No: 89'da bulunan 9029 envanter numaralı eser, Ankara Kalesi'nin duvarlarında yer alan İmparator Basil'in onarım kitabesi ile form ve haç şeması bakımından benzerlik göstermekte ve bu doğrultular neticesinde IX. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Sıra No	Katalog No	Envanter No	Malzeme	Motif	Form	Teknik	Kitabe	Y	G	D
1	85	113.553.99	Mermer	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kabartma	Evet	85	50	25
2	86	117.1.91	Mermer	Latin Haçı	Dikdörtgen	Y. Kabartma	Evet	170	70	35
3	87	80.23.07	Mermer	Grek Haçı	Üçgen Alınlıklı	Kazıma	-	120	80	30
4	88	10099	KireçTaşı	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kabartma	Evet	155	80	15
5	89	9029	Mermer	Latin Haçı	Yarım Yuvarlak	Kazıma	-	65	55	15
6	90	117.5.90	KireçTaşı	Geometrik - Üçgen	Dikdörtgen	Kazıma	Evet	115	45	22
7	91	12850	KireçTaşı	Latin Haçı	Akroterli - Üçgen Başlık - Dikdörtgen Gövde	Kazıma	Evet	60	34	9
8	92	9031	KireçTaşı	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kazıma	Evet	73	44	20
9	93	142.1.87	Mermer	Grek + Latin Haçı	Üçgen Alınlıklı	Kabartma + Kazıma	Evet	125	58	11
10	94		KireçTaşı	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kazıma	Evet	110	80	14
11	95	9009	KireçTaşı	Latin Haçı	Dikdörtgen	Y. Kabartma	Evet	181	105	13
12	96		Andezit	Latin Haçı	Yarım Yuvarlak	Kazıma	-	136	65	20
13	97		Andezit	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kazıma	-	145	82	19
14	98	9027	KireçTaşı	-	Dikdörtgen	-	Evet	105	66	25
15	99	8993	KireçTaşı	Bitkisel	Dikdörtgen	Kabartma	Evet	102	52	11
16	100	113.564.99	KireçTaşı	Latin Haçı	kırık	Kazıma	Evet	84	75	8
17	101	9008	KireçTaşı	Latin Haçı	Üçgen Alınlıklı	Y. Kabartma	Evet	95	83	14
18	102		Andezit	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kabartma	-	157	70	22
19	103		Andezit	Bitkisel + Latin Haçı	Üçgen Alınlıklı	Kabartma	-	152	80	25
20	104		Andezit	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kabartma	Evet	96	36	22
21	105	117.2.82?	Andezit	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kabartma	Evet	177	90	20
22	106	Etd.28.05	Bazalt	Latin Haçı	Dikdörtgen	Kazıma	Evet	47	29	8

Tablo 15 Mezar stelleri listesi

Tablo 16 Mezar stellerinin üretimin kullanılan malzemelerin yüzdeleri oranı

Tablo 17 Mezar stellerinde görülen teknikler

4.4. Diğer Taş Eserler

4.4.1. Övgü Taşı

Tez kapsamında Kat. No: 107 olan eser övgü taşı olarak değerlendirilmiştir. Kırmızı renkli andezit taşının kullanıldığı Ankara Roma Hamamı'nda bulunmaktadır. Geldiği yer belli olmayan eser muhtemelen bir kilise içerisinde kullanılmıştır. Eserin ön yüzünde Golgota Tepesi'ne temsil eden üç basamaklı bir kaide ve onun üzerinde yükselen Malta haçı yer almaktadır. Haç kolları arasında kalan boşluklarda ise "IC [XP] NH KA" monogramı yüzeye kazınarak işlenmiştir. Mitchell ve French övgü taşının Sasani zaferinden sonra dikilmiş olabileceğini önermektedir. Eser üzerinde yer alan motifler 610 – 629 yılları arasında İmparator Heraclius döneminde basılan sikkeler ile paralellik göstermektedir³²⁵. Kompozisyon benzerliği göz önüne alınarak eseri VII. yüzyıla tarihlendirmek olasıdır.

³²⁵ Karanfil, S. (2019). Kocaeli Müzesi'ndeki Bizans Sikkeleri, T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 85, Kat. No: 122, Lev 8.

4.4.2. Sınır Taşı

Tezin katalog bölümünde ele aldığımız Kat. No: 108 olan eser sınır taşı olarak değerlendirilmiştir. Ankara Roma Hamamı'nda bulunana eser kırmızı renkli andezit taşınan imal edilmiştir. Dikdörtgen çerçeve ve onun üzerinde yer alan üçgen alınlığı ile naiskos formlu yazıt Pursaklar yakınında bulunmuştur. Eser, Mitchell & French tarafından 2019 yılında yayımlanmıştır.

Dikdörtgen çerçeve içerisinde 12 satırlık kitabesinde Atoroisctochorion'da³²⁶ bulunan Baş Melek Mikail ve Vaftizci Yahya Kilisesi'nin sınırlarını belirtmek için Justinian tarafından yazdırılan sınır taşı, imparatorun hüküm sürdüğü 527 – 565 yılları arasına tarihlendirilmiştir.

4.4.3. Levha

Bizans'ın hem dini hem de sivil mimarisinde farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan levhalar oldukça yaygın bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bazilikalarda yan neflerin orta neflerden ayrılmasında, galeri korkuluklarında, zemin ve duvar kaplamalarında mimari öge kullanılan levha, templonlarda, solealarda, ambonlarda ve altarlarda ise liturjik öge olarak kullanılmıştır Levhalar ayrıca lahitlerde ve lahit formundaki röliklerde, mezar taşlarında, katedrallerle birlikte vaftiz teknelerinde de kullanılmıştır³²⁷. Bizans mimarisinde oldukça geniş kullanım alanı olan levhaların hangi amaçla kullanıldığının tespit edilebilmesi için in-situ yerlerinin kesin olarak bilinmesi gerekmektedir³²⁸ Antakya'nın doğusunda günümüz Suriye sınırları içerisinde yer alan Dehes köyünde IV. ve VI. yüzyıllarda iki aşamalı olarak inşa edilen evin ikinci katında kullanılan bezemesiz ve madalyon içerisinde çiçek motifinin işlendiği korkuluk levhası sivil mimaride kullanımının en çarpıcı örneklerindedir³²⁹.

Derinlikleri 5-10 ve 11 cm arasında olan levhalar lahit ve lahit formundaki röliklerle beraber vaftiz teknelerinde kullanılmış olabilir. Yalnızca bir yüzünde süslemelerin ve işlemlerin bulunduğu 5 ve 10 cm kalınlığındaki levha parçaları, ambon, solea, altar ve templon gibi Bizans mimarisinin liturjik öğeleri için

³²⁶ Bölgenin bugünkü konumu henüz belirlenememiştir.

³²⁷ Alpaslan, a.g.t.,1996, 167.

³²⁸ Fıratlı, a.g.e., 1990, 242.

³²⁹ Temple, a.g.t., 2013, 342.

kullanılırken, her iki yüzü birden bezemeli olan levhalar neflerin birbirinden ayrımlarında ve galeri katlarının korkuluklarında kullanılmışlardır. 10 ila 15 cm kalınlığı olan levhalar ise ambonların podyumlarında ve merdiven aynalığında kullanılmış olmalıdırlar³³⁰. Kalınlıkları 12 – 16 cm arasında değişkenlik gösteren levha parçaları ise mezar açmalarının yalnızca bir cephesini kaplamak için kullanılmıştır³³¹. Erken dönemlerde maden ocaklarının aktif bir şekilde kullanılmasından ötürü üretilen levhaların büyük çoğunluğunda mermer malzeme kullanılmıştır. Ancak bölgelere özgü yerel taş kaynaklarının da kullanılarak levha üretiminin gerçekleştiği bilinmektedir³³².

Anikonik yani üzerinde herhangi bir bezemenin olmadığı levhalar genellikle her dönemde kullanımı en yaygın olan türü olmuştur³³³. Fakat Hristiyanlığın erken dönemlerinde kullanılan levhalar üzerinde dönemin sanatsal etkisiyle beraber ördek vb. diğer su kuşlarının yanı sıra tavus kuşu, kartal ve harpi gibi diğer kanatlı türler, geyikler, tavşanlar, tilkiler, leopar ve aslan gibi kedigillerle beraber yunus vb. balık türlerinden oluşan hayvansal kompozisyonlar görülmektedir. Çam kozalakları, palmet, akantuslar ve diğer iğneli yapraklar ile üzüm bağları levhalar üzerinde bitkisel süsleme unsurlarını oluştururken, rozetler, düğümler çelenkler ve haç türleri ise sembolik motifleri oluşturmaktadır³³⁴. Birbirleriyle kesişen daire motifleri ve eşkenar dörtgenler ve balık pulu şeklindeki geometrik desenler erken dönem levhalarında en çok kullanılan kompozisyon türlerini oluşturmuştur. Antik dönem süsleme unsurları ve özellikle Yahudi levhalarında kullanılan kompozisyonlar Hristiyanlığın etkisiyle levhalar üzerinde yeniden uyarlanarak levhaların süslenmesinde sıkça karşılaştığımız çelenk içindeki 7 kolu şamdan Hristiyanlığın egemen olmasıyla beraber yerini çelenk içindeki Christogram ve haç motifine bırakmıştır³³⁵. Levhalar üzerinde görülen madalyon ve Latin haçlı motiflerden oluşan kompozisyonlar V. ve VI. yüzyıllara tarihlendirilmektedir³³⁶.

³³⁰ Alparslan, *a.g.t.*, 1996, 322-323.

³³¹ Fıratlı, *a.g.e.*, 1990, 228.

³³² Sertel, *a.g.t.*, 2017, 147.

³³³ Fıratlı, *a.g.e.*, 1990, 242.

³³⁴ Sheppard. C. D. (1969). "Byzantine Carved Marble Slabs", *The Art Bulletin*, 51 (1), 65.

³³⁵ Sertel, *a.g.t.*, 2017, 148.

³³⁶ Cumalıoğlu, Aslı. (2011). "Hadrianoupolis ve Çevresi Geç Antik - Erken Bizans Mimari Plastik Örnekleri" T.C Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim dalı Klasik Arkeoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, 66.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalar sonucunda 15 levha tespit edilmiştir. Tespit edilen levhalardan üç tanesi³³⁷Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposunda yer alırken geriye kalan 12 levha parçası Ankara Roma Hamamı'nda bulunmaktadır³³⁸. Levha parçası olarak değerlendirilen eserlerin çoğunluğu kireç taşı malzemedan imal edilmiş olup malzeme kullanımını açısından kireç taşını mermer ve andezit taşı takip etmektedir³³⁹. Eserlerin yükseklikleri 104 cm ve 42 cm arasında değişmektedir. Kat. No: 118, 104 cm ile yüksekliği en fazla olan eser konumdayken Kat. No: 123, 42 cm ile en düşük yükseklik birimine sahiptir. Kat. No: 112'de yer alan eser 135 cm genişliği ile en geniş levha parçasını oluşturuyorken Kat. No: 123'de bulunan levha parçası 41 cm genişliğe sahiptir. Eserlerin kullanımları konusunda bizleri bilgi veren derinlik ölçüleri ise 39 cm ile 8 cm arasında değişkenlik göstermektedir. Kat. No: 113 ve 114'de değerlendirdiğimiz eserler 39 cm ile derinliği değerleri en fazla olan eserleri oluşturmaktadır. Kat. No: 120 olan levha parçasının ise 8 cm ile derinlik değeri en düşük olan eser konumundadır.

Levhalar üzerinde haç, bitkisel ve geometrik motiflerden oluşan kompozisyonlar ve süsleme unsurları eserler üzerine kabartma tekniği ile işlenmiştir. Kat. No: 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116 ve 117'de haç motifli kompozisyonlar görülmektedir.

Kat. No: 109 ve 110'da yer alan her iki levha parçası da pembe renkli breş mermerden imal edilmiştir. Kat. No: 109'da değerlendirdiğimiz levha üzerinde globus üzerinde yükselen Latin haçı ile beraber levhanın merkezinde daire içerisine alınmış Latin haçı bulunmaktadır. Kat. No: 110'da değerlendirdiğimiz bir diğer levhanın merkezinde madalyon içerisine alınmış Christogram ve bu madalyonlardan çıkan ucu sarmaşık yaprağı ile sonlanan kıvrımlı dallar üzerinde yükselen iki Latin haçı görülmektedir. Her iki levha üzerinde yer alan düzenleme Erken Bizans dönemlerinde yoğun olarak tercih edilmiş süsleme kompozisyonunu oluşturmaktadır. Kat. No 109 ve 110'da bulunan levhalar üzerindeki kompozisyonların benzer örnekleri Bursa'da³⁴⁰,

³³⁷ Kat. No: 116, 117, 123.

³³⁸ Kat. No: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122.

³³⁹ Kireç taşı malzeme Kat. No:112, 113, 114, 117, 118 ve 119 olmak üzere toplam 6 eserde kullanılmış ve tez kataloğunda değerlendirilen levhalar arasında tercih edilen en yaygın malzeme olmuştur. Mermer kullanımı 5 farklı eserde karşımıza çıkmaktadır. Mermer malzemenin kullanıldığı eserler; Kat. No: 109, 110, 111, 116 ve 123'de değerlendirilmiştir. Ankara'nın yerel taşı olarak kabul edilen andezit taşından ise 4 eser imal edilmiştir. Bunlar: Kat. No: 115, 120,121, 122.

³⁴⁰ Ötügen,1996: 88 BM 10 c, Taf. 10,3 Abb. 15, 103, M 38, Taf.10.4.

Hadrianapolis’de³⁴¹, Ioannes Thelogos Pelekete Manastırı’nda³⁴², Mersin Silifke’de³⁴³, Afyon’da³⁴⁴, Kastamonu Müzesi’nde³⁴⁵, Zonguldak’ta³⁴⁶, Kocaeli Müzesi’nde³⁴⁷, ve Makedonya’da³⁴⁸ bulunmaktadır. Katalogda değerlendirilen her iki levha parçası benzer örnekleri ile karşılaştırıldığında V. – VI. yüzyıla tarihlendirilebilir. Ayrıca levha parçalarının malzeme, teknik ve kompozisyon açısından ele aldığımızda aynı kiliseye ait olma ihtimalleri yüksektir.

Kat. No: 112’de bulunan 3115 envanter numaralı eser ile Kat. No: 113, 114’de yer alan levha parçaları Urs Peschlow ve Niewöhner tarafından daha önce yayımlanmıştır. Kat. No: 112’de yer alan ve Aziz Klemens kilisesinin çevresinde bulunan 3115 envanter numarasına sahip eserin merkezinde disk içerisine alınmış Christogram yer almaktadır. Christogram kollarının arasında kalan boşluklarda ise uçları kıvrımlı kısaç motifi görülmektedir. Christogramın sağ tarafında ise kollarının uçlarında inci kabartmalarının yer aldığı Yunan haçı bulunmaktadır. Kat. No: 113 ile 114’de yer alan levha parçaları ise aynı esere ait iki parça konumdadır. Buluntu yerleri bilinmeyen ancak daha önce Augustus Tapınağı’nda bulunan levhanın derinleştirilmiş dikdörtgen çerçeve içerisinde birbirlerine kıvrımlı bantlar ile bağlanan yan yana dizili üç Latin haçı görülmektedir. Tıpkı Kat. No: 112’de olduğu gibi burada da (Kat. No: 113 – 114) haç kollarının inci damlalarıyla sonlandığı gözlemlenmiştir.

Kat. No: 112’de ele aldığımız levha parçasının benzer örnekleri Herakleia Pontike’de³⁴⁹, Zonguldak Cehennem Ağzı Mağara Kilisesi’nde³⁵⁰ Hadrianaoupolis ve çevresinde³⁵¹ görülmektedir. Bursa Arkeoloji Müzesi’nde³⁵² yer alan lahtin cephe düzenlemesi Kat. No: 113 – 114’de değerlendirdiğimiz ancak bir bütün olarak ele aldığımız levha parçaları ise benzerlik göstermektedir. Peschlow, levhalar üzerinde görülen bu özenli işçiliğin ve benzer haç düzenlemelerinin başkent atölyelerinden ithal

³⁴¹ Cumalioğlu, 2011: 243, Kat. No: 166.

³⁴² Şahin, 2022: 59. Res. 10.

³⁴³ Aydın, 2013: 288, Kat. No: 360.

³⁴⁴ Parman, 2002: 165, A48, Lev. 90.

³⁴⁵ Karakök, 2023: 423, Kat. No:194.

³⁴⁶ Karakök, 2023: 429, Kat. No: 199.

³⁴⁷ Hakan, 2009: 66, Kat. No: 46.

³⁴⁸ Knitzer, 1946: Fig. 142.

³⁴⁹ Kıpramaz, 2019: 61, Kat. No: 60.

³⁵⁰ Karakök, 2023: 432, Kat. No: 201.

³⁵¹ Cumalioğlu, 2011: 243, Kat. No: 166.

³⁵² Atekin, 2019: 116, Kat. No: 117.

edildiği ve VI. yüzyıl sonrasına ait olduğunu belirtmekle birlikte her iki levha parçasının St. Clemens Kilisesi'ne ait olabileceğini varsaymaktadır³⁵³. Ancak her iki eser üzerinde yer alan kompozisyon örnekleri Erken Bizans Dönemi'ne ait lahit gövdelerinde de görülmektedir. Bu eserlerin St. Clemens Kilisesi'nde kullanılmadan önce bir lahit gövdesine ait olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Üzerinde haç kompozisyonunun görüldüğü bir değer eser Kat. No: 116'da değerlendirdiğimiz levha parçasıdır. Eser, Alpaslan tarafından 2001 yılında *Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığında* yayımlanmıştır. Beyaz renkli mermer malzemenin kullanıldığı levha günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposunda bulunmaktadır. 61 cm yüksekliğinde levhanın merkezinde derinleştirilmiş dikdörtgen çerçeve içerisine alınan uçlarında inci damlalarının bulunduğu Latin haçı yer almaktadır. Haç kolları arasında kalan boşluklar ise Orta Bizans Dönemi'nin sanatsal üslubunu yansıtan yıldız ve çiçek motifleri ile süslenmiştir. Levhan üzerinde yer alan Haç motifinin benzer şemaları Yunanistan'da³⁵⁴ ve İtalya'da³⁵⁵ görülmekte olup, eser X. – XI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Kat. No: 117'de ele aldığımız eser, levhalar içerisindeki haç kompozisyonlu son eserdir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda bulunan eser kireç taşı malzemedен imal edilmiştir. İki yönden kırıklı ve eksik olarak günümüze ulaşan eserin merkezinde yer alan Latin haçı (?) kademeli bir biçimde daralan dikdörtgen çerçeve içerisine yüksek kabartma tekniğinde işlenmiştir. Merkezde yer alan haç motifi ise en dışta yer alan geisipodesli friz hattı ile çevrelenmektedir. Zaman zaman “*testere dişi*” olarak da anılan geisipodes V. – VI. yüzyılda Geç Antik dönem sanatsal anlayışının görüldüğü öğelerde karşımıza çıkmaktadır³⁵⁶. Katalogda ele aldığımız eserin benzer örnekleri Konya'da³⁵⁷, Bolu'da³⁵⁸, Silivrikapı'da ele geçen V. yüzyıla ait mezar taşında³⁵⁹ ve İsviçre Valais Tarih Müzesi'nde bulunan VI. yüzyıl tarihli fildişinden

³⁵³ Peshlow, a.g.e., 2023, 119.

³⁵⁴ Katsioti, & Papavassiliou, 2002: 123.

³⁵⁵ Salvatore, & Kavermicocca, 1980: 103.

³⁵⁶ Serdar, a.g.t., 2010, 132.

³⁵⁷ Temple, 2013: Kat. No: 217, Len 15, Res. 284.

³⁵⁸ Karakök, 2023: 345, Kat. No: 151, Res. 151.

³⁵⁹ Mathews, 1998: 77, Fig. 55.

imal edilen kutu üzerinde görülmektedir³⁶⁰. Eser benzerleri ile karşılaştırıldığında motif ve üslup bakımından V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Tez kapsamında ele aldığımız Kat. No: 111 ve 118’de yer alan levhalar geometrik süslemelerin görüldüğü eserleri oluşturmaktadır. Günümüzde Ankara Roma Hamamı’nda bulunan her iki eserde kireç taşı malzemeden imal edilmiştir. Kat. No: 118’de bulunan levha parçası daha önce Peschlow tarafından bilim camiasına tanıtılmıştır. Eser üzerinde genellikle, ambon, pencere altı, korkuluk ve podiyum levhalarında görülen rhombus motifi görülmektedir. Üslup ve motif bakımından V.-VI. yüzyıla tarihlendirilen eserin paralel örnekleri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde³⁶¹, Bursa ve çevresinde³⁶², Eskişehir’de³⁶³ Çorum’da³⁶⁴ ve Kuşadası Kadı Kalesi’nde³⁶⁵ bulunmaktadır.

Kat. No: 111’de derinleştirilmiş yüzeye işlenen, birbirlerinin içerisinden geçen dikdörtgen ve eşkenar dörtgen formundaki bezemelerin merkezinde her iki yandan gelen sarmal örgülerin oluşturduğu bir disk ve disk içerisinde sonsuz döngü halinde olan üç şeritli bantlar ile Malta haçı görülmektedir.

Tez katalog kısmında değerlendirilen Kat. No: 115, 119, 120, 121, 122 ve 123’de yer alan levha parçalarında bitkisel bezeme unsurları görülmektedir. Kat. No: 115,120, 121, 122 andezit taşından, Kat. No: 119, kireç taşından ve son olarak Kat. No: 123 mermer malzemeden imal edilmiştir. Bu eserlerden yalnızca Kat. No: 123 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda yer alırken diğer eserler Ankara Roma Hamamı’nda bulunmaktadır. Levha parçaları üzerinde yer alan süsleme unsurları yüzeye kabartma tekniğiyle işlenirken motiflerin detaylarını belirtmek için oyma tekniğinden de yararlanıldığı gözlemlenmiştir. 9089 envanter numaralı Kat. No: 115’de ele aldığımız levha parçasının merkezinde daire içerisine alınan altı kollu çiçek motifi ve her iki yanında kolları dış bükey kavis ile sonlanan Latin haçı yer almaktadır. Haçların profilleri yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş olsa da haç kolları arasında kalan boşluklar oyularak boşaltılmıştır. Levhanın alt bölümünde ise yarım yuvarlak

³⁶⁰ Pitarakis, 2021: 245, Fig. 3.

³⁶¹ Fıratlı,1990: 53, Kat. No: 92.

³⁶² Ötüken,1996: Taf. 14, 15, 16.

³⁶³ Parman, 2022: 17, U43, Lev. 97.

³⁶⁴ Keskin, 2015: 212, Kat. No: 150.

³⁶⁵ Armağan, 2010: 143, Kat. No: 324.

kemer içerisinde kıvrımlı bordür görülmektedir. Kat. No: 119'da daire içerisine alınmış dört ucu yuvarlak diğer dört ucu ise sivri tutulan sekiz kollu çiçek motifi görülmektedir. Kat. No: 115, 120 ve 121'de ise daire içerisine altı kollu çiçek motifleri yer alırken, Kat. No: 122'de birbirlerine bağlı madalyonlar içerisinde stilize edilmiş üç farklı yaprak motifi bulunmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin deposunda bulunan mermer malzemenin kullanıldığı Kat. No: 123'de ele aldığımız levhanın süsleme unsurunu ise daire içerisine alınmış uçları iç bükey bir kavis ile içe doğru kıvrılan 12 yapraklı çiçek motifi oluşturmaktadır. Ramsay, daire içerisine alınan altı yapraklı çiçek rozetini Erken Hristiyanlık devrinin stilize edilmiş bir monogramı olduğunu ve İsa Mesih'i "Ι(ησοϋς) Χ(ριστος)" temsil ettiğini³⁶⁶ belirtmesine rağmen Phrygia bölgesi içerisinde yer alan Afyon Müzesi'nde³⁶⁷, Konya'da³⁶⁸ ve Side Müzesi'nde³⁶⁹ yapılan çalışmalarda IX. ve XII. yüzyıl aralığına tarihlendirildiği görülmüştür. Ancak, eserler üzerinde yer alan motiflerin işleme tekniği ve Bu hususlar göz önünde bulundurularak Kat. No: 115, 120 ve 121'de ele aldığımız eserler motif ve üslup açısından IX. ile XII. yüzyıl arasına tarihlendirmek olası görünmektedir.

Sıra No	Katalog No:	Envanter No:	Malzeme	Motif	Teknik	Bulunduğu Yer	Y	G	D
1	109	-	Mermer	Latin Haçı	Kabartma	Roma Hamamı	77	90	23
2	110	-	Mermer	Latin Haçı + Christogram	Kabartma	Roma Hamamı	78	124	20
3	111	-	Mermer	Geometrik, örgü, haç	Kabartma	Roma Hamamı	70	90	15
4	112	3115	Kireç Taşı	Yunan Haçı + Christogram	Kabartma	Roma Hamamı	74	135	15
5	113	-	Kireç Taşı	Yunan Haçı + Bant	Kabartma	Roma Hamamı	87	75	39
6	114	-	Kireç Taşı	Yunan Haçı + Bant	Kabartma	Roma Hamamı	90	105	39
7	115	9089	Andezit	Latin Haçı + Bitkisel	Kabartma	Roma Hamamı	35	72	24
8	116	18.1.66	Mermer	Latin Haçı + Bitkisel	Kabartma	AMM / Depo	61	34	10
9	117	9087	Kireç Taşı	Latin Haçı + Geisipodes	Kabartma	AMM / Depo	47	65	12
10	118	113.565.99	Kireç Taşı	Rhombus	Kabartma	Roma Hamamı	11	47	15
11	119	... (?).1.001	Kireç Taşı	Bitkisel	Kabartma	Roma Hamamı	61	39	12
12	120	-	Andezit	Bitkisel	Kabartma	Roma Hamamı	31	39	8
13	121	-	Andezit	Bitkisel + Spiral	Kabartma	Roma Hamamı	62	69	12
14	122	-	Andezit	Bitkisel + Dügüm + Spiral	Kabartma	Roma Hamamı	54	72	12
15	123	81.1.92	Mermer	Bitkisel	Kabartma	Roma Hamamı	42	41	11

Tablo 18 Levhaların listesi

³⁶⁶ Ramsay, A. M. (1904). The Early Christian Art of Isaura Nova. *The Journal of Hellenic Studies*, 24, 268.

³⁶⁷ Parman, 2002: 164, A44 Lev 88.

³⁶⁸ Temple, 2013: 189. Lev.8.

³⁶⁹ Serdar, 2010, 261, Çizim VIII.

Tablo 19 Levhalar üzerinde görülen motiflerin dağılımı

Tablo 20 Levha üretimin kullanılan malzemelerin yüzdeleri dağılımı

4.4.4. Haçkar

Üzerlerinde haç oymasının bulunduğu Haçkarlar, kelimenin tam anlamıyla “*haç taşları*” olarak bilinen taş levhalardır³⁷⁰. İmparatorluk sınırları içerisinde yaşanan Ermenilerin sanatsal ve kültürel bir eseri olan haçkalar, IV. yüzyıldan itibaren Bizans sanatında görülmektedirler. Haçkarlar, dini yapılarda koruyucu bir unsur olarak cephe ve avlu duvarlarını süslerken, aynı zaman da mezar taşı veya önemli kişi ve olayları anmak içinde kullanılmıştır³⁷¹. Haçkarların ilk örneklerinde çeşitli rozetlerle süslenen Latin haçı yüzeye kabartma tekniğiyle işlenirken ilerleyen XI. XIII. yüzyıllarda imal edilen haçkarlarda rozetler yerlerini Selçuklu sanatında görülen hayat ağacını çağrıştıran motiflere bırakmıştır³⁷².

Tezin katalog bölümünde ele aldığımız haçkar (Kat. No: 124) günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müze’si deposunda bulunmaktadır. Andezit taşından imal edilen eserde yüzeyi derinleştirilmiş dikdörtgen çerçeve içerisinde yüksek kabartma tekniğiyle işlenen kollarının uçları üçgen formunda son Latin haçı görülmektedir. Haçkar üzerindeki bu düzenleme, Aydın’ın belirttiği IX. yüzyılın sonlarından itibaren görülen ve X. yüzyılda sıklıkla tercih edilen düz bir çerçeve içerisine alınmış ve Golgota Tepesi’ni simgeleyen bir kaide üzerinde yükselen ve kolları düz ya da üçgen formunda dışa doğru genişleyen haçkar tanımlamasıyla benzerlik göstermektedir³⁷³. Paralelleri, Adana Arkeoloji Müzesi’nde³⁷⁴; Van Yedikilise Manastırı’nda³⁷⁵, Erzincan Değirmenli Köy Kilisesi’nde³⁷⁶ ve Ermenistan Goş Manastırı’nda³⁷⁷ görülen eser, motif, üslup ve tanımlamalardan yola çıkarak IX. yüzyıl ile XII. yüzyıl arasına tarihlendirilebilir.

³⁷⁰ Maranet, C. (2018). Khackars, *Armenia, Art, Religion and Trade in the Middle Ages*, The Metropolitan Museum of Art, 90.

³⁷¹ Aydın, A. (2023). Adana Müzesi’nde Haçkarlar, *Art Sanat*, 20, 1.

³⁷² Maranet, *a.g.m.*, 2018, 90 – 92.

³⁷³ Aydın, *a.g.m.*, 2023,

³⁷⁴ Aydın, 2023: 13 – 14, Kat. No: 3 – 4.

³⁷⁵ ; Eriş Kızgın, 2018: 341, Foto. 19, Çizim: 11; Yıldız, 2017: 75, Foto. 75, Çizim 11.

³⁷⁶ Okuyucu Yılmaz, 2019: 237, Görsel 6.

³⁷⁷ Maranet, 2018: 91, Fig. 33.

4.4.5. Vida Ağırlık Taşı

Vida ağırlık taşları, hasat edilen zeytin ve üzümleri sıkarak yağ ve suyunu çıkartmak için kullanılan preslerin kaldırma kollarını sabitleyen araçlardan birisidir³⁷⁸. Tez kapsamında yalnızca bir adet vida ağırlık taşı ele alınmıştır. Kat. No: 125’de tanımlamasını yaptığımız ağırlık taşı 9019 envanter numarası ile Ankara Roma Hamamı’nda sergilenmektedir. Geldiği yer bilinmeyen eser 2020 yılında Niewöhner, 2021 yılında *GEPYRA* dergisinin 21. sayısında Mitchell, vd. tarafından ortak olarak yazılan makalede yayımlanmıştır.

Mermer malzemenin kullanıldığı sekizgen formdaki vida taşının beş cephesi sade tutulurken diğer üç cephesinde ise dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış Latin haçı ve haçın her iki yanından yükselen uçları sarmaşık yaprağı ile sonlanan kıvrımlı dal motifleri görülmektedir. Eserin üst yüzeyinde ise anahtar deliği şeklinde vida yuvası yer almaktadır.

Sekizgen formdaki ağırlık taşının form, işçilik ve süsleme açısından benzer örnekleri Ankara’nın dış ilçelerinde Mamak Kutludüğün’de, Kalecik’te, Elmadağ Yeşildere ve Hasanoğlan’da yer almaktadır³⁷⁹. Ağırlık taşı üzerinde yer alan Latin haçı ve sarmaşıklı süsleme kompozisyonun paralelleri Çorum Müzesi’nde³⁸⁰, VI. yüzyıla tarihlendirilen başkent Constantinopol’deki bulunan bir lahitte³⁸¹ İznik Müzesi ve Porec Eufassius Kilisesi³⁸²,’nde bulunan levhalar üzerinde görülmektedir. Kat. No: 125’de değerlendirdiğimiz vida ağırlık taşının üzerinde yer alan süsleme kompozisyonu göz önüne alınarak ve benzer örnekleriyle karşılaştırılarak V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

4.4.6. İşlevli Belirlenemeyen Taş Eserler

Tez kapsamında değerlendirdiğimiz Kat. No: 126 ve 127 Bizans Dönemi’ne ait taş eserler olup işlevlerinin tespiti gerçekleştirilememiştir. Günümüzde her iki eserde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunmaktadır. Kat. No: 126 müze

³⁷⁸ Keskin, *a.g.t.*, 2010, 207; Niewöhner, P. (2021). *Byzantine Ornaments in Stone Architectural Sculpture and Liturgical Furnishings*, De Gruyter, 176.

³⁷⁹ Mitchell, vd. *a.g.m.*, 2021, 209.

³⁸⁰ Keskin, 2015: 97, Kat. No: 129.

³⁸¹ Tezcan, 1989: 291, Res. 385.

³⁸² Terry, 1988: 36, Res. 59.

deposunda yer alırken Etd. 18.123 envanter numaralı Kat. No: 127 müzenin bahçesinde sergilenmektedir.

Katalog bölümünde ele aldığımız 126'nolu eser andezit taşından imal edilmiştir. Tabandan yukarıya doğru genişleyen bir görüntüye sahip olan eserin 42 cm çapındaki dairesel formlu üst yüzeyinde kabartma tekniğiyle işlenmiş eş kollu haç motifi yer almaktadır. Eserin şema ve süsleme açısından benzer örneği Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde³⁸³ bulunmaktadır. Erken Bizans Döneminin süsleme repertuarı içerisinde görülen madalyon içerisine alınan ve kabartma tekniği ile işlenen Malta haçı örnekleri Myra Kırsalı'nda³⁸⁴, Çorum Müzesi'nde³⁸⁵, Ereğli Müzesi'nde³⁸⁶, Konya'da³⁸⁷, Adana Arkeoloji Müzesi'nde³⁸⁸, Afyon Müzesi'nde³⁸⁹, Silifke Müzesi'nde³⁹⁰, Antalya Müzesi'nde³⁹¹ yer alan eserler üzerinde görülmektedir. Madalyon içerisine alınmış Malta haçı tasvirli eserler araştırmacılar tarafından V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu doğrultuda Kat. No: 126'da yer alan eser için motif ve üslup özellikleri göz önüne alınarak V. ve VI. yüzyıl tarih aralığına tarihlendirme yapılabilir. Ayrıca, Asarcık Röliker Şapeli'nin³⁹², Kadirli Ala Kilise'sinin³⁹³ kemer kilit taşında benzer motif ve üslup görülmekte olup değerlendirdiğimiz işlevi belirlenemeyen eserin bir kilit taşı olabileceği yorumu yapılabilir.

Kat. No: 127'de ele aldığımız Etd. 18.23 envanter numaralı eser mermer malzemeden imal edilmiştir. İki yönden de kırılmaların ve erimelerin görüldüğü eserin korunabilen ön yüzünde dikey profilli abakus çizgisiyle beraber uçlarında sarmaşık yapraklarının görüldüğü spiralden çıkan kıvrımlı bir dal ile Latin haçı görülmektedir. Eser üzerinde görülen bu süsleme kompozisyonu paralel örnekleri Çorum Müzesi'nde yer alan vida ağırlık taşında ve yivli sütun başlığında³⁹⁴, Akşehir Arkeoloji Müzesi'nde³⁹⁵, Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa parkında bulunan tekne üzerinde

³⁸³ Gültekin Özmen, 2013: 28, Kat. No. K09.

³⁸⁴ İşler, 2020: 245. Fig. 10 – 11.

³⁸⁵ Keskin, 2010: 112, 186. Kat. No: 71 – 129.

³⁸⁶ Karakök, 2023: 276, Kat. No: 130; Kıpramaz, 2019: 62. Kat. No: 61.

³⁸⁷ Temple, 2013, 147, Kat. 216 Len. 14.

³⁸⁸ Çelik, 2023: 100. Kat. No: 80.

³⁸⁹ Parman, 2002: 10, A24, Lev.25.

³⁹⁰ Aydın, 2013: 287, Kat. No: 358.

³⁹¹ Ataç, & Koch, 2023: 224, Fig. 4.

³⁹² İşler, 2009: 173. Kat. No: 73.

³⁹³ Bahargülü, 2015: 318. Res.155.

³⁹⁴ Keskin, 2015: 97, Kat. No: 129; Keskin, 2010: 110. Kat. No: 70.

³⁹⁵ Yıldırım, 2006: 52, Kat. No: 036.

benzer süsleme kompozisyonu bulunmaktadır. Motif ve üslup bakımından benzer örneklerle karşılaştırılan eser için V. ve VI. yüzyıl tarihleri aralığı verilebilir.

5. SONUÇ

Ancyra, Frigler'e kadar uzanan tarihi ve Küçük Asya'nın kalbinde her imparatorluk için stratejik konumu ile öne çıkan önemli bir kent olmuştur. Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun eyalet başkenti olan bu şehrin Bizans Dönemi'ndeki mimari ve sanatsal gelişimi, imparatorluğun Küçük Asya'daki mirasını yansıtmaktadır.

Bu çalışmada, Ancyra'nın Bizans Dönemi'ndeki mimari ve sanatsal faaliyetleri müzedeki taş eserlerin analizi ve çevredeki benzer eserlerle karşılaştırması yoluyla aydınlatılmaya çalışılmıştır.

“Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri” başlıklı tez çalışmasında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda teşhir edilen eserler ve müze depolarında yer alan eserler incelenmiştir. Bu inceleme çalışmaları sonucunda 22 farklı işleve sahip toplam 127 adet taş eser mimari, liturjik, mezar stelleri ve diğer taş eserler adlı başlıklar olmak üzere dört başlık altında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Mimari işlevli taş eserler başlığı altında incelenen etmiş eser tez kapsamındaki eser çoğunluğunu oluşturmaktadır. Liturjik işlevli taş eserler başlığı altında on dört, mezar stelleri başlığında yirmi bir ve diğer taş eserler başlığı altında ise yirmi bir adet eser ele alınmıştır. Eserlerin büyük bir bölümünün buluntu yerleri belli olmamakla birlikte bazı eserler müsadere ve hibe yoluyla müzeye kazandırılarak envanter defterine kayıt edilmiştir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalar sonucunda 70 adetle çalışmanın yoğunluğunu oluşturan mimari işlevli taş eserlerin çoğunluğunu yirmi iki adet ile sütun gövdeleri oluşturmaktadır. Tamamı Ankara Roma Hamamı'nda bulunan sütun gövdelerinin büyük çoğunluğu (13 tanesi) mermer malzemeden imal edilmiştir. Sütun gövdelerinden on sekiz tanesi dairesel kesitli ve düzgün perdahlıken yalnızca iki eser yivli düzenlemeye sahiptir. Kat. No: 32'de yer alan sütun gövdesi üzerinde yüzeye kazınarak işlenmiş farklı boyutlarda Latin haçı görülmektedir. Mimari işlevli taş eserler arasında bir diğer büyük çoğunluğu ise başlıklar oluşturmaktadır. İncelenen toplam yirmi iki başlıktan beşi yivli, ikisi yivli/ akanthuslu, dördü Korinth üçü figürlü, birer İon ve impost başlıkla beraber iki paye başlığı ve dört çifte sütun başlığından oluşmaktadır. Aziz Klemens Kilisesi'ne ait olan paye başlıkları ve Roma Hamamı'nda sergilenen 9072 envanter numaralı Kat. No: 60'da yer alan kartal figürlü sütun başlığı dışında geriye kalan diğer sütun

başlıkları Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiş olup, bahsi geçen iki paye başlığı ve kartal figürlü sütun başlığı Orta Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Mimari işlevli taş eserler bölümünün bir diğer alt başlığını oluşturan sütun kaidelerinden üç tanesi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesinde tespit edilirken Ankara Roma Hamamı'nda ise on sütun kaidesinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilen on üç sütun kaidesinden bir tek Kat. No: 4'de ele aldığımız 30.8.67 envanter numaralı kaidenin geldiği yer bilinmektedir. Mermer malzeme ise yalnızca Kat. No: 1 ve 2'de kullanılmış olup geriye kalan eserler ise kireç taşından imal edilmiştir. Çalışmalar sırasında tespit edilen on üç kaidenin üçü Tip A, biri Tip A2, yedisi Tip B ve ikisi Tip C sınıflandırmasına girmektedir. Başta başkent olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasında görülen kaideler V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Daha önceden Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan ancak günümüzde Ankara Roma Hamamı'nda tespit edilen pencere payesi, 2001 yılında bilim camiasına tanıtılmıştır. Mermer malzemenin kullanıldığı eser üzerinde oyma ve kabartma tekniğiyle işlenen örgü godron, kıvrık dal ve palmet motifleri görülmektedir. Eser VII. – IX. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Ankara Roma Hamamı'nda Bizans Dönemi'ne tarihlendirilen ve lento olduğu düşünülen bir adet mimari parça tespit edilmiştir. Envanter numarası bulunmayan eser mermerden üretilmiştir. Eser üzerinde torus ve trokhilos kıvrımları dışında herhangi bir süsleme unsuru görülmemektedir. Lentonun benzer düzenlemesi Heraklia Pontike'de tespit edilmiştir. Eser üslup ve düzenleme açısından V – VI. yüzyıla, Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Tez çalışmasının diğer bir konusunu oluşturan liturjik işlevli taş eserlerin sayısı on dördttür. Liturjik işleve sahip eserler templon payesi, templon arşitravı, ambon levhası, kiborium kemeri, vaftiz teknesi ve röliker alt başlıklarında değerlendirilmiştir. Liturjik işleve sahip dokuz eser V. – VI. yüzyıl aralığına tarihlendirilirken geriye kalan beş eser VIII – XII. yüzyılları kapsayan Orta Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Yapılan çalışmalarda incelenen templon payesi sekiz adettir. Payelerden iki tanesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesinde, bir tanesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda yer almaktadır. Bu eserler müze envanterlerine müsadere yoluyla

kayıt edilmiştir. Diğer beş eser ise Ankara Roma Hamamı'nda bulunmaktadır. Katalogda yer alan templon payelerinden dördü soffit bezemeli, biri haç ve bitkisel bezemeli, ikisi ikonografik, biri örgü motiflidir. Müsadere yoluyla müzeye kazandırılan Kat. No: 76 ve 77 başkent atölyesine ait özellikleri yansıması ve ikonografik anlatılara sahip olması bakımından diğer eserlerden form ve üslup bakımından ayrılmaktadır.

Ankara Roma Hamamı'nda incelenen 79 katalog numaralı eser templon arşitravı olarak değerlendirilmiştir. Kireç taşından yapılan eserin iki yüzü rozetler, yıldız, madalyon ve çiçek motifleriyle tezyin edilmiştir. Üslup, kompozisyon ve motif bütünlüğünde değerlendirilen eser, Orta Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda bulunan iki eser (Kat. No:80 – 81) ambon levhası olarak değerlendirilmiştir. Her iki eser de mermerden üretilmiştir. Eserlerin buluntu yerleri bilinmemekle beraber Kat. No: 81 müsadere yoluyla müzeye kazandırılmıştır. Ambon levhası olarak değerlendirilen eserler üzerinde üçgen pano içerisinde kabartma tekniği ile işlenen tavus kuşu motifi görülmektedir. Erken Bizans Dönemi'nin üslup özelliklerini yansıtan ambon levhaları V. – VI. yüzyıl aralığına tarihlendirilmiştir.

Kiborium kemeri, vaftiz teknesi ve röliker başlıkları altında toplam üç eser liturjik işleve sahip eserler başlığı altında ele alınmıştır. Eserlerin tamamı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunmaktadır. Kiborium kemeri (Kat. No: 82), müze bahçesinde sergilenirken, vaftiz teknesi (Kat. No: 83) ve röliker (Kat. No.84) müzenin deposunda yer almaktadır. Etd. 10.24 envanter numaralı kiborium kemeri (Kat. No: 82) olarak değerlendirilen eser, müsadere yoluyla müzeye gelmiştir. Kireç taşından yapılan eser üzerinde oyma tekniği ile işlenen geometrik bir düzenleme ve Malta haçı görülmektedir. Ankara'nın ya da Galatia Bölgesi atölyelerinin sanatsal anlayışından uzak bir düzenlemeye sahip olan eser, Likya ve Suriye bölgesine ait eserler ile paralellik göstermektedir. Kiborium kemerine ait olabileceğini düşündüğümüz eser V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Müze deposunda bulunan 114.134.99 envanter numaralı eser Kat. No: 83'de vaftiz teknesi olarak değerlendirilmiştir. Mermer malzemenin kullanıldığı eser dıştan prizmatik içten yonca planlıdır. Eser üzerinde hayvansal ve bitkisel süsleme unsurları görülmektedir. Kartal figürü yüzeye kabartma tekniği ile işlenirken detayları ise

kazıma çizgiler ile verilmiştir. Bir sütun başlığının yeniden değerlendirilerek vaftiz teknesine dönüştürülmüş olabileceği göz önünde tutulan eser V. – VI. yüzyıl üslup özelliklerini yansıtmaktadır.

Etd. 10.24 envanter numaralı röliker Kat. No: 84'de tanıtılmıştır. Müsadere yoluyla ele geçen eser kireç taşından imal edilmiştir. Oyma, kabartma ve kazıma tekniği görülen eser üzerinde daire içine alınmış Malta haçı, başak ve çiçek motifleriyle beraber tabula ansanta yer almaktadır. Erken Bizans Dönemi'nin sanatsal anlayışının görüldüğü röliker V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Bir kısmı daha önce Stephen Mitchell ve David French tarafından 2019 yılında yayımlanan mezar stelleri tez çalışmaları kapsamında ele alınan bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda yirmi iki adet stel değerlendirilmiş ve bu eserlerden yedi tanesi ilk kez tanıtılmıştır. Genellikle kireç taşı malzemenin tercih edildiği stellerin yirmisi Ankara Roma Hamamı'nda, ikisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda tespit edilmiştir. Dikdörtgen, üçgen alınlıklı ve yarım yuvarlak formlara sahip olan mezar stellerinin yalnızca on beş tanesinde kitabe bulunmaktadır. Steller üzerinde yer alan süslemelerde Latin haçından oluşan kompozisyon çoğunluğu oluştururken bitkisel ve geometrik unsurlarla beraber mezar kitabelerinin yazıldığı tabula ansanta da görülmektedir. Steller üzerinde yer alan süsleme kompozisyonları stelin ön yüzüne kabartma ve kazıma tekniği ile işlenmiştir. Kat. No: 96'da yer alan mezar stelinin bezeme yetersizliğinden dolayı tarihlendirilmesi yapılmamıştır ancak geriye kalan mezar stellerinden yirmi tanesi V. – VI. yüzyıla, Kat. No: 89'da bulunan mezar steli ise IX. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Mezar stelleri tez kapsamına alınarak dönemin edebi anlayışı, şahıs isimleri ve tarihsel nitelikleri Türkçe literatürü kazandırılmak istenmiştir.

Tez çalışmaları kapsamında diğer taş eserler başlığı altında övgü taşı, sınır taşı, levha, haçkar, vida ağırlık taşı ve işlevi belirlenemeyenler olmak üzere toplam yirmi bir adet taş eser incelenmiştir. İncelen eserlerin sekiz tanesinde andezit yedi tanesinde mermer, beş tanesinde ise kireç taşı malzeme kullanılmıştır.

Ankara Roma Hamamı'nda bulunana Kat. No: 107'de ele alınan eser övgü taşı olarak değerlendirilmiştir. Kırmızı andezit taşının kullanıldığı eser üzerinde detayları kazıma tekniğiyle oluşturulan çizgilerle belirginleştirilmiş üç basamaklı kaide üzerinde yükselen Malta haçı ve haç kolları arasında kalan boşluklarda ise "İsa'nın

Zaferi” anlamına gelen “*IC [XP] NH KA*” monogramı görülmektedir. Eser üzerinde görülen kompozisyonun VII. yüzyılda imparatorluk tahtında oturan Heraclius’un sikkeleri ile benzerlik göstermektedir. Eserin imparator Heraclius tarafından Sasanilere karşı kazanılan zaferden sonra dini bir yapı içerisinde kullanılmış olması muhtemeldir. Övgü taşı olarak değerlendirilen eser üslup benzerliğinden dolayı VII. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

Diğer taş eserler başlığı altında bir diğer eser ise kilise sınırlarını belirtmek için imparator Justinian tarafından yazdırılmıştır. Kat. No: 108’de değerlendirilen eser Pursaklar yakınlarından getirilmiş olup günümüzde Ankara Roma Hamamı’nda bulunmaktadır. Andezit taşından imal edilen eserin on iki satırlık kitabesinde VI. yüzyılda inşa edilen Baş Melekler Kilisesi ve Vaftizci Yahya Kilisesi’nin sınırlarını belirtilmektedir. Eser Justinian’in imparatorluk tahtın hüküm sürdüğü 527 – 565 yıllarına tarihlendirilebilir.

Çalışmalarda tespit edilen on beş adet levha parçası diğer taş eserler alt başlığındaki en yoğun grubu oluşturmaktadır. Tespit edilen levhalardan üç tanesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin deposunda yer alırken geriye kalan on iki levha parçası Ankara Roma Hamamı’nda bulunmaktadır. Boyutları ve kalınlıkları farklılık gösteren fakat levhaya ait olabileceğini düşündüğümüz eserlerin çoğunluğu kireç taşı malzemeden imal edilmiş olup malzeme kullanımı açısından kireç taşı, mermer ve andezit taşı takip etmektedir. Levhalar üzerinde haç, bitkisel, geometrik ve rhombus motifinden oluşan kompozisyonlar ve süsleme unsurları eserler üzerine kabartma tekniği ile işlenmiştir. Kat. No: 109, 110, 112, 113, 114, 116 ve 117’de yer alan levha parçalarında bezeme unsurlarını christogram, Latin haçı ve kıvrımlı bantlar oluşturmaktadır. Geometrik düzenlemenin yer aldığı süsleme unsurları Kat. No: 111 ve 118’de görülmektedir. Kat. No: 115, 119, 120, 121, 122 ve 123 değerlendirilen levha parçalarında stilize edilmiş çeşitli çiçek ve yaprak motiflerinden görülmektedir.

Depo çalışmaları esnasında Bizans Ermenilerine ait olabileceğini düşündüğümüz bir adet haçkar tespit edilmiştir. Kat. No: 124’de değerlendirdiğimiz haçkar andezit taşından imal edilmiştir. Geldiği yer belli olmayan eserde süslemeyi derinleştirilmiş çerçeve içerisine alınan Latin haçı oluşturmaktadır. Uçları üçgen formunda sonlanan haç yüksek kabartma tekniği ile işlenmiştir. IX. yüzyıl ve X. yüzyıl üslup özelliklerine sahip olan eser Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirilebilir.

Diğer taş eserler başlığı altında işlevi tespit edilen son eser Kat. No: 125’de değerlendirilen vida ağırlık taşı olmuştur. 9019 envanter numarasıyla Ankara Roma Hamamı’nda sergilenen eserin geldiği yer bilinmemektedir. Mermer malzemenin kullanıldığı sekizgen formdaki vida taşının beş cephesi sade tutulurken diğer üç cephesinde ise dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış Latin haçı ve haçın her iki yanından yükselen uçları sarmaşık yaprağı ile sonlanan kıvrımlı dallara sahip sarmaşık motifleri görülmektedir. Eserin üst yüzeyinde ise anahtar deliği şeklinde vida yuvası yer almaktadır. Eserin benzer üsluptaki örnekleri Ankara çevresinde görülmektedir. Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i birbirine bağlayan yollar üzerinde önemli konuma sahip olan kentte benzer üslup ve formda vida ağırlık taşlarının görülmesi bölgenin tarımsal kültürünün yanı sıra bölgede yer alan yerel bir atölyenin bulunması konusunda da fikir vermektedir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi deposunda yer alan Kat. No: 126 ve müze bahçesinde teşhir edilen Kat. No: 127’de değerlendirilen eserlerin işlevleri belirlenememiştir. Andezit taşının üretim malzemesi olarak kullanıldığı eserin yüzeyinde daire içerisine alınan kabartma tekniğiyle işlenmiş Malta haçı görülmektedir. Eser üzerinde görülen süsleme kompozisyonu Erken Bizans Dönemi özelliklerini yansıtmakta olup bu düzenleme özellikle yapılara girişleri sağlayan açıklıklar üzerinde yer alan lentolarda ve kapı kemerlerinin kilit taşlarında görülmektedir. Likya bölgesinde bulunan in-situ durumundaki eserler ile benzerlik gösteren eserin kilit taşı olabileceği öngörülmüş ayrıca üslup ve motif benzerliği açısından da V. – VI. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

İşlevi belirlenemeyen Etd. 18.23 envanter numaralı Kat. No: 127 Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bahçesinde bulunmaktadır. Müsadere yoluyla müzeye kazandırılan eser mermer malzemedan üretilmiştir. Bünyesinde kırılmaların ve erimeler mevcuttur. Spiral motif ve spiralın gövdesinden çıkan kıvrımlı dalın uzantılarında üç adet sarmaşık yaprağı ve Latin haçı görülmektedir. Üslup, kompozisyon ve motif bakımından Erken Bizans özelliklerini yansıtan eser bir başka Galatia kenti olan olan Euchaita’da ki eserler ile benzerlik göstermektedir. Sekiz cm yüksekliğindeki dikey profilli abakus ise eserin mimari amaçlı kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Yapılan tez çalışması sonucunda taş eserlerin IV. yüzyıldan itibaren XII. yüzyıla kadar uzandıkları görülmektedir. 127 adet taş eserden yetmiş tanesi Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilirken yirmi dört eserin ise Orta Bizans Dönemi'ne ait olduğu anlaşılmıştır. V. ve VI. yüzyıla tarihlenen eserlerin çoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu yüzyıllarda görülen yoğunluk salgın ve doğal afetlerle beraber imparatorluğun içlerine kadar düzenlenen Sasani ve Arap akınları öncesi imparatorluğun siyasi ve ekonomik gücü ile açıklanabilir.

İncelenen liturjik ve mimari eserlerin yanında mezar stelleri de dahil olmak üzere eserlerin büyük bir bölümü kireç taşı malzemeden üretilmiştir. Ayrıca Ankara taşı olarak da bilinen andezit ve mermer malzeme de eserlerin imalatında kullanılmıştır.

Bizans Dönemi'ne ait taş eserler için tarihlendirme önerisi yapabilmek için eserlerde görülen bezeme, üslup, teknik, kompozisyon ve boyut eserin tarihlendirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Soffit, örgü, halat, yiv/godron, yumurta dizisi, yumurta ve ok ucu dizisi, rhombus, spiral ve birbirlerine bağlı halkalar ve yıldız motifleri Erken Bizans Dönemi'nin sanatsal anlayışındaki geometrik süsleme unsurlarını oluştururken akanthus yaprakları, stilize yaprak ve çiçek motifleri (asma yaprağı, yonca yaprağı), üzüm salkımları, ucu yapraklar motifleriyle sonlanan kıvrımlı sarmaşık dalları, zambak ve kıvrımlı dallar erken dönemin bitkisel süsleme kompozisyonlarında görülmektedir.

Ayrıca antik gelenekten miras alınan ancak Bizans sanatında yeniden anlamlar ve yorumlar kazanan hayvan ve insan figürleri de dönemin sanat anlayışında yerini almıştır. Tavus kuşu, balık, koç / kuzu, kartal, sülün gibi çeşitli hayvanlar ve insanlar büstlerinden oluşan düzenlemeler mimari plastik eserlerde görülmektedir.

Hristiyanlığın kutsal sembollerinden birisi olan haç motifi ise genellikle levhalarda olmak üzere lentolar, sütunlar, sütun başlıklarında ve mezar stellerinde görülmektedir. Yüksek kabartma tekniği ya da kazıma tekniğiyle yüzeye işlenmiş olan haç motifi, Latin haçı, Yunan haçı, Malta haçı gibi farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır.

Galatia eyaletinin başkenti ve piskoposluk merkezi olan kent XII. yüzyılda Türkler tarafından fetih edilene kadar Bizans İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde

önemini korumuştur. Değerlendirilen mimari plastik eserlerden elde edilen veriler sonucunda ise şehirde yaşanan onca felaketler ve saldırılara rağmen farklı dönemlerde çeşitli imar faaliyetlerinin gerçekleştiği anlaşılmıştır.

Hazırlanan yüksek lisans tezi, Galatia bölgesinin başkenti Ancyra'da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve müzeye bağlı Ankara Roma Hamamı'nda bulunan Bizans Dönemi taş eserleri üzerinden yürütülmüştür. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli izinler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nden alınmıştır. Müzelerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda mevcut haliyle tespit edilen taş eserler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Tez çalışması süresince müzede gerçekleştirilen düzenlemeler göz önünde bulundurularak bazı eserlere erişim sağlanamamış olabilir.

İncelenen eserlerin üslup bakımından Başkent üslubu temasının hakim olduğu gözlenirse de malzeme ve işçilik açısından bölgede yerel atölyelerin varlığından bahsedilebilir. Tüm bunlara ek olarak, bazı eserlerde Geç Antik Çağ geleneğinin de devamlılığı dikkat çekmiştir. Bu bulgular, incelenen taş eserlerin Galatia Bölgesi Bizans sanatına önemli bir katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Galatia Bölgesi'nde yapılacak her çalışma, bölgeye ve Bizans sanatına daha bütüncül bir bakış açısı ve çıkarımlar sunarak önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmalar, bölgenin sanatsal kimliğinin daha iyi anlaşılmasına ve Bizans sanatının farklı coğrafyalardaki yansımalarının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Araştırma kapsamında incelenen eserler, Galatia Bölgesi'nin Bizans sanatındaki yeri ve önemini ortaya koymaktadır. Bu eserler, bölgenin sanatsal zenginliğini ve Bizans İmparatorluğu ile olan kültürel bağlarını belgelemektedir.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen bu çalışmada Galatia Bölgesi ve bir eyalet başkentindeki Bizans sanatına dair önemli bir katkı sunmaktadır. Çalışma, bölgenin sanatsal kimliğinin daha iyi anlaşılmasına ve Bizans sanatının farklı coğrafyalardaki yansımalarının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Acara Eser, M. (2004). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Ermeni Haçı. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 21(1), s. 143-151.
- Acara, M. (1998). Bizans Ortodoks Kilisesinde Liturji ve Liturjik Eserler. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 15(1), s. 183 - 201.
- Akbaş, S. N. (2023). Sakarya İli Hudutlarında Bizans Mimari Plastiğinin Belgelenmesi. *T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Aktüre, S. (1984). 16. Yüzyıl Öncesi Ankara'sı Üzerine Bilinenler. *Tarih İçinde Ankara Eylül 1981 Seminer Bildirileri*.
- Akyol, H. (2014). *Roma ve Bizans Döneminde Ankara (Siyasî, Fizikî, İdarî, Sosyo-Ekonomik ve Dinî Yapı)*. Manisa: T.C. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Programı Doktora Tezi.
- Akyol, H. (2016). Ankara'nın Türk Hakimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatih. *BELLETEN*, 80(289), 757-772.
- Akyol, H. (2022). *Roma ve Bizans Döneminde Ankara Siyasî, Fizikî, İdarî, Sosyo-Ekonomik ve Dinî Yapı*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Alanyalı Aral, E. (2017). Ankara Kentinden Frig Dönemi İzleri - Frig Tümölüsleri Üzerine Bir Araştırma. *TÜBA- KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi*, 15, 167-189.
- Alp, A. O. (2006). Pisidia Bölgesi Roma Dönemi Mimari Elemanları. *T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
- Alp, A. O., & Uzun, M. C. (2021). Geç Antik Çağ/Erken Bizans Sütun Başlıkları Üzerine Bir Tipoloji Denemesi. E. Kavalçan (Dü.) içinde, *24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Bildirileri Kitabı* (s. 60-84). Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Alp, O. (2013). Burdur Arkeoloji Müzesinden Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait Üç İon Sütun Başlığı. M. Tekocak (Dü.) içinde, *K. Levet Zoroğlu'na Armağan* (s. 63 - 71). Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü.
- Alpaslan, S. (1996). Antalya'nın Demre (Kale) İlçesindeki H. Nikolaos Kilisesi'nde Dini Ayinle İlgili Plastik Eserler. (Doktora Tezi). *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*.
- Alpaslan, S. (1997). Demre Aziz Nikolaos Kilisesi'ndeki Trapez Kesitli Levhalar, Levha Üstü ve Levha Kaideleri. *ADALYA*(2), s. 235-249.
- Alpaslan, S. (2001). Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri. *Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı* (s. 265-299). içinde Ankara: Anadolu Medeniyetleri Müzesini Koruma ve Yaşatma Derneği.
- Altun, Ö., & Altun, S. (2016). İsaüra Antik Kentindeki Haç Temalı Mezar Stelleri. *SEFAD*(36), s. 481- 496.
- Anadolu, M. U. (1988). Batı Anadolu'da Bulunmuş Olan Yayınlanmamış Tavus Kuşu Motifli Mimarlık Elemanları. *Türk Arkeoloji Dergisi*(47), 105-116.
- Andıç, A. (2012). İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri . *T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.

- Apak, A. (2009). Emevîler Döneminde Anadolu'da Arap-Bizans Mücadelesi. *T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 95-122.
- Arı, A. (2022). Roma'nın Küçük Asya Üzerindeki Hegemonyasında Magnesia Savaşının Önemi. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (HEFAD)*, 2(6), 91-97.
- Armağan, M. E. (2010). Kuşadası, Kadıkalesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri. *T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (Bizans Sanatı) Anabilim Dalı*.
- Arslan, A. (2014). Konya Çevresi Bizans Dönemi Mimari Plastiği Doktora Tezi. *Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.
- Arslan, M. (2004). *Galatya Krallığı ve Roma Dönemi Ankara Şehir Sikkeleri*. Ankara: Ankara Ticaret Odası.
- Arslan, M., & Yıldızıturan, D. (2020). Magnesia Savaşı ve Sonuçları. *Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*(23), 305-322.
- Aşık, M. (2020). Kütahya Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri. *T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi*.
- Ataç, N., & Koch, G. (2023). Figürliche Reliefs Frühchristlicher Zeit in Kleinasien (4.- 6. / 7. Jahrhundert N.chr.). *Adalya*, 26, 197 - 232.
- Aydın, A. (2000). Kilikia ve Isauria Kiliselerinde Görülen Yüksek Tipteki Templon Kuruluşları. *Olba*(3), 215-226.
- Aydın, A. (2002). Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Bir Kiliseye Ait Mimari Parçalar. *Bellekten*, 66(245), 49-60.
- Aydın, A. (2009A, Nisan). Türkiye Müzeleri'ndeki Suriye Tipi Rölikerler. *Sanat Tarihi Dergisi*(XVIII/1), 1-23.
- Aydın, A. (2009B). Hıristiyan Dinindeki Martir - Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-İsaurya Bölgesi Hıristiyanlığına Yansımaları. *OLBA*, XVII, s. 63 - 82.
- Aydın, A. (2013). Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu Heykeltraşlık ve Mimari Plastik Eserler. S. Durugönül (Dü.) içinde, *Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönem Mimari Elemanlarının/Süslemelerinin Kataloğu ve Değerlendirilmesi* (s. 185-299). Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisi Araştırma.
- Aydın, A. (2014). Adana ve Mersin Müzelerindeki Figürlü Başlıklar. *OLBA*, 22, 357 - 392.
- Aydın, A. (2016). Tarsus Müzesi'ndeki Erken Hıristiyanlık - Bizans Dönemi Mimari Elemanları. S. Durugönül (Dü.) içinde, *Tarsus Müzesi Taş Eserleri Heykeltraşlık ve Mimari Plastik Eserler* (s. 185-240). Mersin Üniversitesi KAAM.
- Aydın, A. (2023). Adana Müzesi'ndeki Haçkarlar. *Art-Sanat*, 20, s. 1-25.
- Ayönü, Y. (2021). *Selçuklular ve Bizans*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Aytekin, F. (2017a). Stratonikeia Kökenli Kabartmalı Mezar Stelleri. *T.C. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı Yüksek Lisans Tezi*.
- Aytekin, F. (2019). Bursa Arkeoloji Müzesi Bizans Dönemi Mimari ve Litürjik İşlevli Yapısal Elemanları . *T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Bahargülü, N. (2015). Ovalık Kilikya Bölgesi Kiliseleri (Geç Antik Çağdan Ortaçağ Sonuna Kadar). *T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.

- Bakar, N. (2008). Ankara Romam Hamamı ve Hamamda Ele Geçen Sütun Başlıkları. *T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.*
- Boran, A., & Aykaç, R. (2021). *Silifke Kalesi Kazısı Buluntuları 2010 - 2020*. İstanbul: Ege Yayınları.
- Bulut, E. (2019). Galatia Valisi Marcus Lollius. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2(1), 59-64.
- Buyruk, H. (2013). Giresun Müzesi'nde Bulunan Rölikerler. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 29(7), 136-144.
- Certel, M. (2023). Bizans Anıtsal Mimarisinde İon-İmpost Sütun Başlıklarının Kullanımı: Ön Değerlendirme. *Ege Sosyal Bilimler Dergisi*(4), 77-89.
- Cumalıoğlu, A. (2011). Hadrianopolis ve Çevresi Geç Antik - Erken Bizans Mimari Plastik Örnekleri Yüksek Lisans Tezi. *T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı.*
- Çağaptay Arıkan, S. (2001). Choma Kilisesi (Hacımusalar Höyük, Elmalı-Antalya) Mimarisi ve Buluntuları Üzerine Bir Çalışma. *Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Departmanı Yüksek Lisans Tezi.*
- Çavdar, M. (2014). Kırklareli Vize'den Geç Antik - Bizans Dönemi Mimari Plastik Taş Eserler. *İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi Programı Yüksek Lisans Tezi.*
- Çelik, B. (2023). Adana Arkeoloj Müzesi'nde Bulunan Bizans Dönemi Mimari ve Liturjik İşlevli Taş Eserler. *T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.*
- Çoğ, M. (2008). İslam - Bizans İlişkileri Bağlamında "Pavlikanlar" Üzerine Bir Değerlendirme. *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 13(2), 73-87.
- Dagron, G., & Feissel, D. (1987). *Inscriptions de Cilice*. Paris: De Boccard.
- Darbyshire, G., Mitchell, S., & Vardar, L. (2000). The Galatian Settlement in Asia Minor. *Anatolian Studies*(50), 75-97.
- Delhi, A. (1890). *Selections of Byzantine Ornament: Volumes 1-2* (Cilt 2). New York: W. Helburn.
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qac68QerZdmnkJRjoYEOXvZbfCuEII4YjZcaXnaFSArSncB2UMfNVRgrXi87231wY2Q4ZGvSjXXHNLfxmUvRwQaQztVMTpxWVPgAQaSwJHqg615J3p0BW4C13pVtUILSgeSrmcnLtuTvmPNMmPJMv7GRSLYUSx87NZgaKi5Ns-eBKHdlfphSO_4EV_uhkoWGdd adresinden alındı
- Demir, Ç. (2020). Andriake Antik Kenti A Kilisesi Mimari Plastik Eserleri Yüksek Lisans Tezi. *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı.*
- Demirkent, I. (1982). 1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans'ın Askeri ve Siyasi Durumu. *Tarih Dergisi*, 133-146.
- Demirkent, I. (1992). Bizans. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 6, s. 230-244). içinde İstanbul: TDV.
- Denkhalbant Çobanoğlu, A., Ermiş, Ü. M., Parlak, S., & Tuncer, A. (2016). İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde Bulunan Taş Eserler. *Sanat Tarihi Yılığ*(25), 1-46.
- Desti, M. (2013). *Anadolu Uygarlıkları*. (M. Cedden, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
- Doğan, S. (2003). Lykia'da Alacahisar Kilisesi'nin Kiborium Kemerleri. *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 20(1), s. 186 - 198.

- Erdem, S. (1991). Ankara. *TDV İslam Ansiklopedisi* (Cilt 3, s. 201-203). içinde TDV İslam Araştırmaları Merkezi.
- Erdoğan, A., Gökçe , G., & Kılıcı, A. (2008). *Tarih İçinde Ankara*. Ankara: ABB Yayınları.
- Ergin, Y. G. (2009). Anadolu'da Roma Hakimiyeti: İsyenlar, Tepkiler ve Huzursuzluklar. Asia Eyelatinin Kuruluşu'ndan (MÖ129) Iustinianus Döneminin Sonuna Kadar (MS 565). *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi*.
- Eriş Kızgın, E. (2018). Van Yedikilise Manastırı (Varagavank) Saint Croix Kilisesi Haçkar Örnekleri. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(40), s. 319-348.
- Ermiş, Ü. M. (2003). İzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon Arşitravları Yüksek Lisans Tezi. *T.C. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü*.
- Ermiş, Ü. M. (2019). Darkale'deki Bizans Dönemi Ait Mimari Plastik Eserler. *Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırma Sempozyumu* (s. 537-599). içinde Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Erzen, A. (1946). *İlk Çağda Ankara*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Eyice, S. (1979). Rölik Mahfazaları Hakkında Bir Kitap ve Bu Münasebetle Anadolu'dan Bazı Rölik Mahfazaları. *Sanat Tarihi Yıllığı*(8), 57-94.
- Eyice, S. (1996). Bizans Döneminde Ankara. *Anadolu Araştırmaları*, 0(14), 243-264. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadolu/issue/1160/13590> adresinden alındı
- Fıratlı, N. (1970). Uşak - Selçukler Kazısı ve Çevre Araştırmaları (1966 - 1970). *Türk Arkeoloji Dergisi*(32), s. 109-162.
- Fıratlı, N. (1990). *La Sculpture Byzantine Figurée au Musée Archéologique d'Istanbul*. Paris: Librairie d'Amérique ed d'Orient Andrien Maisonneuve.
- Foss, C. (1977). Late Antique and Byzantine Ankara. *Dumbarton Oaks Papers, Trustees for Harvard University*(31), 29-87.
- Galanti, A. (2005). *Ankara Tarihi I-II*. Ankara: Çağlar Yayınları.
- Girgin, O. (2014). Nikomedia ve Çevresinden Roma ve Bizans Dönemi Sütun Başlıkları. *T.C. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Grabar, A. (1963). *Sculptures byzantines de Constantinople (IVe-Xe siècle)*. Paris: Adrien-Maisonneuve.
- Gregory, T. E. (2022). *Bizans Tarihi*. (E. Ermert, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.
- Güler, S. P. (2001). Ankara (Ancyra) Sikkeleri. *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Günay, H. (2009). Kocaeli Müzesindeki Bizans Devri Mimari Plastikleri Yüksek Lisans Tezi. *T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.
- Gündoğan, A. (2021). Pisidia Antiokheia'sı Aedilicus Tepesi Kilisesi. *T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı*.
- Güregen, İ. (2019, Eylül). Galatların Anadolu'ya Geçiş Süreci ve Bithynia İle İlişkileri. *CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(3), 234-245.
- Gürsoy, S. (2020). Bizans - Müslüman Arap Mücadelesinde Bir Cemaat: Pavlikanlar. *Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi*, 3(2), 107-132.
- Haldon, J. F. (2021). Anatolia in the Byzantine Period (ca. 640 - 1350). E. Akyürek, & K. Durak (Dü) içinde, *Bizans Döneminde Anadolu* (s. 16 - 40). Yapı Kredi Yayınları.
- Henry, O. (Dü.). (2019). Labraunda 2018. *Anatolia Antiqua*, XXVII, s. 183 - 229.

- <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100350216>.
(2023, 19 5).
- Işık, G. (2022). Afyonkarahisar Bizans Dönemi Mimari Plastiği. *T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
- İşler, B. (2009). *Likya Bölgesi'nde Karabel Asarcık'taki Erken Bizans Dönemi Yerleşimi*. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi.
- İşler, B. (2020). Demre'nin (Myra) Kırsalında Trikonç Planlı Yapıların Mimarisi: Bademli Kilisesi. *Phaselis, VI*, s. 241 - 250.
- Jerphanion, G. d. (1928). *Mélanges d'archéologie anatolienne. Monuments Préhelléniques, Gréco-Romains, Byzantins et Musulmans de Pont, de Cappadoce et de Galatie. Mélanges de l'Université Saint-Joseph*(13), 1-120.
- Kadıoğlu, M., Kutalmış, G., & Mitchell, S. (2011). *Roma Dönemi'nde Ankyra*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Kahraman, Y., & Özer, B. (Dü.). (2018). *Tarihte Etimesgut* (Cilt 1). Ankara: Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları.
- Karakök, C. (2023). Batı Karademi Bölge Müzelerindeki Bizans Dönemi Taş Eserleri Doktora Tezi. *T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.
- Karanfil, S. (2019). Kocaeli Müzesi'ndeki Bizans Sikkeleri. *T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Kartal, M. (2005). Yontmataş Buluntu Toplulukları Işığında Ankara: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz? *Anadolu/Anatolia*(28), 49-72.
- Katsioti, A., & Papavassiliou, E. (2002). Μεσοβυζαντινή γλυπτική στη Λέρο και τη Νίσυρο. *Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας*, 23, s. 121 - 148.
- Kaya, E. (2017). *Türkiye Müzelerinde Bulunan Erken Bizans Dönemi (M.S. 4 - 6. yy.) İon Sütun Başlıkları*. T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
- Kaya, Ö. (2001). Ankara'nın Kentsel Gelişme Sürecinde Eskişehir ve İstanbul Eksenlerinde Konut Alanlarının Gelişimi. *T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Kazhdan, A. P. (Dü.). (1991). *The Oxford Dictionary of Byzantium* (Cilt 2). Oxford University Press.
- Kazhdan, A. P. (Dü.). (1991). *The Oxford Dictionary of Byzantium* (Cilt 3). New York: Oxford University Press.
- Keçiş, M., & Güneş, C. (2018). Bizansın Anadolu'daki Yeni Düzeni: Thema Sistemi'nin Ortaya Çıkışı ve Problemler. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 19(43), 95-107.
- Keskin, E. (2010). Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri Doktora Tezi. *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.
- Keskin, E. (2015). *Küçük Asya'da Kutsal Kent Euchaiata ve Bizans Dönemi Taş Eserleri*. Serüven Kitap.
- Keşoğlu, M. (1973). İznik Müzesi'nde Bazı Bizans Başlıkları. *Sanat Tarihi Yıllığı*, 5, s. 281-290.
- Kıpramaz, A. (2019). Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğli) Bizans Dönemi Taş Eserleri Yüksek Lisans Tezi. *T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.

- Kitabı Mukkades Şirketi. (2016). *Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur İncil)*. Kore: Yeni Yaşam Yayınları.
- Kitzinger, E. (1946). A Survey of the Early Christian Town of Stobi. *Dumbarton Oaks Papers*, 3, s. 81-162.
- Kitzinger, E. (1946). The Horse and Lion Tapestry at Dumbarton Oaks. An appendix List of Early Byzantine Animal and Bird Capitals. *Dumbarton Oaks Papers*, 3-59.
- Kleinbauer, W. E., White, A., & Matthews, H. (2004). *Ayasofya*. (H. Cingi, Çev.) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Koch, G. (2007). *Erken Hristiyan Sanatı*. (A. Aydın, Çev.) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Koçin, S. (2023). Ankara'nın Galat Sakinleri Tektosaglar. *ASA Dergisi*, 1(1), 75-105.
- Korać, V., & Šuput, M. (2016). *L'architettura Bizantina*. Milano: Jaca Book.
- Kunduracı, O., & Mimirolu, İ. M. (2011). Byzantine Stone Works in The Private Koyunoğlu City Museum of Konya Metropolitan Municipality. *Proceedings of the XIIIth Symposium on Mediterranean Archaeology Selçuk University of Konya*. Oxford: Archaeopress.
- Lazaridou, A. (Dü.). (2011). *Transition to Christianity Art of Late Antiquity, 3rd - 7th Century Ad*. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation.
- Lightfoot, C. (2017). *Amorium Reports 5: A Catalogue of Roman and Byzantine Stone Inscriptions from Amorium and Its Territory, Together with Graffiti, Stamps, and Miscellanea*. Ege Yayınları.
- Lowrie, W. (1906). *Monuments of the Early Church Handbooks of Archaeology and Antiquities*. Macmillan.
- Macedonia For 91 Days*. (2024, 20 5). <https://macedonia.for91days.com/the-ruins-of-stobi/> adresinden alındı
- Mango, C. (2008). *Bizans Yeni Roma İmparatorluğu*. (G. Ç. Güven, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Maranet, C. (2018). Khachkars. H. C. Evens (Dü.) içinde, *Armenia, Art, Religion and Trade in the Middle Ages* (s. 90-96). New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Mathews, T. F. (1998). *Byzantium From Antiquity to the Renaissance*. New York: Harry N. Abrams, Incorporated.
- Meinardus, O. F. (1976). The Hexagram or the Magen David in Byzantine Art. 8, s. 97 - 100.
- Mercangöz, Z. (1996). Milas Müzesi'ndeki Bizans Ambon Elemanları. *Sanat Tarihi Dergisi*, 8(8), s. 81-98.
- Metin, M. (2022, Eylül). Ankara Kentinin İlk Sakinleri. *Fetih ve Medeniyet*(5), 128-142.
- Mitchell, S. (2016). *Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284 - 641*. (T. Kaçar, Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Mitchell, S., & French, D. (2019). *The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra) Vol. II. Late Roman, Byzantine and Other Texts*. München (Münih): Verlag C.H. Beck München.
- Mitchell, S., Niewöhner, P., Vardar, A., & Vardar, L. E. (2021). Church Building and Wine Making East of Ankara Regional Aspects of Central Anatolia in the Early Byzantine Period. *GEPHYRA*(21), 199-229.
- Niewöhner, P. (2007). *Aizanoi, Dokimion und Anatolien Stadt und land siedlungs und steinmetzwesen vom spateren 4. bis 6. jahrhundert n. Chr.* (Reichert Verlag b.). Deutsches Archäologisches Institut.

- Niewöhner, P. (2008). Mittelbyzantinische Templonanlagen aus Anatolien Die Sammlung des Archäologischen Museums Kütahya und ihr Kontext. *Istanbul Mitteilungen* (Cilt 58, s. 285-245). içinde Ernst Wasmuth Verlag.
- Niewöhner, P. (2008). Mittelbyzantinische Temponlagen aus Anatolien Die Sammlung des Archäologischen Museums Kütahya und ihr Kontext. *ISTMITT*, 58, 285 - 345.
- Niewöhner, P. (2013). Neue spät- und nachantike Monumente von Milet. *Archäologischer Anzeiger*, 2, 165 - 233.
- Niewöhner, P. (2020). The Riddle of the Anatolian Cross Stones: Press Weights for Church or Monastic Estates? *Archaeology of a World of Changes*, s. 327 - 336.
- Niewöhner, P. (2021). *Byzantine Ornaments in Stone Architectural Sculpture and Liturgical Furnishings*. De Gruyter.
- Norwich, J. J. (2013). *Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803 - 1081)*. (S. Hırçın Riegel, Çev.) İstanbul: Kabcacı Yayınevi.
- O'connor, A. (20143). An Early Christian Reliquary in the Shape of a Sarcophagus in the University of Wisconsin-Milwaukee Art Collection - Master's Thesis.
- Okuyucu Yılmaz, D. (2019). Erzincan'dan Tek Nefli İki Kilise: Değirmenköy ve Yaylabaşı Kiliseleri. *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 43, s. 234 - 247.
- Ostrogorsky, G. (2019). *Bizans Devleti Tarihi*. (F. Işıltan, Çev.) Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Oygür, A. V. (2020, Kasım-Aralık). Çağlar Boyu Ankara. *Tarih Çevresi*, 4-24.
- Ötüken, Y. (1996). *Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien: Antike und Byzantinische Denkmäler in der Provinz Bursa*. Tübingen: Verlag Ernst.
- Özaydın, A. (1991). Ankara (İslami Dönem). *TDV İslam Ansiklopedisi* (Cilt 3, s. 203-204). içinde
- Özdin, Y. (2014). Kocaeli Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri Yüksek Lisans Tezi. *T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Bilim Dalı*.
- Özman, R. (1999). Eski Anadolu Tarihinde Galatlar. *T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
- Özmen, F. (2004). Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi'nde Ankara. *T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Orta Çağ Tarihi Master Tezi*.
- Öztaşkın, G. K. (2015). Stratonikeia Kenti Bizans Dönemi Liturjik Taş Eserleri. B. Söğüt (Dü.) içinde, *Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları* (s. 159-175). İstanbul: Ege Yayınları.
- Öztaşkın, G. K., & Sertel, S. (2017). Olympos Bizans Dönemi Sütun Başlıkları ve Kaideleri. *AKMED Series In Mediterranean Studies*, 79-116.
- Öztürk, A. (1997). Sütun. *Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi* (Cilt 3, s. 1715-1716). içinde İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
- Özyurt Özcan, H. (2004, Nisan). Ortaya Çıkışı İle Birlikte Bizans Sanatında Kiborion. *Sanat Tarihi Dergisi*, 13(1), s. 83 - 94.
- Parman, E. (2002). *Ortaçağda Bizans Döneminde Frigya (phrygia) ve Bölge Müzelerinde Bizans Taş Eserleri*. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniveristesi Yayınları.
- Paydaş, K. (2012). Emeviler ve Abbasiler Döneminde Önemli Bir Sugûr Şehri Tarsus. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 31(51), 165-200.
- Peschlow, U. (2015). *Ankara Die bauarchäologischen Hinterlassenschaften aus römischer Hinterlassenschaften aus römischer*. Wien: Phobis Verlag.

- Peschlow, U. (2023). *Ankara Roma ve Bizans Dönemi Arkeoloji Mirası*. (D. Saban, Çev.) Koç Üniversitesi Yayınları.
- Pitirakis, B. (2021). Health and Faith in Byzantine Anatolia. E. Akyürek, & K. Durak (Dü) içinde, *Bizans Dönemin'de Anadolu* (s. 242 - 253). Yapı Kredi Yayınları.
- Ramsay, A. M. (1904). The Early Christian Art of Isaura Nova. *The Journal of Hellenic Studies*, 24, s. 260 - 292.
- Sakıp Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. (2010). *Bizantion'dan İstanbul'a Bir Başkent'in 8000 Yılı*. (N. Ölçer, Dü.) İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi.
- Salvatore, M., & Lavermicocca, N. (1980). Sculture altomedievali e bizantine nel museo di S. Nicola di Bari. Note sulla topografia dia Bari bizantina. *Rivista Dall'istituto Nazionale D'archeologia E Storia Dell'Arte*, s. 93 - 135.
- Sargın, H. (2022). *Antik Ankara*. Ankara: Palme Yayınevi.
- Serdar, P. (2010). Likya ve Pamfilya Bölgeleri'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserlerinin Motif, Bezeme Tekniği ve Malzeme Değerlendirilmesi. *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Serin, U. (2014/2). Bizans Ankarası ve Kaybolan Bir Kültür Mirası: "St. Clement" Kilisesi. *METU JFA*, 31(2), 65-92.
- Sertel, S. (2017). Olympos Kilisesi ve Vaftizhanesi Liturjik Taş Eserleri. *T.C. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Sertel, S. (2019). Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Erken Bizans Dönemi Levha Örnekleri. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, s. 189 - 213.
- Sevin, V. (2001). *Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası*. Türk Tarih Kurumu.
- Sheppard, C. D. (1969). Byzantine Carved Marble Slabs. *The Art Bulletin*, 51(1), 65-71. doi:<https://doi.org/10.2307/3048588>
- Sitz, A. (2018 - 2019). *An Early Byzantine Cemetery at Labraunda, Turkey: Changing Site Usage Near the Sanctuary of Zeus Labraundos*. 2024 tarihinde Dumbarton Oaks: <https://www.doaks.org/research/byzantine/project-grants/sitz-2018-2019> adresinden alındı
- Soykan, A. N. (2022). Sivas Arkeoloji Müzesinde Bulunan Lahit Formlu Rölikerler. *Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 316-323.
- Şahin, M. (2022). Ioannes Thelogos Pelekete (Aya Yani) Manastırı. (İ. Büyükfuran, Dü.) *Bursa Günlüğü*(17), s. 56-59.
- Taş, T., & Özcan, F. (2015). MS 4. - 7. Yüzyıllar Arasında Haç Motiflerinin Gelişimi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(21), s. 247-275.
- Temple, Ç. (2001). Antalya Demre (Kale) İlçesindeki H. Nikolaos Kilisesi ve Kazısında Bulunan Sütun ve Sütun Başlıkları (1989 - 1996). *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Temple, Ç. (2001). Erken Bizans Dönemi Sütun Başlıkları Tipleri ve Terminolojisi Üzerine Bir Çalışma. *Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri I (Mimari ve Mimari Süsleme)* (s. 239 - 251). içinde Ankara: Türk - İngiliz Kültür Derneği.
- Temple, Ç. (2011). Nevşehir Müzesi'nde Bulunan Bizans Dönemi Mimari ve Liturjik Taş Eserleri. 539 - 552. https://www.academia.edu/21747624/Nevşehir_Müzesinde_Bulunan_Bizans_Dönemi_Mimari_ve_Liturjik_Taş_Eserleri adresinden alındı

- Temple, Ç. (2013). Konya/İkonion ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri Doktora Tezi. *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı*.
- Temple, Ç. (2014). Taş Eserler Eşliğinde Sille'nin Bizans Dönemi Mimarisine İlişkin Görüşler. *Art-Sanat*, 2, 81-100.
- Terry, A. (1988). The Sculpture at the Cathedral of Eufraſius in Poreč. *Dumbarton Oaks Papers*, 42, 13-64. doi:<https://doi.org/10.2307/1291588>
- Texier, C. (2002). *Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi* (Cilt 3). (A. Suat, Çev.) Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.
- Tezcan, H. (1989). *Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Arkeolojisi*. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
- Uçar, Ş. (1990). *Anadolu'da İslam-Bizans Mücadelesi*. İstanbul: İşaret Yayınları.
- Uyar, T. (2021). Çevredeki Merkez: Günümüzden Bizans Dönemi Kappadokiası'na Bakmak,. E. Akyürek , & K. Durak (Dü) içinde, *Bizans Dönemi'nde Anadolu* (s. 414 - 426). Yapı Kredi Yayınları.
- Ünal, A. (1981, Ekim). Hitit Kenti Ankuwa'nın Tarihçesi ve Lokalizasyonu Hakkında. *Belleten*, XLV/2(180), 433-455.
- Ünver, T. (2023). İmparator Diocletianus'un Politilk İradesi. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 49-85.
- Vasiliev, A. A. (1943). *Bizans İmparatorluğu Tarihi* (Cilt I). (A. M. Mansel, Çev.) Ankara: Maarif Matbaası.
- Verim, E. (2022, Nisan). Hadrianopolis Antik Kenti'nden Bir Grup Erken Bizans Dönemi Sütun Başlığı. *SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*(55), 183-200.
- Vitruvius. (2005). *Mimarlık Üzerine On Kitap*. Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
- Wikipedia*. (2024, 20 05). Asia (Roman province): Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Asia_Minor_in_the_2nd_century_AD_-_general_map_-_Roman_provinces_under_Trajan_-_bleached_-_English_legend.jpg adresinden alındı
- Wikipedia English*. (2023, 05 11). <https://en.wikipedia.org/wiki/Spatharokandidatos> adresinden alındı
- Wulff, O. (1903). *Die koimesiskirche in Nicäa und ihre Mosaiken nebst den verwandten kirchlichen Baudenkmalern*. Strassburg : J.H.E. Heitz (Heitz & Mündel).
- Yeşiltaş, T. (2012). Yalvaç Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri. *T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Yıldırım, Ş. (2006). Philomelion'daki (Akşehir) Bizans Dönemi Taş Eserleri . *T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.
- Yıldırım, Ş. (2013). Side Antik Kentinin Bizans Dönemi Dini Mimarisi. *T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
- Yıldız, E. (2017). Van'daki Hıristiyan Dini Mimarisine Ait Plastik Süslemelerde Görülen Bitkisel ve Geometrik Motifler. *T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
- Yıldız, H. D. (1988). Abbâsiler. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (Cilt 1, s. 31-38). içinde İstanbul.
- Yıldızıturan, D. (2020). Galatia'nın Tarihi Coğrafyası. *T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi*.

Yılmaz, G. (2022). Ksanthos Antik Kenti Bizans Dönemi Mimari Plastik Eserleri . *T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.*

EKLER

EK-1 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çalışma İzni

<p>T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR, TURİZM VE EVELİKLER BAKANLIĞI</p>	
Sayı : E-70583208-155.01-3188309 Konu : Bilimsel Çalışma	28.11.2022
Sayın Ali Can KIRCAALI ANKARA	
İlgi : a) 10.11.2022 tarihli başvurunuz. b) Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 06/05/2010 tarih ve 95218 sayılı yazısı eki. Bakanlık Makamının 06/05/2010 tarih ve 95217 sayılı onayı. c) 10/08/1984 tarih ve 18485 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik. ç) 26/01/1984 tarih ve 18293 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Müzelerle Müzelerle Bağlı Birimlerde ve Oranierilerindeki Kültür Varlıklarını Filmler ve Fotoğrafların Çekilmesi Müjazi Ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik. d) Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 27/03/2001 tarih ve 2487 sayılı yazısı. e) Bakanlığımız, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün 20/04/2009 tarih ve B.16.1 DÖS.0.05.00.00/75250 sayılı yazısı.	
İlgi (a) başvurunuz üzerine; Müzemiz bünyesinde bulunan müze deposu, müze bahçesi tevhiri, Roma Hanımanı tevhiri ve Akkale'de bulunan Bizans Dönemi taş eserler üzerinde çalışma ve inceleme talebiniz; Bakanlığımızın 29.12.2021 tarih ve 1765393 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren 17.01.2022 tarih ve 2079936 sayılı Olur protokolü stresinin 1 (bir) yıl olarak revize edilmesine karar verilen Bilimsel Protokolü çerçevesinde;	
<ul style="list-style-type: none">• Çalışmanın ilgi (b),(ç), (g), (d) ve (e)'de kayıtlı yazı, genelge ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmesi.• Çalışmanın başlayacağı tarihin Müze Müdürlüğü'ne 15 gün önceden bildirilmesi ve randevu alınarak çalışılması.• Çalışılacak eserlerin kazı malzemesi olması durumunda, Kazı Başkanından yazılı izin alınması ve Müzeye ibraz edilmesi.	
<small>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://www.turkiye.gov.tr/kth-efys Doğrulama Kodu: 3DC33F3B-F9BC-441D-8058-620672BA8303 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/kth-efys Gözetim Sokakı No:2 / 06240 Hızır / ANKARA Telif: (0312) 324 31 60 / (0312) 324 31 61 Başlangıç: (0312) 311 28 39 e-posta: anadoludemuzleri@turizm.gov.tr KEP Adresi: anadoludemuzleri@turizm.gov.tr</small>	
<small>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://www.turkiye.gov.tr/kth-efys Doğrulama Kodu: 3DC33F3B-F9BC-441D-8058-620672BA8303 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/kth-efys Gözetim Sokakı No:2 / 06240 Hızır / ANKARA Telif: (0312) 324 31 60 / (0312) 324 31 61 Başlangıç: (0312) 311 28 39 e-posta: anadoludemuzleri@turizm.gov.tr KEP Adresi: anadoludemuzleri@turizm.gov.tr</small>	
Unut ALAGOZ Müze Müdürü V.	

EK-2 Çalışmaların gerçekleştiği noktalar

Kaynak: Görsel "Google Earth Pro" uygulamasından alınmıştır.

EK – 3 Tabula Peutingeriana Haritası

Kaynak: (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana#/media/Dosya:Part_of_Tabula_Peutingeriana.jpg)

EK- 4 Tabula Peutingeriana Haritası Ancyra Detayı

Kaynak: (https://tr.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana#/media/Dosya:Part_of_Tabula_Peutingeriana.jpg)

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Ali Can KIRCAALİ

Eğitim

Derece

Eğitim Birimi

Mezuniyet

Lise

T.C. Polatlı Duatepe
Anadolu Lisesi

2015

Lisans

T.C. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi

2019

Yüksek Lisans

T.C. Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi

2024

İş deneyimi

Yıl

Yer

Görev

2018

Gordion Arkeoloji Projesi

Stajyer

2019

Gordion Arkeoloji Projesi

Sanat Tarihçi

2019

T.C. Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi
T52 Tümülsü Kurtarma
Kazısı

Sanat Tarihçi

2021

Gordion Arkeoloji Projesi

Sanat Tarihçi

2022

Gordion Arkeoloji Projesi

Sanat Tarihçi

2023

Gordion Arkeoloji Projesi

Sanat Tarihçi

2023

T.C. Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi
Juliopolis Nekropol
Kazısı

Sanat Tarihçi

2024

Gordion Arkeoloji Projesi

Sanat Tarihçi

Yayımlar (varsa)

